

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 2, No.3, 2023 Julio-Septiembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

Saber Policial es una Revista Electrónica perteneciente al Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Aragua, que aborda temáticas relacionadas con la Seguridad Ciudadana, la misma es arbitrada bajo el sistema de doble ciego por evaluadores externos, cuya periodicidad es de frecuencia trimestral.

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE ARAGUA

AUTORIDADES

Comisario General
Yoel Felipe Reyes Escalona
Director General

REVISTA ELECTRÓNICA SABER POLICIAL
Volumen 2, Número 3, Año 2023

COMITÉ EDITORIAL

C/J (IPEBA) MSc. Alexis Lamas
Director de la Revista
S/J (IPEBA) MSc. Camilo Velázquez
Subdirector de la Revista
C/J (IPEBA) MSc. Eddie Nieves Riera
Corrección General
Dra. Nohelia Y. Alfonzo V.
Editora General
C/J (IPEBA) MSc. Edgar Molina Acevedo
Soporte Técnico

INDICE

	pp.
CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ EN UN MUNDO EN CONFLICTO. A MODO DE EDITORIAL Nohelia Yaneth Alfonso Villegas	<u>4</u>
I.CONVIVENCIA LABORAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL: DUPLA PARA EL AFRONTAMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL Alexandra Eduviges Ramírez Romero	<u>8</u>
II. DESARROLLO DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA DEL ADOLESCENTE PRIVADO DE LIBERTAD COMO ESTRATEGÍA DE REINSERCIÓN SOCIAL Liseth Margarita Hernández Manares	<u>21</u>
III.CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ DESDE LA AUTOCONCIENCIA DEL FUNCIONARIO POLICIAL Ysis Arcila Rodríguez	<u>34</u>
IV. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA MEDIANTE EL ABORDAJE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO Luis Elías Mendoza	<u>47</u>
V.ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN VENEZUELA Francisco José Martínez Rodríguez	<u>60</u>
VI. EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO HUMANO PRIORIZADO Jesús Alberto Yegres	<u>80</u>
VII. LA CONCIENCIA ÉTICA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL FUNCIONARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA José Alexander Escalona Vásquez	<u>91</u>
VIII. EL SICARIATO Y SU APROXIMACIÓN CON LOS ADOLESCENTES DESDE LA MULTIDIMENSIONALIDAD SOCIAL Juan Alirio Sepúlveda Vivas	<u>109</u>
IX. MODELO TEÓRICO DE EDUCACIÓN VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Yatzelli del Valle Briceño Ladino	<u>127</u>
X. REINSERCIÓN SOCIAL DE INDIGENTES COMO MECANISMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Leonardo Francisco Quesada Sánchez	<u>138</u>
XI. LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DESDE UNA PERSPECTIVA NEOLIBERAL Roselin Milagros Portillo	<u>154</u>

CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ EN UN MUNDO EN CONFLICTO. A MODO DE EDITORIAL

Nohelia Yaneth Alfonso Villegas¹

La sensación de seguridad y protección de las personas es mínima en casi todos los países. El mundo se enfrenta al mayor número de conflictos violentos desde la Segunda Guerra Mundial, una cuarta parte de la humanidad vive en lugares afectados por conflictos, lo que provoca un grave sufrimiento humano en las zonas de guerra y agrava la pobreza, la inseguridad alimentaria y niega el acceso a la educación y la atención sanitaria a millones de personas en otros lugares. Los países afectados por conflictos fueron retrasándose en la consecución de los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas.

A pesar de la prevención de conflictos mundiales de la talla de la primera y la segunda guerra mundial, una epidemia de conflictos librados por conducto de otras partes, tanto locales como regionales, ha dado lugar a niveles de sufrimiento humano comparables, en conjunto, a los de estos dos conflictos globales. Se ha evitado una tercera guerra mundial, pero se ha sustituido por muchas guerras en el tercer mundo. Las proyecciones indican que para 2030 más del 80% de la pobreza extrema del mundo vivirán en países vulnerables y afectados por conflictos. En otras palabras, los conflictos y la pobreza están profundamente entrelazados.

Mohammed (2023:1) afirma que el mundo afronta una “triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación que amenaza con desencadenar fuerzas destructivas que abren brechas en las sociedades, erosionan la cohesión social y provocan inestabilidad”

Es claro que el mundo del siglo XXI no es un lugar pacífico y está lejos de ser apacible, las guerras y conflictos nacionales e internacionales están presentes indiscutiblemente; panoramas y escenarios desalentadores frente a los cuales la sociedad civil se ha vuelto

¹ Doctora en Ciencias de la Educación. Docente UNES. noheliay@gmail.com <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

indolente y quizá insensible, y lo que es más preocupante, niños y jóvenes se acostumbran a convivir en estas circunstancias como algo normal. Al respecto, los trabajos revisados concuerdan en que: conflicto -violencia- paz, se han estudiado desde diversas perspectivas, que no siempre han sido reconciliables entre ellas. El reto entonces, es una educación con sentido de humanidad para franquear barreras físicas y simbólicas. La educación sigue siendo crucial para dar forma a las oportunidades de los jóvenes y servir como un poderoso motor de paz y resiliencia. Los datos demuestran que los países con mayor desigualdad en materia de educación tienen 2,5 veces más probabilidades de sufrir conflictos violentos

En este contexto, las teorías, enfoques y conceptos desarrollados hasta ahora por la ciencia se han mostrado insuficientes u obsoletos para abordar fenómenos de nuevo cuño como es el de la sostenibilidad planetaria y la globalización.

Ante este panorama adverso, en el año 1999, la Organización de las Naciones Unidas, acuña la categoría cultura de paz, definiéndola como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y formas de vida basadas en el respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la participación, el desarme, el diálogo intercultural y la cooperación. Implica la transformación de los conflictos en una forma no violenta, la promoción de la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, la educación para la paz y el respeto a los derechos humanos. Enfatizando la importancia de la participación de todas las personas, desde los individuos en sus comunidades hasta las organizaciones internacionales en la construcción de la paz.

Por su parte, Hernández et al (2017) manifiestan que se trata de un proceso complejo, dinámico, no lineal, difícil de alcanzar, que implica diversidad de retos y frentes de acción paralelos que se da en múltiples ámbitos e involucra a diversos actores, de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, que se inicia en el propio ser y continua con los otros, formándose una red horizontal, de intercambio mutuo, que permite superar las diferencias desde una perspectiva local y global. Desde esta perspectiva, se asume como un

proceso permanente, dirigido a comprender las causas del conflicto, y en el que el valor de la paz sea el que oriente la búsqueda de las soluciones a los conflictos que tienen que ver con las relaciones que establecen los seres humanos. mediante la priorización de la capacidad endógena, mediante el fortalecimiento de la democracia, la capacitación y reconstrucción de la sociedad. Por ello, se hace necesario incentivar la horizontalización de las relaciones humanas, mediante la doble transformación tanto del interior de la persona como de las estructuras sociales.

Para lo cual se requiere desafiar las ideologías dominantes que perpetúan la violencia y la desigualdad. Pensar críticamente sobre el mundo que nos rodea y a entablar un diálogo con los demás, con el fin de generar comprensión y empatía, que son esenciales para la consolidación de la paz. Promoción de la ciudadanía activa, trabajando en conjunto para crear un mundo más justo y pacífico.

Al respecto, Hernández et al (2017) expresa que, para lograr una cultura de paz, deben considerarse todos los puntos de vista, conceptos y teorías que explican los hechos, la resolución de problemas, las implicaciones y consecuencias sobre un tema determinado. Además de incrementar las habilidades intelectuales, aptitudes, disposiciones y valores, que llevan al conocimiento aprendiendo de manera significativa y autónoma, apreciando la razón y la evidencia. Todo lo cual demanda un enfoque de interacción e inclusión en el que participen todos los sectores de la sociedad.

Como contribución a la producción de conocimiento científico en materia de seguridad ciudadana, el presente número de la revista cuenta con once artículos a saber: I. Convivencia laboral e inteligencia emocional: dupla para el afrontamiento de la realidad social de la autoría de Alexandra Eduviges Ramírez Romero. II. Desarrollo del área socioafectiva del adolescente privado de libertad como estrategia de reinserción social. Liseth Margarita Hernández Manares. III. Convivencia y cultura de paz desde la autoconciencia del funcionario policial. Ysis Arcila Rodríguez. IV. Constructo teórico de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre

de violencia mediante el abordaje del ordenamiento jurídico venezolano. Luis Elías Mendoza. V. Atención de las víctimas de delitos en Venezuela. Francisco José Martínez Rodríguez. VI. El derecho a la salud como derecho humano priorizado. Jesús Alberto Yegres. VII. La conciencia ética en el rendimiento académico del funcionario de seguridad ciudadana. José Alexander Escalona Vásquez. VIII. El sicariato y su aproximación con los adolescentes desde la multidimensionalidad social. Juan Alirio Sepúlveda Vivas. IX. Modelo teórico de educación vial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Yatzelli del Valle Briceño Ladino. X. Reinserción social de indigentes como mecanismo de seguridad ciudadana. Leonardo Francisco Quesada Sánchez. XI. Las políticas de prevención del delito desde una perspectiva neoliberal. Roselin Milagros Portillo

Referencias

Hernández, I. et al (2017). **Cultura de Paz: Una Construcción educativa aporte teórico.**

Documento en línea. Disponible en: <https://www.redalyc.org/>

Mohammed, A. (2023). **La consolidación de la paz debe basarse en “los cimientos del desarrollo inclusivo y sostenible.** Documento en línea. Disponible en:

<https://news.un.org/es/>

I. CONVIVENCIA LABORAL E INTELIGENCIA EMOCIONAL: DUPLA PARA EL AFRONTAMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL

Alexandra Ediviges Ramírez Romero²

Resumen

El propósito de la investigación fue: Generar un constructo Teórico para la convivencia en el contexto laboral del funcionario policial desde la inteligencia emocional en la realidad social, Valencia estado Carabobo, las teorías que sirvieron de base a la investigación fueron: La inteligencia Emocional de Gardner (1983), Fuentes (2014), Salovey y Mayer (1987). El Paradigma fue el Pospositivista, bajo el Enfoque paradigmático Interpretativo Vivencial, el método fue el Interpretativo-Hermenéutico, las técnicas fueron la entrevista semiestructurada y la observación participante, los instrumentos fueron el diario de campo y la grabadora. Se utilizó la triangulación mixta para la validez, los informantes clave fueron cuatro (4) docentes de Posgrado de la UNES, y el escenario estuvo conformado por el espacio Universitario del área de postgrado de la UNES. Después de realizada la investigación se llegó a la conclusión de que la Inteligencia Emocional puede formarse a cualquier edad y es importante para la convivencia entre los ciudadanos, para lo cual, deben formarse constantemente en a través de talleres.

Palabras Clave: convivencia, contexto laboral, inteligencia emocional.

Introducción

Los retos en convivencia y seguridad que subyacen del nuevo contexto de país, se constituyen en los pilares sobre los cuales se planten las políticas a nivel institucional, entre ellas la Visión 2030: Policía, Autoridades y comunidad, hacia el desarrollo sostenible, planteada por el alto mando Institucional y a la luz de la cual, surge el proceso de Modernización y Transformación Institucional con el cual se hace necesario, dar respuesta al Circulo Estratégico de Transformación Institucional No. 5: Fortalecimiento de la Educación Policial cuyo objetivo se centra en la búsqueda de "la profesionalización policial mediante la formulación de las competencias, habilidades y destrezas demostrables y verificable en el día

²Magister en Seguridad Ciudadana. Comisario Jefe – Policía de Carabobo, Valencia, Venezuela, alexxx0670@gmail.com

a día de la actividad de policía. La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Escuelas, como una institución universitaria, lidera el Sistema Educativo Policial cuyo enfoque responde a las necesidades de la institución y del país

De esta manera, el proceso educativo tiene su fuente de organización en la gestión académica, la cual gira en torno al currículo desde el cual se da respuesta a interrogantes tales como: ¿Quién aprende? ¿Quién enseña? Del siglo XXI y su ruta de implementación en el proceso de formación policial, siendo este un componente fundamental en la formulación de un sistema educativo policial en el nuevo contexto de país, que hace parte de una de las 15 líneas estratégicas del proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI) "adaptar la educación policial al nuevo contexto del país" y se considera un desafío institucional demandado por los diferentes sectores de la sociedad.

En el cumplimiento de dicho propósito, se requiere por una parte redefinir las componentes de las competencias que se deben desarrollar, para que los egresados de las escuelas de formación policial, demuestren idoneidad en su desempeño profesional donde se definió a la Policía como un cuerpo de tipo profesional; y por otra parte, frente a lo que se abordará como es el proceso de formación dichas competencias policiales, en este caso en particular, partiendo de elementos característicos de las nuevas generaciones de jóvenes que ingresan a la escuela de formación de los futuros oficiales de policía.

Se observa como en pleno siglo XXI, se ha visto un sinnúmero de cambios, en las diversas áreas del ser humano, como en la tecnología, la medicina, en la genética, en los sistemas de comunicación y sin obviar los descubrimientos científicos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Todas estas modificaciones que han efectuado en el entorno de las personas, en cierta medida, influyen en el desarrollo del ser humano tanto en el área familiar, social, institucional, los cuales determinan el desenvolvimiento de su vida. El ser humano se desarrolla en un universo donde desde muy jóvenes, se les guía sobre los valores de una persona y la

importancia de respetar al ser humano no por lo que tiene, sino por su condición de ser humano.

En la actualidad la gran mayoría de las personas demuestran grandes conflictos emocionales, llegando hacer más solitarios, nerviosos, se deprimen con mayor facilidad, son irritables, indisciplinados, impulsivos no expresan sus emociones ni la forma en que se sienten en las diversas situaciones que se le presentan, pueden llegar a ser más agresivos, a comparación de las generaciones pasadas, lo que demuestran en el diario convivir con los que tienen a su alrededor, por lo que se hace necesario buscar las herramientas necesarias atender esa situación. La tesis que se presenta a continuación busca estudiar la inteligencia emocional en la convivencia de los funcionarios de la seguridad entre ellos y con su entorno a fin de facilitar su labor como garantes de la seguridad ciudadana.

Revisión de la Literatura

Lara (2021) Influencia de la inteligencia emocional en la elección de estilos de manejo del conflicto: un estudio en líderes de equipo de un Organismo Multilateral. Tesis doctoral. Universidad de Salamanca, España. La presente tesis doctoral pretende estudiar las variables de la inteligencia emocional (en adelante, IE) y la resolución de conflictos en un entorno laboral, lugar donde los conflictos necesitan ser resueltos de manera adecuada para propiciar un ambiente socialmente saludable y para lo cual es muy relevante la capacidad de manejo de las emociones concepto que no ha sido tan ampliamente abordado por la literatura científica es el manejo del conflicto.

De esta forma, la relación entre las partes en conflicto no tendría por qué resentirse e incluso podría salir reforzada, la IE es un antecedente importante para la gestión eficaz de los conflictos. Las personas emocionalmente inteligentes consideran sus propias emociones y las de los demás, discriminan entre ellas y utilizan la información para guiar el pensamiento y la acción de uno (Salovey y Mayer, 1990). Morrison (2008) sugirió que la IE puede proporcionar a las personas la capacidad de lidiar con conflictos interpersonales y hacerlo de una manera

más constructiva, ya que se asocia con habilidades superiores de resolución de conflictos, lo que resulta en una gestión eficaz de los mismos.

Por su parte, Díaz-Pintos (2007) definió la resolución de conflictos como el conjunto de habilidades y técnicas que permiten explotar el potencial de oportunidades benéficas inherentes al mismo conflicto. El estudio se toma como antecedente a la tesis realizada por presentar aportes teóricos y procedimentales donde se apoyó la investigación. Como también por el interés demostrado en sus propósitos de estudio al comprender que la Inteligencia emocional es un factor determinante en la convivencia entre los seres humanos en el desempeño de todos los factores que realice.

Igualmente, se encontró un estudio realizado por Pineda (2020) en la Tesis Doctoral titulada “Inteligencia emocional y bienestar personal en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud” en Málaga, cuyo objetivo general fue explorar las asociaciones entre las habilidades emocionales, IE y el balance afectivo y el bienestar psicológico de forma transversal en una muestra de estudiantes en Ciencias de la Salud. Las teorías utilizadas fueron la Inteligencia Socio- Emocional de Bar-On, Inteligencia Emocional de Goleman y el Modelo de

IE de Mayer y Salovey. Se realizaron dos estudios empíricos, en el primero se relacionó la IE con el bienestar psicológico y subjetivo, el segundo estudio se continuó con una evaluación de forma prospectiva y controlando los rasgos de personalidad. La muestra estaba formada por 202 estudiantes en Ciencias de la Salud.

Los resultados obtenidos dejaron de manifiesto el papel relevante de la regulación emocional (proceso de mayor complejidad según el modelo de Salovey y Mayer) a la hora de mantener un estado de ánimo más positivo al afrontar los eventos vitales. Cuanto mayor es esta habilidad, mejor será la capacidad de controlar los estados emocionales, y mejor se mantiene una afectividad más positiva logrando disminuir el afecto negativo. Se tomó como antecedente a la investigación por el contenido conceptual como aporte al presente estudio y la concordancia en cuanto a objetivos planteados.

Asimismo, se encontró a González, L. (2020). Con su Tesis doctoral Relación entre la inteligencia emocional, recursos y problemas psicológicos. Tesis doctoral. Universidad de Valencia. España. Desde que Salovey y Mayer (1990) acuñaran el término Inteligencia Emocional, han sido desarrollados diferentes modelos. Los modelos con más apoyo científico son: el modelo de habilidad de Mayer y Salovey (1997; Brackett y Salovey, 2006) y el modelo de Bar-On de Inteligencia Emocional-Social (IES; Bar-On, 1997a, 2000, 2006). Bar-On (1997a, 2000, 2006) consideró la Inteligencia Emocional como un conjunto de rasgos estables de personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales y diversas habilidades cognitivas, que aluden a contenidos de tipo emocional y social, que influyen en la conducta inteligente y determinan nuestra eficacia para comprender y relacionarnos con otras personas, así como para enfrentarnos con los problemas cotidianos.

Por otro lado, el movimiento de la Psicología positiva ha estudiado las fortalezas de carácter que permiten a los individuos y a las comunidades prosperar cambiando el foco, de la preocupación por reparar los déficits, a construir cualidades positivas (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). Dada la importancia de la infancia y la adolescencia. Para el

desarrollo nos proponemos estudiar estos aspectos en estas etapas de la vida. Los objetivos de esta investigación fueron: 1) Estudiar la incidencia de la Edad y el Sexo; 2) Explorar las relaciones entre las variables evaluadas: Inteligencia Emocional, Fortalezas Personales, Ansiedad, Depresión y Quejas Somáticas y 3) Identificar qué influencia tiene la Inteligencia Emocional en el resto de variables. Los participantes (N=1166), de entre 10 y 16 años de edad (M=12.80, DT=1.75), de ambos sexos.

Los resultados indicaron diferencias estadísticamente significativas según el sexo, presentando las mujeres mayores niveles de Inteligencia emocional, concretamente Habilidades Interpersonales, Empatía y Ansiedad Depresión y Quejas Somáticas. También indicaron diferencias estadísticamente significativas según la edad, observándose una tendencia al descenso tanto en la Inteligencia Emocional como en fortalezas, percibidas y una tendencia a incrementar conforme aumenta la edad en Ansiedad, Depresión y Quejas Somáticas. Por otro lado, las habilidades de Inteligencia Emocional se relacionaban negativamente con Ansiedad, Depresión y Quejas Somáticas, salvo la habilidad Interpersonal y positivamente con la mayoría de las dimensiones de Fortalezas.

Por otra parte, se encontró la investigación de Samayoa (2019), para optar al Título de Doctor en Ciencias de la educación, denominado “La Inteligencia Emocional percibida y el trabajo docente en educación básica” en la Universidad de México, cuyo objetivo general fue elaborar y valorar la pertinencia de un programa de formación en inteligencia emocional del profesorado de los centros de Educación Secundaria. Las teorías que fundamentan la investigación fueron la Inteligencia Emocional de Goleman y el Modelo de IE de Mayer y Salovey. Se realizó un estudio de corte cuasi experimental, enfoque mixto cuali-cuantitativo, exploratorio. La muestra estuvo conformada por 74 profesores. En los resultados los maestros desconocieron el constructo de IE, ya que no contaban con programas para ello, también evidenciaron la ausencia de referencia de las dimensiones de la IE; no concibieron lo intrapersonal e interpersonal como parte de su realidad que pudiera impactar en su

problemática, por lo menos en lo que se refirió a su ambiente laboral. Plantearon formalizar talleres para desarrollo de Inteligencia Emocional. Además, la inclusión de la formación en IE desde preescolar hasta educación superior.

Iniciando con Gómez y Fernández (2019). Con su Tesis doctoral, Inteligencia emocional y los estilos de abordaje de conflictos organizacionales. Tesis doctoral realizada en la Universidad de los Andes. El propósito de la presente investigación fue determinar la relación entre Inteligencia Emocional y los diferentes Estilos de Abordaje de Conflictos Organizacionales adoptados por los 100 gerentes más exitosos de Venezuela según la revista GERENTE 2004, es decir, detectar si a través de un alto o bajo coeficiente emocional los ejecutivos de alto nivel tienden a adoptar algún estilo de abordaje de conflictos en particular, dicho de otro modo, saber si la Inteligencia Emocional está directamente relacionada con el manejo de un estilo específico.

Para lo cual se utilizó una muestra de 100 Gerentes divididos en 10 estratos, el tipo de estudio fue descriptivo correlacional de diseño de campo, en el cual se observó el comportamiento de las variables (Inteligencia Emocional y Estilos de Abordaje de Conflictos) por medio del uso de dos instrumentos de medición, a saber: un cuestionario para medir el Coeficiente Emocional diseñado por Cooper y Sawaf (1998) y un cuestionario propio para medir la segunda variable el cual corresponde a una modificación del cuestionario elaborado por los profesores William Medina Quero y César Sánchez de la guía de Gerencia del Recurso Humano en Proyectos de la Universidad Católica Andrés Bello Postgrado en Gerencia de Proyectos.

Como resultado de esta investigación se concluyó que debido a la correlación no nula pero significativamente débil evidenciada por el bajo coeficiente de correlación en el análisis estadístico, se puede decir que no existe relación entre el nivel de inteligencia emocional y el nivel de cada uno de los estilos que un gerente pueda adoptar para abordar un conflicto, es decir, el hecho de que un gerente tenga un alto nivel de IE como efectivamente lo tienen los

gerentes de la muestra en estudio, no quiere decir que va a existir un alto nivel de estilo de abordaje competitivo, adaptativo, evasivo, cooperativo o comprometedor

De la misma manera, Noguera (2021), con su tesis “Estrategias Gerenciales basado en la Inteligencia Emocional para el Desempeño del Personal en la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Carabobo para optar al Título de Doctor en Gerencia Avanzada”, cuyo objetivo general fue proponer un programa de Estrategias Gerenciales basado en la Inteligencia Emocional para el Desempeño del Personal en la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Carabobo. Las teorías utilizadas fueron la Inteligencia Emocional de Goleman, IE de Gil’Adí y el Modelo de los cuatro pilares de la Inteligencia Emocional de Cooper y Sawaf.

Se realizó un estudio de carácter descriptivo con un diseño no experimental de campo y modalidad proyecto factible. La muestra estuvo conformada por diez (10) Coordinadores que laboran en la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Los resultados obtenidos indicaron la necesidad de fortalecer la gestión administrativa a través de estrategias gerenciales basadas en la Inteligencia Emocional para el Desempeño del Personal.

De igual forma, Agúin (2019) realizó un estudio para optar al Título de doctor en Gerencia Avanzada en Educación denominado “Inteligencia Emocional para la formación del Gerente Educativo”, cuyo propósito general fue proponer estrategias orientadas en la inteligencia emocional para la formación del gerente educativo en la Unidad Educativa “Yuma”, ubicada en el caserío Yuma, del Municipio Carlos Arvelo. Se fundamentó en la teoría de la Inteligencia Emocional, introducido por primera vez por Salovey y Mayer y difundido por Goleman. Los resultados obtenidos permitieron realizar un diagnóstico de la regulación de las emociones, lo que conllevó a proponer un plan estratégico a través de tres talleres orientados a desarrollar habilidades para el control de las emociones.

Método

El estudio asumió el paradigma pospositivista, el método que se utilizó fue el Interpretativo hermenéutico, los datos fueron recabados por medio de informantes claves, cuatro docentes con siete, nueve y trece años de experiencia en el área de postgrado, además de un estudiante del PNFA-SC. La información se recolectó por medio de las técnicas de la observación participante y la entrevista a profundidad, como instrumento, diario de notas, cámara fotográfica y el grabador.

Resultados y Discusión

En cuanto a los resultados, la autora entiende sobre el control de emociones que, la inteligencia emocional es la capacidad que tienen los seres humanos de controlar sus emociones y ayudar con empatía a los demás a controlarlas, manejar las emociones de forma positiva. En cuanto a la familia, es el elemento principal de la sociedad, donde se consigue refugio en momentos difíciles, donde se consigue apoyo y donde se forma el ser humano, donde se desarrolla la autoestima y se aprenden valores. Asimismo, en el autoconocimiento, este permite identificar las emociones en el momento que suceden y poder comprender que las provocó cuáles son sus causas. El autogobierno permite controlar las emociones, saber dominar el temperamento, enfrentar los conflictos de la cotidianidad de manera positiva, asimismo, la automotivación permite conservar mente abierta y positiva ante las emociones producto de las dificultades.

En el aspecto de evitar conflictos por medio de la comunicación, se tiene que efectivamente, es a través del acto comunicativo, con el lenguaje que se tratan los conflictos, para el entendimiento mutuo y la solución de conflictos, de la misma forma, en la dimensión de educar para el control emocional, La educación emocional, como vía para el perfeccionamiento de la inteligencia emocional, fortalece el crecimiento general de personas capacitadas para convivir armónicamente consigo mismas y su entorno, y de enfrentar con asertividad las diversas situaciones y obstáculos que se le presenten en el quehacer cotidiano del aula y de

la vida a educación emocional tiene que ser entendida como un proceso que ha de trabajarse de manera permanente y consciente, y a través de metodologías activas y participativas. No se trata de generar y transmitir información teórica sobre la temática, sino de construir experiencias de autoconocimiento y convivencia que fomenten la inteligencia emocional permeando las relaciones cotidianas intergeneracionales, pero también los estilos, los ritmos y las metodologías de los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Conclusiones

El conocimiento sobre sus emociones, pueden tener un mejor desarrollo social, porque al conocerse a ellos y saber que sienten en las diversas situaciones que le suceden de su vida cotidiana, no solamente conocerán que están sintiendo dentro de ellos también sabrán la manera correcta de reaccionar, a eso se dirige la inteligencia emocional. Se le dio respuesta a los objetivos planteados al inicio de la investigación, con relación al objetivo 1.” Indagar los términos de inteligencia, emocional, de los funcionarios y docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Valencia estado Carabobo”, se pudo evidenciar que efectivamente conocen el significado de la inteligencia emocional.

Respecto al objetivo 2. “Caracterizar los factores que interviene en el desarrollo de la inteligencia emocional de los funcionarios y docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Valencia estado Carabobo”, se evidenció que el factor que más interviene en el desarrollo de la inteligencia emocional es la familia, pero que indudablemente nunca es tarde para el aprendizaje y con el objetivo 3 “Comprender las habilidades de la inteligencia emocional para la convivencia de los funcionarios de la seguridad ciudadana y docentes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Valencia estado Carabobo”, se develó que desarrolla habilidades como el autoconocimiento de las emociones, control de las mismas , también desarrolla la socialización del ser humano

Con relación al objetivo 4 “Interpretar las ventajas que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional en los funcionarios de la seguridad ciudadana y docentes de la Universidad

Nacional Experimental de la Seguridad en Valencia estado Carabobo.”, bien podría decirse que les ayuda a solventar conflictos a raves del lenguaje y del autocontrol, de la misma manera, el objetivo 5. Elaborar un corpus teórico en la formación de la Inteligencia emocional para mejorar la convivencia entre instructores-funcionarios de la seguridad ciudadana-comunidad, se logró el objetivo con la construcción teórica como aporte de la investigación.

De la misma manera, dentro de las reflexiones que se pueden mencionar, la inteligencia emocional actúa ante situaciones controlando los impulsos causados por las emociones, lo cual les ayudara a poder reaccionar sin dañar y acoplarse e integrarse dentro de la sociedad, actuado de una manera inteligente. Pudiendo comprender el lenguaje no verbal que están expresando en ese momento ya que el ser humano se comunica con el lenguaje no verbal y solamente él lo entiende.

Al escuchar o ver la palabra inteligencia emocional pareciera muy simple y de poca importancia, pero esta cuestión implica muchas cosas importantes en la vida de cualquier persona, en algunas ocasiones la desarrollamos inconscientemente, sin saber que estamos trabajando con ella. En realidad, es uno de los factores primordiales que se le debe de dar importancia. Si se trabaja constantemente se puede lograr en general un cambio radicalmente en la educación emocional propiciando la convivencia armónica y positiva, y el establecimiento de relaciones sociales empáticas y horizontales.

El aprender a ser, a aprender y a con-vivir juntos, así como el sentirnos competentes, se generan y gestionan desde lo emocional y lo motivacional. La motivación es reconocida como un componente primordial en la construcción de procesos efectivos de enseñanza-aprendizaje. Es una información muy importante para entendernos mejor a nosotros mismos, quiénes somos y cómo funcionamos. Es una información muy útil para aquellos que están comenzando su crecimiento espiritual para un despertar espiritual. De la misma manera es importante destacar que dentro de todo el universo que compone la inteligencia emocional el lenguaje forma un aspecto primordial, de acuerdo a Habermas (1987), las personas que hacen uso del

lenguaje elevarían características como son la Comprensibilidad, la verdad., valores como la Rectitud, el entendimiento y la comprensión con la que se puede lograr la solución de conflictos.

Referencias

- Aguin, T. (2012). **Inteligencia Emocional para la Formación del Gerente Educativo (Plan Estratégico)**. Trabajo de Grado de Maestría. Área de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo.
- Bar-On (1997). **Psicología**. (3a. ed.). México: Prentice Hall, Hispanoamericana.
- Bar-On (2000). **EQ-i: EQ- Inventory: Item booklet**. Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Bar-On, R. (2006). **EQ-i, Bar-On Emotional Quotient Inventory: A measure of emotional intelligence**. (Technical manual). Toronto, Canadá: Multi-Health Systems.
- Brackett, S (2006). **Emotional Intelligence in the classroom**. Bethel, CT: Crown House Publishing
- Cooper, S. (1998) **What psychotherapist can begin to learn from neuroscience: Seven principles of brain based psychotherapy**. *Psychotherapy*, 42, 347-383
- Díaz, P. (2007). **Convivencia escolar en Latinoamérica: una revisión de literatura latinoamericana (2007-2017)**. *Revista Colombiana de Educación*. Rev. colomb. educ. no.80 Bogotá Sep./Dec. 2020 Epub
- Duarte, J. y Parra, E. (2015). **Lo que debes saber de una Tesis Doctoral**. Maracay Venezuela. Editorial Imprecolor C.A.
- Escudero, C. (2017). **Técnicas y Métodos Cualitativos para la Investigación Científica**. Editorial UTMACH. Redes 2017, Colección Editorial.
- Fuentes, V. (2019). **El manejo de la inteligencia emocional como factor determinante para lograr un alto nivel de desarrollo social**. Tesis doctoral Universidad de Mexico. Disponible en: 32.248.9.195/pdf
- Gardner, H. (1983). **Frames of mind: The Theory of Multiples Intelligences**. New York: Basic Books.
- Goleman, D. (2010). **La inteligencia emocional**. Zeta, Barcelona, 1ª ed., 2010
- Gómez y Fernández (2019). **Inteligencia emocional y los estilos de abordaje de conflictos organizacionales**. Tesis doctoral. Universidad de los Andes.
- González, L. (2020). **Relación entre la inteligencia emocional, recursos y problemas psicológicos**. Tesis doctoral. Universidad de Valencia. España. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/75988838.pdf>.
- Habermas (1987) *Teoría de la acción comunicativa*. Volumen 2: Crítica de la razón funcionalista. Taurus, Madrid, 1987

- Lara, M. (2021). **Influencia de la inteligencia emocional en la elección de estilos de manejo del conflicto: un estudio en líderes de equipo de un Organismo Multilateral.** Disponible en <https://gredos.usal.es/bitstream/handle/>
- Martínez, S. (2004). **Hacia una caracterización del docente universitario “excelente”: Una revisión a los aportes de la investigación sobre el desempeño del docente universitario.** Revista Educación, 30(1).
- Morrison, S. (2008). **La formación basada en competencias en la educación superior: el enfoque complejo.** México: Universidad Autónoma de Guadalajara.
- Noguera, D. (2021). **Inteligencia Emocional y Estrés Y Rendimiento.** Tesis doctoral. Universidad de Barcelona. España.
- Pineda, C. (2020). **Inteligencia Emocional y Bienestar Personal en Estudiantes Universitarios de Ciencias de la Salud.** Tesis Doctoral. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga.
- Samayoa, M. (2019). **La inteligencia emocional y el trabajo docente en educación básica.** Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sonora. México.
- Salovey, P. y Mayer, J. (1987). **The stress of life.** New York: McGraw-Hill.
- Salovey, P. y Mayer, J. (1990). **Stress and disease.** Science, 122, 625-631.
- Seligman, M. y Csikszentmihalyi, M. (2000). **Intelligence and lifelong learning.** American Psychologist, 52, 1134-1139.

II. DESARROLLO DEL ÁREA SOCIOAFECTIVA DEL ADOLESCENTE PRIVADO DE LIBERTAD COMO ESTRATEGÍA DE REINSERCIÓN SOCIAL

Liseth Margarita Hernández Manares³

Resumen

El objetivo fue Generar constructos teóricos sobre el desarrollo del área socioafectiva del adolescente privado de libertad en la estación policial socorro centro policía de Carabobo en situación de ausencia paterna para caracterizar sus rasgos peculiares y formación como individuo. Se asumieron las teorías de: Apego de Bowlby (1980), Bartholomew y Horowitz (1991); Rol del Padre e Implicaciones de su Ausencia de Etchegoyen (2001); Secuencias de desarrollo Infantil desde el Modelo Octagonal de Desarrollo Infantil Integral de León (2007); el Self de James (2000); Conducta Adaptativa de Nihira (2009); Socialización de Rocher (1990), Coakley (2002) y Schaffer (2000) y la Inteligencia Emocional de Goleman (1999). La modalidad respondió a una investigación cuantitativa de tipo descriptiva, sustentada en un estudio de campo, con una población y muestra de 10 adolescentes en situación de abandono paterno y sus 10 representantes. El enfoque fue el empírico-inductivo, que es una corriente filosófica para la cual sólo son legítimas las pretensiones de conocimientos fundadas directamente sobre la experiencia. El Método usado fue el cuasi-experimental, dada la formulación de una hipótesis luego de identificar una situación; el nivel es perceptual, que se refiere a que el investigador intenta estudiar el evento desde lo más evidente de sus características..., para la recolección de los datos se empleó la encuesta con dos instrumentos: un cuestionario dicotómico de 27 ítems y el Test de frases incompletas de Sacks; la entrevista realizada a través de una guía estructurada y focalizada. La validez fue mediante la técnica del juicio de experto y el cálculo de la confiabilidad por Coeficiente de Kuder Richardson, obteniéndose una confiabilidad en el rango de muy alta de 0.85; por su parte, la confiabilidad del Test fue por el Coeficiente de Reproducibilidad, se obtuvo una sólida confiabilidad del 0,93. El análisis de los datos se realizó con la estadística descriptiva (cuadros y gráficos de frecuencia y porcentaje). Las conclusiones muestran que el adolescente en esta situación presenta fuertes debilidades motivación, autorrealización, autoconocimiento y empatía que afectan su comportamiento socioafectivo en el ámbito, familiar, escolar y social.

Palabras Clave: área socioafectiva, padre ausente, personalidad, rasgos peculiares.

³Magister en Seguridad Ciudadana. Comisario – Policía de Carabobo, Valencia, Venezuela, Liseth82hernandez@gmail.com, <https://orcid.org/>

Introducción

La presencia del padre constituye un factor importante en el desarrollo biopsicosocial del niño y la niña, especialmente en la primera infancia a través de la calidad de apego. Sin embargo, cuando su ausencia es en un contexto de vulnerabilidad social, asociada a distintos factores económicos, culturales y familiares, puede constituir una notable dificultad socioemocional en los infantes, con consecuencias desfavorables en etapas posteriores como la adolescencia.

Diversos estudios revelan que la ausencia temporal o definitiva de la figura paterna en el desarrollo infantil trae como consecuencia baja autoestima, dificultades en los procesos de aprendizaje, conductas disruptivas en las relaciones familiares, comunitarias y escolares; así como, desestabilidad emocional (Borobio, 2011). Es relevante entonces, descubrir cómo los niños están construyendo sus secuencias de desarrollo en el área social y afectiva. En ese sentido, la escuela como agente socializador debe orientar al núcleo familiar, especialmente a la madre, para enfrentar los hipercomplejos desafíos que conlleva la ausencia del padre por diversos motivos.

Desde esta perspectiva, el presente estudio, tuvo como objetivo central describir desde la proyección de los representantes y adolescente privado de libertad, el desarrollo del área socioafectiva del niño en situación de ausencia paterna para caracterizar sus rasgos peculiares, considerando las diferentes situaciones que han involucrado el crecimiento desde el hogar y la incidencia de los factores sociales, económicos, familiares y cualesquiera otros que hayan tenido preeminencia en su desarrollo como individuo.

Para ello, se desplegó una exploración exhaustiva para conocer el impacto y las secuelas que se van presentando en la estructura socioafectiva, familiar y escolar de esta particular población. Luego, apoyado desde diversas teorías psicológicas, se describen las proyecciones subyacentes en esta problemática. Acentuándose una cotidianidad familiar y escolar adversa

por la ausencia de la intervención requerida del padre como eje fundamental del núcleo familiar y proveedor dentro de la estructura primaria social.

Revisión de la Literatura

Se presenta el trabajo investigativo de Castellanos (2019), titulado: *“Estudio comparativo del autoconcepto entre niños de 6 a 10 años que tienen como característica la ausencia del padre en el hogar, del Proyecto socioeducativo y cultural Los Patojos”*; en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Tuvo como objetivo general establecer el nivel de autoconcepto en niños de 6 a 10 años con ausencia del padre en el hogar.

Esta investigación ubicó en el enfoque cuantitativo de tipo descriptiva, bajo un diseño no experimental. Entre sus conclusiones se destacan: (a) la ausencia del padre no afecta en la formación del autoconcepto normal de los niños, porque muchas veces quedan al cuidado de familiares cercanos (tíos, tías, hermanos, abuelos...); y éstos tratan de la mejor manera suplir la ausencia de los padres; destacando que no se nace con autoconcepto; por el contrario, éste se va formando según las experiencias vividas. (b) los niños manejan menor grado de autoconcepto en comparación con las niñas de 6 a 10 años; (c) la familia no es la única institución que define la formación de un autoconcepto positivo, porque también influye el ambiente social y ámbito escolar.

Se revela el valor de esta investigación porque presenta una descripción sólida sobre los actores que influyen en el desarrollo del nivel de autoconcepto en niños de 6 a 10 años con la ausencia del padre en el hogar, entendiéndose esta como una seria debilidad en el desarrollo del niño en el camino hacia la adolescencia y adultez.

En ese mismo ámbito, se encuentra también el trabajo de Jaramillo (2020) bajo el título: *“Efectos de la ausencia de la figura paterna en el desarrollo relacional de los niños Santarrosanos entre 7 y 10 años”*; de la Universidad de Antioquia en Colombia; cuyo objetivo general fue comprender los efectos de la ausencia de la figura paterna en el desarrollo relacional de dichos infantes.

Es un estudio de naturaleza cuantitativa descriptiva, bajo un diseño de campo. Entre sus principales conclusiones se señala que la ausencia de la figura paterna en el desarrollo de los niños se refleja en sus características de las relaciones objetales, manifestada en la rabia, rechazo o tristeza en las relaciones significativas establecidas con las personas de su entorno familiar y social. De igual modo, se señala que la figura paterna esta desvalorizada, ambivalente y disociada como un ser generador de malestar, angustia y tristeza por no cubrir los deseos de los niños o niñas; y en algunos casos, también desvirtuada por la manera como la madre presenta la figura del padre

La relevancia de este estudio investigativo para la presente investigación, es su detallado contexto descriptivo de la figura paterna ausente en el desarrollo relacional de los; sumándose también, la identificación de elementos involucrados.

Asimismo, destaca la investigación realizada por Ayala (2020), la cual lleva por título “*Características Emocionales y Comportamentales de Adolescentes con Ausencia de Figura Paterna Residentes en el Municipio de Roldanillo Valle*”, presentado en la Universidad Antonio Nariño de Cúcuta Colombia, cuyo objetivo general fue Analizar las características emocionales y comportamentales que genera la ausencia de la figura paterna en 3 adolescentes entre los 15 y 17 años del Municipio de Roldanillo-Valle.

Esto se realizó, teniendo en cuenta los factores y aspectos asociados a los patrones de crianza. La investigación adopta un enfoque mixto donde se tiene en cuenta los datos arrojados desde el proceso de aplicación de test y de la entrevista semiestructurada a los participantes, permitiendo la confrontación entre la teoría y la práctica, donde el soporte epistémico derivado del contexto de la psicología es un pilar fundamental en este estudio.

Vale la pena indicar que en este proceso de investigación se vinculan categorías como: estados emocionales y de comportamiento. La investigación permite describir la incidencia que tiene la ausencia de la figura paterna sobre los estados emocionales y conductas del adolescente donde se resalta como consecuencias problemas de comportamiento, rebeldía,

depresión y profundo dolor ante los sentimientos ambivalentes de tristeza y enojo. Finalmente, la investigación es relevante para el contexto de la psicología clínica, el sistema educativo y el entorno familiar, ya que se asume además la importancia de acompañar todo el proceso de salud mental del adolescente quien es el pilar del estudio realizado, así como el papel que cumple la figura paterna ante los alcances de los esquemas de crianza.

La relación que guarda con el presente estudio es que para la consolidación de la propuesta de investigación denominada características emocionales y comportamentales de adolescentes con ausencia de la figura paterna, se reconoce la importancia de identificar las características emocionales y comportamentales de adolescentes con la ausencia de la figura paterna en su proceso formativo, validando diferentes concepciones teóricas enmarcadas desde cada uno de los ejes que subrayase en el objeto de estudio como son:

Adolescencia, familia, roles parentales, familia monoparental, ausencia del padre y características emocionales y comportamentales (conductas disruptivas), con el fin de explicar y comprender la importancia que tiene la figura paterna en el desarrollo de la vida de los hijos, así como el papel que cumple la familia en la crianza, del mismo modo se abordará las tipologías de familia, dentro de ésta la monoparental en la cual mayormente es el padre el que está ausente, generando problemáticas en el ámbito comportamental y emocional específicamente en la adolescencia, temas de interés para la investigación de marras, abordando temas de mucha relevancia como lo son la importancia de la figura paterna en el desarrollo del niño y las consecuencias que esto puede traer al futuro adolescente en el contexto social.

A nivel nacional, se presenta el trabajo de grado de Núñez (2021) bajo el título: *“Características sociales y afectivas de los niños en situación de abandono paterno”*, de la Universidad Bicentenario de Aragua. Tuvo como objetivo general determinar tanto las características sociales como afectivas del escolar en situación de abandono paterno perteneciente a familias monoparentales.

Metodológicamente es una investigación cuantitativa descriptiva, bajo un diseño no experimental de campo. Entre sus conclusiones se indica que los niños en abandono paterno verbalizan emociones con tendencia hacia el polo displacentero como odio, tristeza, cólera, culpa, entre otras, presentándose la mayor frecuencia en el sexo masculino. El sentimiento de abandono e inseguridad fue mayormente expresado por el sexo masculino y el de no ser amado por el femenino.

La presente investigación es un valioso aporte porque presenta una descripción detallada de los factores críticos sociales y afectivos generados por la ausencia paterna, que sirvió de guía para la exploración de este fenómeno socioeducativo en la escuela objeto de estudio.

Asimismo, se evidencia el trabajo de Camacho (2021) titulado: *“Influencia de la paternidad y maternidad irresponsable en conductas violentas en niños en edad escolar”*, de la Universidad de Carabobo; cuyo objetivo general fue analizar la influencia de la paternidad y maternidad irresponsable en la violencia escolar

Es un estudio enfocado en la metodología cuantitativa descriptiva, bajo un diseño de campo no experimental. Se concluye que: (a) los estudiantes con conductas violentas por lo general son formados en hogares envueltos en tensas relaciones marcada de violencia verbal, física y psicológica; sumándose la ausencia física tanto de afecto como de comunicación asertiva de los progenitores; (b) en reiterados casos detrás de las conductas disruptivas de los estudiantes se encuentra el uso de este mecanismo como medio de expresión o solicitud de afecto.

Este trabajo es un antecedente valioso porque describe de manera crítica los efectos la influencia de la paternidad y maternidad ausente e irresponsable en el campo de la violencia escolar; por consiguiente, se convirtió en un referente clave abordar problemáticas socioafectivas en escenarios escolares producto del abandono de progenitores.

Finalmente, se encuentra la investigación de Juárez (2022) bajo el título: *“El abandono del Padre en edad escolar”*, de la Universidad Carabobo. Su objetivo general fue describir los

efectos negativos en el niño o niña en edad escolar por motivo del abandono del padre. Fue enfocada desde el positivismo con una metodología cuantitativa descriptiva.

Entre sus conclusiones se destaca que la violencia: (a) los niños de hogares con padres ausentes por lo general suelen manifestar inhibición cognoscitiva y afectiva, rechazo escolar, agresión física y psicológica; a su vez, las niñas presentan manifestaciones psicósomáticas especialmente la cefalea y la claustrofobia; (b) la nostalgia, tristeza, melancolía, sensación de vacío afectivo por el abandono del padre a causa de defunción se agudiza en aquellos casos donde la madre y la ayuda profesional no brindan un apoyo efectivo.

Es un estudio valioso porque presenta categorización de los efectos del abandono del padre en edad escolar a; de tal manera, que sirvió de referencia para la descripción de este fenómeno en la escuela objeto de estudio.

Esta investigación propuso que la Adolescencia es una etapa de transición en el desarrollo del ser humano, la cual es el paso de la niñez a la adultez y que no se distingue por un único proceso, sino por un periodo largo de tiempo, el cual implica una serie de cambios físicos, emocionales, cognitivos y sociales a los cuales el niño o niña debe enfrentarse, ya que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Para lo cual es sumamente importante la familia y el núcleo que la compone con todos sus integrantes. La adolescencia abarca aproximadamente el lapso entre los 11 y 19 o 20 años

Método

Se enmarcó desde el paradigma positivista, investigación de campo, diseño no experimental, población finita integrada por diez adolescentes privados de libertad en la estación policial Socorro centro de la policía del estado Carabobo y sus diez representantes. se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario dicotómico de 27 ítems, aplicado de manera autoadministrada. En el caso, de los adolescentes, se aplicó un test proyectivo de personalidad de frases incompletas de Sacks” (citado por Gumucio y Otros, 2012), que consisten en el diseño de un conjunto de troncos verbales donde el entrevistado

debe estructurar proyectando sus ideas, valores, creencias, anhelos, fantasías, temores, entre otros aspectos. Para caracterizar peculiaridad distintiva del área socioafectiva del adolescente privado de libertad en situación de ausencia paterna desde la proyección los representantes se empleó la entrevista.

Resultados y Discusión

Conforme a los datos registrados, se evidencia una tendencia desfavorable sobre el proceso de interacción de los adolescentes con otras personas. De acuerdo, a León (2007) tanto la identificación con los valores del grupo como el aumento del número de amigos es un rasgo característico en esta en la etapa evolutiva de los niños casos de estudio.

Por consiguiente, se puede inferir la necesidad de consensuar una intervención orientadora entre familia-sociedad para abordar esta situación crítica. De acuerdo Coakley (2002) este tipo de mediación es la vía por la cual todo individuo desarrolla, extiende o cambia sus ideas acerca de quién es él y cómo se relaciona con el mundo. Es un proceso continuo porque a medida que las interacciones suceden las ideas acerca de sí mismos están expuestas a crecer.

Asimismo, en cuanto al establecimiento de las relaciones con compañeros de ambos sexos y la resolución de situaciones de contacto con el otro sexo. Este aspecto, se convierte en una clave para la intervención orientadora de los adolescentes objeto de estudio. En ese sentido, según Jaramillo (2016) promover la igualdad es "...es un elemento central de una visión de la sostenibilidad en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel donde permite aprovechar su potencial al máximo" (p. 4).

Por otra parte, los resultados también revelan que un 70% de las opiniones señalan desconocimiento sobre si sus representados toman decisiones según grupo de amigos; por consiguiente, esta situación denota la falta de comunicación entre las madres e hijos que conforme a Jaramillo (2016) es esencial para el desarrollo sano y equilibrado de los infantes en situación de abandono parental.

A partir de los datos registrados, puede decirse que existe una tendencia desfavorable sobre la autoestima. Por lo tanto, la intervención orientadora debe contribuir para que el núcleo familiar desarrolle modos para elevar la autoestima del adolescente. En ese sentido, para la Teoría de James sobre el Self (2000) el sentimiento sobre sí mismo depende de lo deseado por la persona. Por lo tanto, la autoestima está correlacionada con el éxito que el individuo tenga de acuerdo a las pretensiones o a metas propuestas.

Ahora bien, al abordar aspectos relacionados con la alimentación se denotan una tendencia desfavorable sobre comportamientos propios de la edad de los adolescentes objetos de estudio. En ese sentido, para León (2007), este tipo de comportamientos revelan su

disposición o no a colaborar con las actividades cotidianas de la dinámica familiar. Para Núñez (2015), la acción de familiar es el pilar que permiten el desarrollo y adquisición de patrones de responsabilidad, con la generación de niveles de cooperación social.

De la misma forma, en cuanto a la selección del vestuario, se observa una tendencia favorable sobre la escogencia de su ropa; pero, desfavorable al tipo de prendas u en relación a mantener el orden de sus pertenencias. De esta manera, se infiere la presencia de autonomía; pero, desconectada con el ejercicio de la responsabilidad. Al respecto, Núñez (2015) argumenta que es vital acciones para ayudar a construir no solo la capacidad de autonomía sino también el despliegue de una responsabilidad frente a las acciones y tareas sociales. Igualmente, en relación al aseo personal, las conductas típicas de poca higiene y aseo y presentación personal según la edad de los adolescentes objetos de estudios. Para León (2007) este tipo de actitudes y roles son signos de autonomía en ese periodo de vida. Castellano (2014), menciona que es necesario no perder de vista el acompañamiento y orientación de los niños y adolescentes en su etapa de desarrollo.

Por último, al estudiar la interacción social y los modales, se encontraron debilidades en la interacción social; que conlleva a tomar acciones concretas entre la familia y el adolescente. En ese sentido, para Schaffer (2000) es vital favorecer los intercambios sociales a través de una negociación constante basada en la exploración y la estimulación mutua. Mientras que en la escogencia de sus amistades hay muchas debilidades; pero no favorable sobre la conformación de equipos. Ambos rangos develan una autonomía, pero divorciada de valores como el diálogo, consenso, tolerancia y respeto. Aunque para James (2000) existe en el individuo una propensión innata a ser conocido favorablemente por el grupo; requiere ser conjugada por otras actitudes de sana convivencia con las divergencias. Para el aspecto de los modales, existen muchas fallas. Visto de este modo, de acuerdo Nihira (2009) las habilidades adaptativas que se ponen en juego para mantener relaciones sociales responsables demandan una intervención orientadora con el concurso efectivo de la familia.

Conclusiones

Con relación a categorizar los atributos singulares del área socioafectiva del adolescente privado de libertad en situación de ausencia paterna desde su proyección y de sus representantes, se concluye que son personas con: (a) dificultades para interactuar con las personas e identificarse con los valores culturales familiares; (b) el aumento del número de amigos no es proporcional con las características socioafectivas propia de su edad; (c) su autodescripción no es positiva y con poca confianza de hacer bien las actividades bajo su responsabilidad; (d) es escasa y poco gratificante la participación en las actividades cotidianas del hogar; (e) no perdona que un compañero rompa las reglas cuando juega; (f) presenta dificultad para llegar a acuerdos con sus amigos y mantener conversaciones espontáneas con adultos; (g) incumple con las normas de convivencia comunitaria y sociales.

No obstante, desde la perspectiva de sus representantes presentan fortalezas tales como: (a) establecimiento de relaciones con amigos de ambos sexos; (b) decisiones de acuerdo a su grupo de amigos; (c) resolución de situaciones de contacto con el otro sexo; (d) mantiene algún orden con su pertenencia; (e) tiene su propio horario para asearse; (f) expresa interés por usar ropa y calzado de moda; (g) practica algún deporte; (h) manifiesta interés en bailes de adultos; (i) escoge a los amigos tomando en cuenta a forma de ser de ellos; (j) reconoce las funciones de diferentes ocupaciones: policía, medico, maestra...

En cuanto a identificar las particularidades del área socioafectiva del adolescente privado de libertad en situación de ausencia paterna desde la proyección propia, se concluye que: (a) la figura de autoridad del padre carece de significatividad; (b) es poco relevante la presencia cerca o continua del padre, así como el deseo de sentirse escuchado por él; (c) les cuesta mantener relaciones estables con personas fuera de su entorno familiar; (d) no hay un manejo adecuado de las emociones; (e) su autoconcepto se ve afectado tanto por temores como por sentimientos de culpa, entre ellos: infelicidad, soledad, oscuridad, inseguridad violencia de género en el hogar, capacidad intelectual, cumplimiento de los deberes, expectativas sobre la

paternidad o maternidad; pero ,de manera singular por la dificultades de acceder a una alimentación sana y equilibrada.

Sin embargo, para ellos la figura materna es signo de autoridad, sustento y principal vínculo de apego hasta el punto que su felicidad está asociada a la felicidad de ella. Sus amigos representan el segundo vínculo afectivo significativo, mantienen entre sus metas trabajar. Sienten satisfacción por sus habilidades tanto para el baile como para los deportes.

Por otra parte, lo referente a caracterizar peculiaridad distintiva del área socioafectiva del adolescente privado de libertad en situación de ausencia paterna desde la proyección sus maestros (IRFA), se concluye que son estudiantes donde su autoconocimiento demanda ayuda para discernir sus habilidades y capacidades, reconocimiento de sus propias emociones o afectos. De igual modo, demandan apoyo en la dimensión de la autorregulación de los estados de ánimo, relaciones interpersonales, actitudes frente a los cambios o responsabilidades sociales. También, requieren asistencia profesional para elevar su autoestima enfocándola hacia el logro de objetivos o aprovechamiento de oportunidades exitosas. Igualmente, reclaman orientación para mejorar su empatía con los demás y desarrollar habilidades sociales en torno a la comunicación, solidaridad comunitaria, manejo de conflictos, liderazgo, entre otras.

Referencias

- Ayala (2020). **El destino de la familia**. Barcelona España. Editorial Ariel.
- Bartholomew, K., y Horowitz, L. M. (1991). **Estilos entre adultos jóvenes: una prueba de una categoría de cuatro modelos**. Buenos Aires: Paidós.
- Borobio, O. (2011). **Desarrollo Humano y Familia**. Barcelona: Edebé.
- Bowlby, J. (1980). **La pérdida afectiva**. Buenos Aires: Paidós.
- Calzada, J. (2004). **La técnica de las frases incompletas: revisión, usos y aplicaciones en procesos de orientación vocacional**. Madrid: Paraninfo.
- Camacho J. (2021). **Influencia de la paternidad y maternidad irresponsable en conductas violentas en niños en edad escolar**. Trabajo de Grado de Maestría no publicado. Universidad de Carabobo. Carabobo.

- Castellanos, E. (2019). **Estudio comparativo del autoconcepto entre niños de 6 a 10 años que tienen como característica la ausencia del padre en el hogar, del Proyecto socioeducativo y cultural Los Patojos**. Trabajo de Grado de Maestría no publicado. Universidad Rafael Landívar. Guatemala.
- Coakley, P. (2002). **Psicología Social. Orientaciones teóricas y ejercicios prácticos**. Madrid: McGraw Hill.
- Etchegoyen, A. (2001). **Ideas psicoanalíticas sobre los padres**. Londres: Instituto de Psicoanálisis.
- Goleman, H. (1999). **Protocolo de diagnóstico e intervención psicopedagógico. Guía No3 de diagnóstico rápido. 12 - 18 años**. España: Edición: Clínica Ambiental.
- Jaramillo, O. (2020). **Efectos de la ausencia de la figura paterna en el desarrollo relacional de los niños Santarrosanos entre 7 y 10 años**. Trabajo de Grado de Maestría no publicado. Universidad de Antioquia. Colombia.
- Juárez, L. (2022). **El abandono del Padre en edad escolar. Trabajo de Grado de Maestría no publicado**. Universidad de Carabobo. Carabobo.
- León, C. (2007). **Secuencias de Desarrollo Infantil Integral**. Caracas: Publicaciones UCAB
- Nihira (2009). **Adaptive Behavior: A Historical Overview**. En R. Schalock (ed.) **Adaptive Behavior and Its Measurement**. Implications for the Field of Mental Retardation, (pp. 7-14). Washington, D. C.: AAMR.
- Núñez (2021). **Características sociales y afectivas de los niños en situación de abandono paterno**. Trabajo de Grado de Maestría no publicado. Universidad Bicentennial de Aragua. Venezuela.
- Parella S. y Martins F. (2006). **Metodología de la Investigación**. Caracas: FEDUPEL
- Rocher, G. (1990). **Introducción a la Sociología general**. Barcelona: Herder.
- Schaefer, E. S. (2000). **Un modelo circumplex para el comportamiento materno**. Madrid: McGraw Hill.
- Self de James (2000). **Compendio de Psicología**. Emecé Editores S.A. Buenos Aires.

III. CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ DESDE LA AUTOCONCIENCIA DEL FUNCIONARIO POLICIAL

Ysis Arcila Rodríguez⁴

Resumen

El propósito de la investigación fue: valencia estado Carabobo, las teorías que sirvieron de base a la investigación fueron: Generar una Aproximación Teórica de la convivencia cultura y paz desde la autoconciencia del funcionario policial en seguridad ciudadana: una teoría desde lo imaginario del ser. Las teorías de apoyo fueron: La teoría de la Paz de Galtung, (1996), Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1987); Inteligencia Emocional de Goleman. (1995); Inteligencia Espiritual Zohar y Marshall (2002), y la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas (1987). El Paradigma fue el Pospositivista, bajo el Enfoque paradigmático Interpretativo Vivencial, el método fue el Interpretativo-Hermenéutico, las técnicas fueron la entrevista semiestructurada y la observación participante, los instrumentos fueron el diario de campo y la grabadora. Se utilizó la triangulación mixta para la validez, los informantes clave fueron cuatro (4) docentes de Posgrado de la UNES, y el escenario estuvo conformado por el espacio Universitario del área de postgrado de la UNES. Después de realizada la investigación se llegó a la conclusión de que los funcionarios de la seguridad ciudadana deben ser formados para llevar una cultura de Paz a las comunidades.

Palabras Clave: autoconciencia, convivencia, cultura y paz.

Introducción

La historia de la humanidad ha sido conflictiva, pero hay elementos que caracterizan el siglo XXI, como es el riesgo de autodestrucción que la humanidad misma ha exacerbado en el siglo XXI como es la cultura de violencia en la que se encuentra sumida la sociedad y que afecta a las Instituciones en todos los niveles, la tesis doctoral que se presenta a continuación parte al encuentro con la realidad que vive la sociedad relacionados con los derechos humanos, la igualdad entre personas y el medio ambiente para promover una Cultura de Paz en comunidad, y desde allí trascender hacia la comunidad. Actualmente, las prácticas profesionales en el espacio de los funcionarios de la seguridad ciudadana se tornan más exigentes cada día se presentan cambios propios de una sociedad postmoderna que busca

⁴Magister en Seguridad Ciudadana. Inspector Jefe – Policía de Carabobo, Valencia, Venezuela, arcilaysis606@gmail.com, <https://orcid.org/>

trabajar en pro de la dignificación del funcionario policial, en un gobierno democrático bajo el precepto de seguridad y confianza en los cuerpos policiales.

Asimismo, el Estado promueve al cuerpo policial como una Institución que suscita la participación protagónica del pueblo y genera mecanismos que contribuyen con la autorregulación de la comunidad, para controlar y prevenir situaciones que generen inseguridad y violencia o que constituyan amenazas, vulnerabilidad y riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Ello conduce al mejoramiento y transformación de los cuerpos policiales, con la esperanza de incidir tanto en la efectividad de la institución policial, por vía de la profesionalización de las funciones y la actualización permanente de sus miembros, como por la creación y fortalecimiento de comportamientos hacia una cultura de paz.

De acuerdo a lo expresado, el cuerpo de Seguridad ciudadana se convierte en garante de la paz de una nación, para el logro de una sana convivencia en paz, los funcionarios de la seguridad, deben ser capaces de transmitir seguridad para una cultura de paz en todos los procedimientos que practiquen, de esta manera el objetivo general fue: Generar una Aproximación Teórica de la convivencia cultura y paz desde la autoconciencia del funcionario policial en seguridad ciudadana: una teoría desde lo imaginario del ser.

Revisión de la Literatura

Betancur, (2019). Tesis doctoral que lleva por nombre: Enseñanza-aprendizaje con prospectiva de paz en la formación policial. Tesis doctoral de la Universidad de los Andes de Colombia. La investigación, al ser un ejercicio de naturaleza humana, permite realizar la descripción de una porción de realidad desde su objeto de estudio; por tanto, este trabajo investigativo permitió abordar algunos aportes de la teoría crítica de Frankfurt a través del ejercicio filosófico-reflexivo, orientado a pensar lo social desde lo humano con el fin de transformar una postura tradicional, desde lo crítico, contrastando la heteronimia que seculariza las voluntades humanas, pensando las problemáticas sociales desde el

reconocimiento del otro como sujeto y generando acciones encaminadas a la emancipación de los fenómenos tradicionales como es la “Cultura de Guerra” desde la educación policial.

En materia de comprensión de los aspectos relacionados con la cátedra de paz se crea la necesidad de generar contextos de reflexión que contribuyan a la convivencia pacífica, siendo aspectos asimilados por parte del personal del estudio; sin embargo, existe un nivel de desconocimiento del tema en algunos aspectos relacionados con la obligatoriedad de impartir dicha cátedra por parte de la institución, se tomó como antecedente a la investigación por su propósito en busca de soluciones a los conflictos para lograr la paz, así como también por el aporte conceptual y teórico que permite a la tesis elaborada.

Por otra parte, se encuentra Gutiérrez (2017), en su Tesis doctoral denominada “Identidad personal, eseidad, alteridad y lenguaje en la obra de Martín Heidegger. Tesis para optar por el grado de Doctor en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Argentina. Tuvo como objetivo analizar pormenorizadamente las elaboraciones en torno a la eseidad, la alteridad y el lenguaje en el pensamiento y discurso de Martín Heidegger, atendiendo desplazamientos y proyecciones en el despliegue de su propia obra y en determinadas recepciones contemporáneas, así como también su articulación en el marco de la tradición con la que dialoga, en especial, con los desarrollos de su maestro Edmund Husserl.

Con ello, buscaba circunscribir un horizonte dialógico en los actuales abordajes respecto a la condición humana y los procesos socio-políticos de subjetivación e identificación, en el ineludible marco de sus relaciones con la alteridad, con la intención de contribuir para la profundización, despliegue y continuación del alcance de tales debates contemporáneos. En ese sentido, se considera que la experiencia del pensar de Heidegger se halla implícita en las bases de numerosos abordajes temáticos afines, indefectiblemente ligados también a sus perspectivas sobre el lenguaje. Es una investigación, pertinente a la presente investigación, ya que en la misma se considera la autoconciencia, donde Heidegger han contribuido a reelaborar

el discurso y el pensar respectivo, a partir de su replanteamiento del método fenomenológico y de la comprensión en torno al Dasein y sus relaciones mediadas con su sí-mismo, en el marco de su constelación entramada de estructuras

De la misma manera, se encuentra Morales (2019), en su tesis doctoral, Nociones y construcción de paz desde la educación policial: la articulación institucional en educación para la paz del programa de pregrado de administración policial, realizado en la Universidad Habana, en Colombia. La articulación institucional en educación para la paz del programa de pregrado de administración policial hace referencia al reconocimiento de las nociones de paz que tienen los miembros de la comunidad académica del programa de Administración Policial como una perspectiva que desde el acuerdo de paz “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, tiene como propósito aportar a la construcción de paz desde la institucionalidad, ; visto ello en primera instancia a partir del reconocimiento de las características del ser humano de hoy, como sujeto de construcción de paz, mediante las descripciones de las nociones de paz que han identificado los miembros de la comunidad académica del programa de Administración Policial, para posteriormente plantear un conjunto de propuestas y recomendaciones de carácter educativo y pedagógico para aportar a la formación de paz y convivencia ciudadana desde el programa de Administración Policial.

Se llegó a la conclusión, que el tema de la paz no se ve como competencia de estado o de gobierno de turno exclusivamente, sino que también se construye desde la comunidad, desde el barrio, desde la junta de acción comunal, desde el mismo sector, manera donde el ciudadano a través de los medios, de las redes sociales y demás, ya opina, propone y supone de cuál es el estado fomentando una cultura de paz.

Se toma como antecedente a la presente tesis doctoral, por cuanto, el programa de administración policial se convierte en un escenario de construcción de paz para el país, dado que desde este espacio se forman los hombres y las mujeres que están llamados a contribuir

con la transformación de la sociedad que nos lleve a una paz positiva, trabajando por la construcción social desde las situaciones estructurales que debe mejorar en términos de gestión social comunitaria, de convivencia pacífica y en paz como elementos constitutivos de un estado social de derecho.

Oñate, (2019), con su tesis doctoral que lleva por nombre: Cultura para la Paz. Tesis doctoral presentada en la Universidad de Carabobo. Para optar al título de doctor en Ciencias de la Educación, la presente tesis doctoral, deja ver las contradicciones que vive la cultura de paz para tiempos caracterizados por ser violentos. Para ello, se va al encuentro con la realidad que viven dos escuelas pertenecientes a la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO, del Estado Carabobo, cuyos principios se basan en la promoción y trascendencia de una Cultura de Paz desde la escuela y hacia la comunidad.

Ante tales desafíos, la investigación transitó el camino etnográfico para: (1) describir la cultura de paz que exhibe la escuela actualmente; (2) interpretar el significado que tiene la cultura de paz para sus actores escolares; (3) comprender la cultura de paz que vive la escuela en tiempos violentos, y finalmente (4) construir una aproximación teórica acerca de la cultura de paz para la escuela en tiempos de violencia. Finalmente, se evidencia el llamado que hace el tiempo postmoderno, a que en la escuela se aprenda a convivir una cultura de paz, ese es el gran reto que tiene la escuela en la heterogénea y fragmentada sociedad postmoderna. Ya no es posible un único referente conceptual, ético, epistemológico, la dirección de la cultura de paz en la escuela, es hacia una ética basada en unos procedimientos, que posibiliten el dinamismo y la interacción entre la diversidad y relatividad de principios y valores.

Sandoval (2017) Hilos teóricos del fenómeno del ser docente desde la hermenéutica crítica. Tesis Doctoral presentada ante la Universidad de Carabobo, para optar al título Doctor en Educación. La Intencionalidad de la investigación, estuvo orientada en Develar los hilos teóricos del Ser docente en la Escuela de Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo a partir de una hermenéutica crítica. El Método fue fenomenológico, el procedimiento seguido por la investigadora para recolectar las evidencias fenomenológicas, fue la entrevista cualitativa profunda, mediante el dialogo particular y separado con un grupo de cinco docentes como informantes claves que desempeñan el quehacer docente en la escuela de Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo.

Es una investigación considerada relevante, ya que la misma, se abordó desde la filosofía de Heidegger (1967), destacando el trascender como un ir más allá del punto de referencia, como la acción de sobresalir, de pasar de adentro hacia fuera de un determinado espacio, hecho destacado en la presente investigación desde los propósitos que buscan identificar las teorías filosóficas sobre trascendencia, y describir la concepción de la autoconciencia desde la formación de una cultura de paz ofrecida por los funcionarios de la seguridad en la solución de conflictos.

Método

Paradigma pospositivista, episteme Interpretativo Vivencial, método fenomenológico hermenéutico, el escenario seleccionado estuvo constituido, por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Valencia estado Carabobo. Mientras que los Informantes fueron los docentes adscritos a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, miembros de diferentes áreas del saber, los cuales sirvieron como sujetos significantes dentro de esa colectividad, se tomaron cuatro informantes para la conformación de las entrevistas, se utilizó la observación participante caracterizada por encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes. En cuanto a los instrumentos se utilizó el cuaderno de notas, grabador, el proceso fue acompañado de un permanente arqueo de fuentes bibliográficas y documentales, en cuanto a las técnicas de interpretación de la información cualitativa, se utilizó el análisis de contenido

Resultados y Discusión

En este momento la autora hace referencia al análisis e interpretación de la información suministrada por los informantes, sobre ello Taylor y Bogdan (1994) explican “El propósito de la investigación no es sólo incrementar la comprensión de la vida social por parte del investigador, sino también compartir esa comprensión con otras personas” (p.179). Desde esta perspectiva en un primer momento se realizaron las entrevistas a los cuatro informantes, las mismas se realizaron en Universidad Nacional experimental de la seguridad (unes), en Valencia estado Carabobo. De la información suministrada por las informantes, se presenta la Matriz de análisis de las Entrevistas, destacándose el conjunto de verbalización de cada informante, que condujeron a la elaboración de conceptos a partir de la comparación con base a similitudes y diferencias: este proceso facilitó un primer agrupamiento en Unidad de Significado, en función de las relaciones entre ellas para lograr depurar las Estructuras Constitutivas del Fenómeno.

Posteriormente se presentaron las categorías: Convivencia y Paz en el mundo, La educación como formadora del ser, Autoconciencia sobre función del funcionario policial, aportes desde la filosofía a la construcción de la convivencia en un clima de paz. La, Elementos constitutivos en un clima de paz. Esto se produce de acuerdo al comprender de la investigadora sobre los temas e ideas presentadas por los informantes clave, al respecto, Heidegger (1967, p.157), señala: “el comprender y la interpretación conforman la constitución existencial del ser del Ahí, el sentido debe ser concebido como la estructura existencial formal de la aperturidad que es propia del comprender.

Seguidamente, se realizó la Triangulación de las categorías descritas, según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 457), consiste en el uso de múltiples teorías o perspectivas para analizar el conjunto de los datos (la meta no es corroborar los resultados contra estudios previos, sino analizar los mismos datos bajo diferentes visiones teóricas o campos de estudio. Se presentan a continuación las entrevistas realizadas a los informantes clave, bajo las

categorías abordadas que fueron: a) bienestar-tranquilidad; b) cultura de paz; c) prevención de la delincuencia; d) factores que afectan la paz; y e) filosofía humanista.

Entonces, durante las verbalizaciones con relación al concepto de paz y lo que piensan los informantes sobre su significado, surgieron las categorías Bienestar y tranquilidad y las subcategorías: Convivencia, justicia y valores. Respecto a la pregunta sobre los elementos debería contener el programa de Formación policial desde el horizonte de la convivencia y paz, los informantes coincidieron que los funcionarios policiales deberían ofrecer a la ciudadanía una cultura de paz y los valores surgieron como subcategoría. Asimismo, surgió la prevención de la delincuencia como aporte de los funcionarios policiales a la paz de la ciudadanía. Igualmente, dentro de las dificultades que afectan la incorporación de la noción de paz en la formación dentro del programa de formación de funcionarios de la seguridad identificaron que es su formación para combatir la delincuencia y no para la cultura de paz. Para concluir con relación a las nociones filosóficas estuvieron de acuerdo que es la Filosofía Humanista.

La triangulación como fiabilidad de los hallazgos, se garantizó en esta investigación por medio de la triangulación de fuentes donde convergen la perspectiva de los informantes clave, la visión de los teóricos seleccionados y la interpretación del investigador, la triangulación mixta propone la utilización simultánea de la síntesis integral de los informantes (funcionarios policiales y miembros de la comunidad), la información de teóricos y la interpretación intrasubjetiva del investigador, la interpretación vislumbra todo este ejercicio de creatividad para obtener la coherencia entre una categoría específica y el rol que desempeña el investigador en el contexto estudiado. Determinando que, la tranquilidad es un estado emotivo que tiene que ver con la calma, la armonía, la convivencia sana, el bienestar, la quietud, lo cual si se une produce paz al ser humano, también es sinónimo de serenidad, mientras que la cultura de paz fundamentada en todos aquellos valores como son el respeto, la libertad, solidaridad, tolerancia a objeto de obtener la paz, es decir la ausencia de violencia entre los seres humanos. Asimismo, la prevención de la delincuencia refiere todas aquellas actividades

realizadas para evitar actos delictivos que atenten en contra de la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Por ello, vale decir que, existen muchos factores que afectan la paz, la violencia en todos sus géneros, los conflictos, hay otros no menos importantes como son el hambre, el abandono hacia los hijos, la discriminación, en fin todas las acciones humanas que atentan en contra de su especie, los funcionarios de la seguridad por encontrarse muy involucrados con la ciudadanía deberían trabajar como garantes de la paz, al menos en cuanto a la prevención del delito y seguridad ciudadana, para una sana convivencia. Por último, la paz y la convivencia son los estados ideales del ser humano, desde la autoconciencia del funcionario de la seguridad deben enfocarse en promover una cultura de paz en las comunidades, debe ser formado para eso dentro de las aulas como norte que se constituye en una de las mejores armas para combatir los factores que inciden en la violencia.

Conclusiones

En esta parte de la investigación, se reflexiona sobre los hallazgos y se les da respuesta a los objetivos planteados al inicio de la investigación, con relación al objetivo 1. Indagar la cultura de paz que desde el currículo se ha desarrollado en la formación los funcionarios de la Universidad Nacional Experimental de la

seguridad, se determinó a través de los informantes clave que son formados para combatir la delincuencia lo cual favorece la noción de paz entre los ciudadanos

Respecto al objetivo 2. Interpretar las nociones filosóficas sobre autoconciencia y formación pertinente a estudiantes universitarios de la carrera de formación de los funcionarios de la seguridad Ciudadana, se estableció que la autoconciencia está determinada por la noción que tienen los funcionarios de la seguridad desde su función policial en hacer el bien a

los ciudadanos que se encuentran bajo su protección y consideran que la parte filosófica corresponde a la filosofía humanista que toma al ser humano como elemento primordial en cualquier ámbito de desarrollo de la vida.

En lo concerniente al objetivo 3. Comprender la concepción de la autoconciencia del funcionario policial para la convivencia de cultura y paz en los procedimientos para la seguridad ciudadana, la consideran como la intención desde lo imaginario de su ser, sobre la forma más conveniente para llevar seguridad a la ciudadana. Relacionado al objetivo 4, como fue Construir una aproximación teórica sobre las perspectivas del imaginario del ser de los funcionarios de la seguridad ciudadana hacia una convivencia en una cultura de paz y sus elementos en el desarrollo de sus funciones como garante de la seguridad ciudadana, se realizó la debida interpretación de las verbalizaciones de los informantes clave, aunado a la interpretación de la investigadora y la conceptualización de las teorías seleccionadas para el apoyo teórico de la investigación, para dar paso a el aporte “Cultura de Paz desde la autoconciencia del funcionario de la seguridad Valencia del estado Carabobo”

Es importante señalar que la cultura de paz implica una mirada a los proceso de formación de la ciudadanía y en primera instancia a una ciudadanía preparada para formar y liderar esta situación, tal como le corresponde al administrador policial, en la que se hace necesario formar principalmente en temáticas relacionadas con la convivencia pacífica en temas de profundización sobre derechos humanos, convivencia ciudadana, resolución de conflictos y sobre todo las estrategias para la construcción de paz desde las interacciones sociales, entre los participantes en el proceso de formación, las temáticas, las estrategias de implementación, medición de resultados y la visibilidad de experiencias significativas en este sentido.

De la misma manera, entre las nociones de paz se pueden identificar que están las relacionadas con, ausencia de guerra y confrontación, la búsqueda de bienestar y desarrollo humano mediante la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, la búsqueda del

cese al conflicto por la vía de un acuerdo entre las partes, procesos que impliquen tranquilidad, atacar la violencia y la discriminación social, buscando la igualdad y mejores oportunidades. Así como también, la construcción de un proceso que conlleve a los ciudadanos a desarrollar sus capacidades humanas en el marco de una convivencia pacífica, para con todo ello lograr una justicia social, como también la justicia social desde la dignidad humana.

En este sentido estructural del término, este está ligado a la búsqueda incesante de la paz positiva de acuerdo a Galtung, como un escenario de oportunidades para el desarrollo humano de las comunidades en las que se trabaje desde la no violencia ni física, ni estructural, por el bienestar social y la convivencia pacífica, todo ello como construcción de paz que conlleva al trabajo desde diversos escenarios sociales, culturales y académico –educativos, para de esta manera, lograr la transformación de una sociedad como la nuestra en el marco del pos acuerdo de paz y desde el programa de administración policial. En relación con las dinámicas previstas en el programa y desde diversos frentes de reflexión el programa de administración policial está llamado a transformar sus dinámicas internas en dos sentidos uno desde los currículos y planes de estudio para que se configuren desde allí, unas transformaciones de fondo en relación con los contenidos, temáticas y estrategias pedagógicas

Para teóricos como Schunk (2012), que plantea que las personas aprenden de sus entornos sociales, y que el funcionamiento humano es considerado como una serie de interacciones recíprocas entre factores personales, conductas y acontecimientos ambientales, de acuerdo a esto es necesario promover la cultura de paz desde la autoconciencia del funcionario policial, para que sirvan de ejemplo y formación hacia la ciudadanía, bajo los principios del aprendizaje como una actividad de procesamiento de información en la que el conocimiento se organiza a nivel cognoscitivo como representaciones simbólicas que sirven como guías para la acción. El aprendizaje ocurre en acto mediante la ejecución real al observar modelos, escuchar instrucciones y utilizar materiales impresos o electrónicos, modelos de una

convivencia en paz, en pro de una conducta en la convivencia con los seres que conforman el entorno social de desarrollo.

Otro factor importante en la cultura de la paz y la convivencia es la inteligencia emocional de los seres humanos, al respecto, Goleman, anteriormente citado, la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades: conocer emociones y sentimientos, aprender a manejarlas, aprender a crear motivaciones propias, aprender a reconocerlas en los demás y aprender a gestionar las relaciones, de acuerdo a lo planteado, influye en la relación y convivencia al poder lograr un control efectivo de las emociones propias y la de los demás.

Dice Goleman en relación a la inseguridad, la violencia, la degradación de la vida ciudadana que es reflejo de nuestra torpeza emocional, de nuestra desesperación, de la insensatez de nuestra familia, de nuestra comunidad y, en suma, de toda nuestra sociedad, ya que no es otra cosa que el fruto de una irrupción descontrolada de los impulsos. Además, afirma, que existen dos actitudes morales que nuestro tiempo necesita con urgencia ellas son, el autocontrol y la generosidad. Conforme a lo expresado por Goleman, si observamos al interior de la sociedad, podremos reconocer como las actitudes descontroladas de evasión, competición, agresivas, que tienen los actores sociales se alejan de la ley de la razón, o como los individuos se enferman y se disparan diagnóstico de salud mental debido a estas situaciones, que requieren del desarrollo de inteligencia emocional.

Asimismo, Zohar, (2002) señala al respecto de la paz y la convivencia, que se trata de manejar la inteligencia con que, afrontamos y resolvemos problemas de significados y valores, la inteligencia, con la cual ponemos nuestras vidas en un contexto más amplio y significativo, y la cual considera como la base necesaria para el eficaz funcionamiento de la inteligencia intelectual y de la inteligencia emocional. La define como la inteligencia espiritual es capacidad de trascendencia, capacidad de hacer las cosas cotidianas con un sentido de lo sagrado, usar recursos espirituales en problemas prácticos, capacidad de actuar con conducta virtuosa

basada en la gratitud, paciencia, humildad, compasión, sabiduría y amor universal, para el entendimiento del ser mismo y su entorno.

Referencias

- Betancur (2019). **Enseñanza-aprendizaje con prospectiva de paz en la formación policial**. Tesis doctoral no publicada de la Universidad de los Andes de Colombia.
- Galtung, J. (1980). **The Basic Needs Approach**, en Katrin Lederer, David Antal y Johan Galtung (Eds), *Human Needs: A Contribution to the Current Debate*, Cambridge (Massachusetts), Oelgeschlager, Gunn & Hain; Koningstein, Anton Hain
- Gardner, H. (1987). **Frames of mind: The Theory of Multiples Intelligences**. New York: Basic Books.
- Goleman, D. (1995) **Protocolo de diagnóstico e intervención psicopedagógico**. Guía No3 de diagnóstico rápido. 12 - 18 años. España: Edición: Clínica Ambiental.
- Gutiérrez, A. (2017). **Enfoque Basado en Derechos Humanos en la Educación Superior**. Un estudio comparado de Europa y El Magreb. Cizur Menor, Navarra: Editorial Aranzadi.
- Habermas, J. (1987). **Teoría de la acción comunicativa**. Volumen 2: Crítica de la razón funcionalista. Taurus, Madrid
- Heidegger (1967). **Die grundbegriffe der Metaphysik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit**. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Hernández R.; Fernández C. y Baptista, P. (2014). **Metodología de la Investigación**. 6ta. Edición. Perú: Editorial Mc Graw Hill.
- Morales, L. (2019). **Nociones y construcción de paz desde la educación policial: la articulación institucional en educación para la paz del programa de pregrado de administración policial**. Tesis doctoral no publicada, realizado en la Universidad Habana, en Colombia.
- Oñate, O. (2019). **Cultura para la Paz**. Tesis doctoral no publicada presentada en la Universidad de Carabobo.
- Sandoval, L. (2017). **Hilos teóricos del fenómeno del ser docente desde la hermenéutica crítica**. Tesis Doctoral no publicada presentada ante la Universidad de Carabobo.
- Schunk, D. (2012). **Teorías del Aprendizaje. Una perspectiva Educativa**. Sexta Edición. Editorial Pearson.
- Taylor, J- y Bogdan, R. (1994). **Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. La Búsqueda de Significados**. Editorial John Wiley and Sone. New York EE.UU.
- Zohar, D. (2002). **Somos olas de energía dinámica**. (Entrevista). Documento en Línea Disponible En: <http://www.tendencias21.net/>
- Zohar, D. y Marshall, I. (2002). **Inteligencia Espiritual**. Barcelona España. Editorial Mondadori

IV. CONSTRUCTO TEÓRICO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A VIVIR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA MEDIANTE EL ABORDAJE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO

Luis Elías Mendoza⁵

Resumen

Los Derechos Humanos, es uno de los conceptos más utilizados y, actualmente, al parecer de carácter insoslayable en el actuar político y jurídico de las democracias modernas. La investigación tuvo como Objetivo General: Generar un constructo teórico de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia mediante el abordaje del ordenamiento jurídico venezolano. Con sustento en Anderson (2005). Teoría del cambio. Desde el paradigma postpositivista, el enfoque epistemológico que corresponde a la presente investigación es el Interpretativo Vivencial, con método la Interpretación Hermenéutica. Resultados: La hermenéusis aporta a la comprensión del papel que juega tanto de las políticas públicas de estado como el ordenamiento jurídico venezolano, con la idea de garantizar una sana convivencia socio-familiar y ser garantes del respeto de estos derechos que tienen las mujeres, a vivir en una sociedad igualitaria llena de paz y armonía. Para concluir, es importante mencionar, que hoy día vivir sin violencia, es un derecho humano fundamental e intransferible, en este sentido es importante la toma de medidas para la prevención de este fenómeno.

Palabras Clave: Derechos humanos, Mujer, Ordenamiento Jurídico, Violencia contra la mujer, Vida libre de Violencia.

Introducción

Los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, son aquellos mecanismos basados en los derechos humanos, como los órganos de tratados y los procedimientos especiales, son componentes clave del sistema que pueden servir para identificar los factores de riesgo y recomendar acciones para remediar y evitar la repetición de las violaciones estos derechos. La supervisión, se mide con respecto a las normas

⁵ Doctorado en Seguridad Ciudadana del CEFO Carabobo. penalistaeliasmendoza@gmail.com

internacionales de derechos humanos, y los enmarcados en la norma jurídica venezolana, que son una herramienta esencial para identificar las transgresiones.

Defender los derechos de las mujeres, especialmente cuando son generalizadas y sistemáticas, pueden servir de indicadores de un mayor riesgo de violencia o inestabilidad, ya que las mismas son a menudo los motores subyacentes a largo plazo o los desencadenantes a corto plazo del conflicto o la inestabilidad. Por tal razón surge la Tesis Doctoral: Constructo teórico de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia mediante el abordaje del ordenamiento jurídico venezolano.

En concordancia a lo anterior, los Derechos Humanos, es uno de los conceptos más utilizados y, actualmente, al parecer de carácter insoslayable en el actuar político y jurídico de las democracias modernas. La expresión «Derechos Humanos» apareció por primera vez en el derecho internacional, en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza al Consejo Económico y Social de la ONU a establecer comisiones para la promoción de los Derechos Humanos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo desde que las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, se generaron documentos que significaron un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado a un gran número de instrumentos internacionales, que constituyen un sistema amplio de tratados de obligatoriedad jurídica para los Estados parte en el reconocimiento, promoción y protección de los mismos.

Hablar de derechos humanos, es hablar de un conjunto de prerrogativas con sustento en la dignidad del ser humano, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo y desenvolvimiento social e integral de las personas. Vale decir que se encuentra establecido dentro del orden jurídico, tratados internacionales y las leyes. donde se exige el respeto, valor y acción social de los individuos, en referencia, Marramao (2009:89), manifiesta, “El significado social como el sentido mentado o mentalizado por la práctica, derivado de la

intencionalidad estratégica de la acción social”. Es decir, que la importancia de los derechos humanos, es brindar la garantía de la dignidad de las personas y ser partícipes de la vida y proporcionar su bienestar y mayor suma de felicidad posible.

En concordancia a lo anterior, los derechos humanos no admiten una visión sesgada que privilegie unos derechos en desmedro de los otros, por ende, las condiciones necesarias para el completo desarrollo de la persona humana, sobre todo las mujeres, son una totalidad cuya exigibilidad y cumplimiento debe ser integral, dada la interdependencia que existe en dichas realidades. Son positivos los esfuerzos que viene realizando el estado venezolano y la comunidad internacional, a través de los organismos multilaterales de carácter mundial o regional, por determinar siempre de la mejor manera las competencias fundamentales de los seres humanos.

De los derechos humanos de las mujeres a una vida equitativa, se comienza a hablar en el siglo XX, como consecuencia de los tratados de paz celebrados luego de las guerras mundiales. Por ejemplo, el Tratado de Versalles, fue uno de los documentos que permitió suscribir acuerdo al finalizar la primera guerra mundial y dio lugar a la creación de la Sociedad de las Naciones, como una organización internacional con sede en Ginebra (Suiza), la cual tuvo como finalidad primordial el cumplimiento de los tratados de paz y el mantenimiento de la paz, destacándose por su ayuda a los refugiados, la solución de conflictos entre Estados y la reconstrucción de Estados por los desastres de la citada guerra mundial.

Por tanto, en materia de protección de la mujer, los Estado internacionales, tiene un fin que convergente en respetar y promover esos derechos, y lo mismo se puedes decir de las organizaciones internacionales. Estas afirmaciones, que consensualmente son compartidas por todo el género humano, deben enfrentar, no obstante, resistencias cuando se trata de crear un régimen de derecho, en términos de ley positiva, que garantice el respeto y promoción de lo que llamamos derechos humanos hacia las mujeres.

Por lo anterior expuesto, la vida contemporánea de las mujeres, hoy más que nunca, se hace necesario reconocer el imperativo ético que supone, como ya se ha indicado, el respeto y la promoción de los derechos humanos, y ello requiere conciliar estos dos procesos. Si, por un lado, la tarea de desarrollar las normas de protección internacional de los derechos humanos parece no tener fin, otro tanto ocurre con la adopción de esos preceptos al reflejarse en el derecho interno de cada Estado. Así, la elaboración de estas últimas normas debería sólo no contradecir al derecho internacional, sino que, al mismo tiempo, debe sentar las pautas para que la aplicación de dichas reglas no sufra alteraciones, ya sea por voluntad de las autoridades gubernamentales o por una deficiente administración de justicia.

Es importante señalar que, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa. Señala Arteaga (2007) La violencia contra las mujeres y las niñas es definida como:

Todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. (p.14)

Por lo anterior descrito, es una manifestación de las relaciones de poder, por lo tanto, no es sólo violencia física. Se trata de un fenómeno complejo que tiene que ver con las relaciones de poder desiguales, histórica y culturalmente establecidas, entre hombres y mujeres. Esta violencia tiene su origen en pautas sociales y culturales; es decir, bajo la construcción social de los cuerpos como realidades sexuadas. En este orden de ideas, se entiende la violencia

como un problema no sólo de salud pública y de derechos, sino sobre todo como un problema cultural. Por esta razón, la búsqueda de salidas a esta problemática no puede quedarse sólo en el terreno asistencial, sino que debe orientarse a la educación, formación y prevención, junto al acercamiento de las políticas sociales a los sectores más desfavorecidos, hacia aquellos lugares donde sea de más difícil acceso.

Como medida de acción, en diciembre del año 2007, se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerada única en América Latina y reconocida por distintas instituciones públicas y privadas como un importante avance en materia de Estado. Esta Ley es producto del trabajo sistemático y perseverante de las mujeres venezolanas y militantes feministas que durante años venían trabajando con mujeres víctimas y sobrevivientes de VBG. Esta nueva ley responde a la necesidad de crear un marco jurídico mucho más amplio que el anterior: la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia (1998:78), que permitiera ampliar no sólo los tipos, sino también las condenas.

En tal sentido, la participación de las mujeres venezolanas en la lucha por sus derechos a nivel histórico es lo que ha permitido que se visibilicen sus conquistas en los distintos instrumentos jurídicos e instituciones del Estado, destinadas a responder a sus demandas diferenciadas, en un marco de desigualdad social. Es por esto, que los derechos de las humanas comprometen al Estado a desarrollar políticas públicas especiales hacia las mujeres si éste pretende ser un Estado de Derecho y de Justicia, Cabe destacar, que las venezolanas, han invadido las universidades y el mundo laboral en general, incluyendo el campo gerencial y el de la comunicación social, y han continuado participando activamente en el campo político, a través de altos cargos de gobierno. Vale decir, la mujer venezolana, similar a las del resto del mundo ha tenido que enfrentar difíciles obstáculos para alcanzar condiciones de una vida digna, e inclusive integrar el aspecto personal con el profesional y el ciudadano.

Es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promueve la construcción de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, lo cual constituye la base fundamental para el desarrollo y elaboración de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con esta Ley se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin más limitaciones que las derivadas del derecho de los demás y del orden público y social.

Por ello el Estado está obligado a brindar protección frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las mujeres, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante el establecimiento de las condiciones jurídicas y administrativas necesarias y la adopción de medidas positivas a favor de éstas para que el ejercicio de sus derechos y la igualdad ante la ley sea real y efectiva. En definitiva, ser mujer en el mundo de hoy, no resulta una tarea fácil; la lucha de la mujer en materia de derechos humanos está orientada a seguir materializando logros como ser social, cultural, político y productor de riqueza, con voz y voto; todo lo cual permitirá su intervención en la construcción de un nuevo mundo, más humanizado, más equitativo y más justo.

Revisión de la Literatura

María Josefa, Feroso Palmero (2020). Percepción de la igualdad y de la violencia de género. una aproximación a partir de la opinión de jóvenes universitarios. al título de Doctora por la Universidad de Salamanca. La tesis, aspiró a ser una aportación a las investigaciones sobre la violencia de género en los jóvenes de nuestro país. Entendemos que, el conocimiento previo de sus opiniones, creencias y estereotipos interiorizados, puede resultar de ayuda en el emprendimiento de acciones encaminadas a construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género. El Objetivo: Estudiar la percepción de la igualdad de género de los jóvenes

universitarios encuestados, el rechazo o la tolerancia a la violencia de género en sus diferentes formas y la existencia de diversos estereotipos sobre maltratadores y víctimas.

Para la realización de este trabajo, se ha consultado la bibliografía existente sobre la materia y así desarrollar el marco normativo y teórico conceptual. El método aplicado para acceder a la realidad objeto de estudio es el de la encuesta. La mayoría de los estudiantes consideran que las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestro país son “bastante grandes”. El sexo se comporta como una variable estadísticamente significativa y son las mujeres las que consideran que estas desigualdades son mayores. Nuestro estudio detecta deficiencias, que pueden y deben ser subsanadas. Desde las aulas, lograremos el cambio deseado.

Teoría del cambio, Anderson (2005).

El marco se basa en el enfoque de la teoría del cambio. Este enfoque se ha diseñado para el desarrollo de soluciones ante complejos problemas sociales, Identifica la teoría de una política o programa, así como las numerosas intervenciones necesarias para producir resultados tempranos e intermedios con los que conseguir el objetivo deseado.

La teoría del cambio, se diferencia de un modelo lógico en que está diseñada para trazar un panorama estratégico más amplio basándose en que se pueden llevar a cabo numerosas intervenciones. En comparación, un modelo lógico consiste en tácticas específicas para conseguir el resultado deseado. Se pone un mayor énfasis en el proceso y en las relaciones concretas entre las aportaciones al programa y las actividades. Se pueden desarrollar varios modelos lógicos basados en una única teoría del cambio. El enfoque de la teoría del cambio presenta numerosos beneficios, concretamente:

- Aclara supuestos y objetivos.
- Facilita una base clara para la evaluación.
- Promueve la responsabilidad.
- Puede ayudar a generar el apoyo de los donantes

Los aportes a la problemática social desde los diversos enfoques de las ciencias humanas, durante la modernidad permiten hoy realizar investigaciones atendiendo a la teoría del cambio. Se persigue, con la presente investigación interpretar y comprender la red de conexiones e imbricaciones complejas que se enlazan los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, donde se puedan crear las condiciones propicias de clima socio-familiar, proporcionando la motivación y participación autónoma de las personas, en el proceso de cambio o transformación en su manera de pensar y enfocar el fenómeno objeto de estudio “Violencia contra las mujeres”.

La violencia contra la mujer se puede prevenir

El potencial para prevenir la violencia contra la mujer ha ido ganando atención en las últimas décadas. Todavía queda mucho por aprender y continúa habiendo lagunas de conocimiento y experiencia práctica. No obstante, el mayor conocimiento de las causas fundamentales y de los factores de riesgo y de protección que contribuyen a la violencia contra la mujer, así como el aumento de prácticas de prevención efectivas y prometedoras (ver el Apéndice 1) sugieren que existen buenas perspectivas para la prevención.

La discriminación contra la mujer y la desigualdad en la distribución de poder y de recursos entre hombres y mujeres son las principales causas fundamentales de la violencia contra la mujer. La discriminación está prohibida en el derecho de los derechos humanos y los gobiernos tienen la obligación de abordarla

- Existen múltiples factores relacionados con la desigualdad de género que deber ser tratados para poder prevenir la violencia contra la mujer. Otros factores son influyentes, pero se deben tratar mientras se interrelacionan o interactúan con relaciones de género desiguales.

- Cada escenario debe analizar los factores de riesgo específicos del contexto para la violencia contra la mujer y tenerlos en cuenta. • Es importante abordar las estructuras sociales, políticas y económicas que influyen en la violencia, al igual que las normas y prácticas. • Es importante que a los hombres y niños que empleen la violencia se les exijan responsabilidades

por sus conductas mediante sanciones legales formales (p. ej. con leyes y su implementación y aplicación efectiva), así como mediante sanciones sociales formales e informales.

Se prevé que los gobiernos y autoridades regionales, el sistema de la ONU y otras partes interesadas que trabajen en todo el mundo para evitar la violencia contra la mujer difundan y utilicen este marco. Se prevé también que, como prueba de que evoluciona la prevención de la violencia contra la mujer, se revise este marco para asegurar que continúa sirviendo como plataforma fuerte y unificadora que apoya el trabajo colectivo de los actores gubernamentales y no gubernamentales en todo el mundo. Prevenir la violencia contra la mujer antes de que se produzca es fundamental para asegurar que las mujeres y las niñas sean capaces de vivir realmente una vida sin violencia.

El reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias como un derecho humano es muy importante porque deja de ser un asunto privado y exige al Estado acciones para prevenir y sancionar las violencias contra las mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas. El derecho a una vida libre de violencia es el derecho que tienen todas las mujeres, a que ninguna acción u omisión nos cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, o la muerte, por el hecho de ser mujeres.

Método

En todo proceso de investigación, se indaga del mundo real; en datos pertinentes, está relacionado con los objetivos que se persiguen, y definidos por la metodología seleccionada. Por lo anterior descrito la investigación tiene sustento en el Paradigma Postpositivista, el cual se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social, enmarcada epistemológicamente en el enfoque Interpretativo Vivencial, de método Interpretación Hermenéutica, permite estudiar los sentidos y significaciones a un fenómeno, desde la introspección empleando la técnica de entrevista a profundidad.

De esta manera, se persigue con la presente investigación: interpretar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia mediante el abordaje del ordenamiento jurídico venezolano. Su objetivo es aprender más sobre un tema y ayudar a comprenderlo mejor. La información obtenida de este modo no se utiliza para nada en particular, porque este tipo de investigación pretende aprender más, cumpliendo así una función gnoseológica importante al posibilitar la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados, la construcción y desarrollo de teorías, creando las condiciones para su caracterización.

Resultados y Discusión

Hablar de derechos humanos es, es hablar del planteamiento que se realiza a nivel mundial, sobre la acción social, en la práctica instituyente de sentido ya sea propia o político, es decir de las múltiples prácticas, de emancipación y regulación de los derechos humanos de las personas; sin distinción de raza, color, religión, postura política o económica, estos han sido históricamente instituyentes de territorios de resistencia, de espacios de poca libertad y de derechos positivizados. Vale decir, es en esos espacios, los derechos humanos hallan materialidad y por supuesto su razón de ser. Ahora bien, los derechos de las mujeres a vivir libre de toda violencia, es vivir sin actos dañinos realizados hacia su persona, cuyo móvil principal es la representación en la sociedad. por tal razón, se tiene como objetivo reconocer el ejercicio,

goce de los derechos humanos y libertades de las mujeres venezolanas, en razón de su género, reconociendo la igualdad que hay entre todos los seres humanos

El constructo teórico tuvo direccionalidad a encontrar significados para la comprensión práctica social, asimismo ordena y relaciona de forma lógica la información que se ha encontrado y que emergió de los informantes clave. Donde debe ser abordada con mayor interés, ya que considera que los esfuerzos no han sido suficientes para coordinar las acciones necesarias en cuanto a la prevención de la violencia en contra de la mujer y las respuestas que por parte del estado debe existir como garante de los derechos humanos y en este particular, cómo lo es: el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

La investigación, proporcionó la socialización e intercambio de ideas sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, donde se sensibilizó sobre el rol de la mujer en la sociedad, su importancia dentro del desarrollo familiar, siendo ella la principal formadora de valores en los niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de un país lleno de transformaciones, tanto políticas, económicas y sociales.

Es importante mencionar, que en los últimos tiempos se han desarrollado una serie de conductas agresivas y criminales para con las mujeres, siendo muchas veces su pareja, el protagonista de dicho comportamiento, parece constituir solamente la punta del iceberg. Cabe destacar que, este fenómeno llama la atención ya que en pleno siglo XXI, este en auge, en pleno desarrollo cultural, científico, económico y tecnológico. Desde la perspectiva de Sigmund Freud, la agresividad es uno de tantos instintos aprendidos por el hombre. “Adoptaré decía Freud el punto de vista de que la tendencia agresiva es una disposición instintiva innata y autónoma del ser humano”. vale decir que, la agresividad humana es, sobre todo, un subproducto de aprendizaje sociocultural.

En concordancia a lo anterior, la mujer hoy día representa un ejemplo de dedicación, fuerza, inteligencia y responsabilidad, lo que se refleja en su capacidad para superar las adversidades que se le impone en esta sociedad, tan desigual y definida en su contra. La

mujer, es merecedora a vivir sin Violencia, a vivir en armonía, convivencia e igualdad de condiciones tanto laborales como sociales. En este sentido, se proporcionó que la mujer puede profesionalizarse, formarse, de aspirar a otras dimensiones, de conseguir metas y logros dentro de la sociedad, es dejar de considerarla en el cartabón de “es mujer”. Si a esto le sumamos que la expresión de “su lugar está en el hogar”, ya que este tipo de conceptos, complican cada día, más.

Conclusiones

Culturalmente, la mujer se ve perjudicada por los llamados prejuicios, aquellos estereotipos y conductas negativas por parte del hombre. Vale decir, han influido en la proyección de la mujer dentro de la sociedad, también es importante decir, que muchas mujeres han roto este factor que ha buscado determinar el valor de la mujer en la sociedad, a través de las luchas feministas, la mujer se ha posicionado en la actualidad empoderadas y con valor humano.

En concordancia a lo anterior, dentro de la sociedad, como en el núcleo familiar, la mujer desempeña un papel importante hoy día, en lo que se puede denominar siglo XXI, ya que la misma es pilar y formadora de los valores en los niños y niñas dentro de su familia, y que muchas veces también son profesionales que aportan al país sus conocimientos y que se desenvuelven en el entorno laboral satisfactoriamente, en este sentido, tiene derecho a vivir, en ambientes de sana convivencia y libres de todo tipo de violencia.

Es importante señalar que en la actualidad la ética de los valores es, principalmente, poner de manifiesto que, la construcción de la sociedad. Estos valores, para alcanzar que se viva una vida libre de violencia hacia las mujeres, son los siguientes:

- La seguridad, como derecho positivo, porque: Todo Estado, por su propia existencia, produce seguridad, al asegurar el monopolio de la fuerza y al actuar por medio de normas jurídicas.

- La libertad, que empieza por ser libertad de elección y de razonar y equivocarse, para pasar a ser libertad social, cuya justificación está en permitir llegar a ser, seres moralmente libres, es decir, seres con un propio proyecto o plan de vida, tanto real como ideal.
- La igualdad, que comenzó afianzándose históricamente como igual libertad para todos ante el derecho (igualdad formal), pero que la razón histórica, ha puesto de manifiesto la necesidad de una igualdad para la libertad, lo que supone un trato diferencial para quienes no disfrutaban, de hecho, de igual libertad.
- La solidaridad, que, aunque todavía se considera socialmente más como una virtud privada, el Prof. Peces-Barba mantiene que es ya un valor público, distinto de la igualdad, y que se manifiesta en todas las acciones solidarias que emprende la sociedad civil. La tolerancia y el respeto a la vida privada de los demás., como componente imprescindible de la liberación política, y no sólo como virtud privada, identifica a la modernidad.

Referencias

Arteaga (2007). Violencia contra mujeres y niñas. Disponible en: <https://www.ohchr.org>

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta (2000)

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, 1979).

Fermoso, M. (2020). Percepción de la igualdad y de la violencia de género. una aproximación a partir de la opinión de jóvenes universitarios. al título de Doctora por la Universidad de Salamanca

Leal, J. (2009). La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación. 2da. ed. Valencia, Venezuela: Azul Intenso.

Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2021).

Marramao, G. (2009). Mínima temporaria. Tiempo, espacio, experiencia. Barcelona, Gedisa.

V. ATENCION DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS EN VENEZUELA

Francisco José Martínez Rodríguez⁶

Resumen

Este artículo describe las debilidades existentes en materia de la atención a aquellas personas que han sido víctimas de un delito y que no han recibido la atención personal por parte del estado con el fin de enfocarlos a la normalidad que tenían antes de haber sufrido el delito. Comenzando con la educación y capacitación de todos los funcionarios, de cualquier nivel público, partiendo desde las escuelas de formación de los nuevos relevos, en cuanto al nuevo sistema humanista responsable de administrar la Seguridad Ciudadana, Es en este punto donde la Seguridad Ciudadana, tiene la responsabilidad en la prevención apoyo, protección y asistencia a las víctimas de manera integral con los órganos rectores de la materia como lo es el Ministerio Público y el sistema Judicial, por cuánto por ley es también competencia de los cuerpos policiales la creación de brigadas para dichas atenciones y orientaciones. El enfoque epistémico que asumo es el Paradigma cualitativo o interpretativo, en virtud que lo que busco es centrar la atención en el hombre como sujeto, y no solo como objeto de estudio, sin la intención de hacer generalizaciones, sino con el propósito de dirigir la atención en aspectos no observables, medibles, ni susceptibles de cuantificación (creencias, intenciones, motivaciones, interpretaciones, significados para los actores sociales). En tal sentido, nuestro análisis de la posición de la víctima en la justicia penal venezolana parte del marco teórico que ofrece la perspectiva restringida de la Victimología, por ser éste el enfoque Victimológico que se centra en la víctima del delito y, además, se admite la importancia del paso dado en el país con el reconocimiento de ciertos derechos para la víctima y sugiere la necesidad de seguir avanzando en esta área para evitar que ese reconocimiento sea sólo simbólico. En la actualidad no estamos en la posibilidad de garantizar a la víctima los dos derechos básicos que le reconoce la legislación procesal penal venezolana: reparación y protección; con lo cual deja de cumplirse una de las tres finalidades y objetivos atribuidos al proceso penal (COPP: art. 23 y 120) y, se victimiza, nuevamente, a la víctima.

Palabras claves: Ministerio Publico, Sistema Judicial, Víctima, victimización.

Introducción

El propósito de este artículo es presentar algunas reflexiones acerca del estado del debate actual que se presenta en la atención a aquellas personas que han sido Víctimas del Delito y su posterior integración a su vida normal, analizando para ello la situación de las víctimas en

⁶ Magister en Seguridad Ciudadana. martinezfrancisco14@gmail.com

nuestro actual sistema procesal penal. Como se verá, me interesa centralmente en resaltar que existe una enorme discrepancia entre lo que las autoridades y ciertos sectores de la comunidad jurídica presentan en la materia y los avances que efectivamente se hacen tanto a nivel de práctica del sistema como de propuestas legislativas para su reforma.

Estas diferencias dan cuenta que existe poca claridad político criminal del significado que para la víctima representa el apoyo institucional, al momento de haber pasado o haber sido de la víctima en nuestro sistema procesal penal y abre enormes espacios de riesgo de introducción de cambios que, debido a no tener una orientación clara ni estar bien pensados, podrían introducir distorsiones y problemas relevantes a futuro. En este contexto, mi llamado es a iniciar una discusión más profunda que la que hemos tenido hasta el momento, que considere no sólo aspectos teóricos sino también empíricos, para que decidamos qué orientación político criminal debiéramos darles a los cambios que en un futuro deben producirse en relación al estatus del ofendido en nuestro sistema procesal penal.

El notable acontecimiento que significaba el redescubrimiento de la víctima como sujeto procesal con facultad y capacidad para ejercer derechos y tener una activa participación en la causa, aun cuando no se hubiera constituido en querellante habría servido a los operadores de justicia como punto de equilibrio a los fines de ponderar, ante la opinión pública la ventajosa situación procesal que el COPP supone, no sólo para quienes fueron objeto de un proceso, sino también para aquellos que directa o indirectamente ofendidos por una acción criminal. La víctima, hasta ahora marginada y desamparada frente al hecho dañoso, siempre excluida, reducida con demasiada frecuencia a ser un mero objeto del proceso penal, forzada, no obstante, en la gran mayoría de los casos a revivir su dolor con la finalidad de aportar una prueba testimonial, ahora tiene en Venezuela por efecto de la entrada en vigencia del COPP un papel protagónico en la solución de su conflicto.

El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no

sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257).

En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 **ejusdem**), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles” (resaltado de la Sala) ...”

La sociedad venezolana, afectada por las continuas infracciones cometidas contra las más arraigadas reglas de convivencia social, frente a los arcaicos procedimientos de enjuiciamiento y la incompetencia del sistema de justicia penal, reclamaba desde hace ya algunas décadas la necesidad de un profundo cambio. Ese cambio se concretaría años más tarde con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Su promulgación, si bien introdujo inaplazables y profundos cambios en el sistema penal venezolano, vino precedido por una matriz de opinión según la cual, a consecuencia de su implementación se verificarían circunstancias que lejos de controlar la criminalidad, incidirían en un mayor incremento de la impunidad en Venezuela.

Para la sociedad venezolana de entonces, preocupada por los ya altos índices delictivos, el anuncio de un sistema procesal penal de corte acusatorio, plenamente opuesto al Código

de Enjuiciamiento Criminal, muy especialmente en cuanto a la regla que supone se verifique el juicio manteniendo al imputado en libertad; generó fuertes críticas en razón de que el novísimo sistema penal parecía conllevar mayores beneficios, únicamente para los señalados como autores de la comisión de un hecho punible; más garantías, sólo para quienes estaban siendo objeto de una investigación penal. Es necesario conocer la posición de la víctima de delito en el ámbito internacional; las Resoluciones, Declaraciones y demás instrumentos normativos en los cuales les son reconocidos ciertos derechos, como inherentes a su condición de afectada por una acción criminal.

Revisión de la Literatura

Es necesario revisar los estudios realizados por diferentes investigadores para así conocer las diferentes posturas y conclusiones planteadas en sus respectivas investigaciones, ya que Cada investigación se toma en cuenta el conocimiento previamente construido por lo que cada investigación se apropia de parte de la estructura teórica ya existente, siendo necesario analizar y exponer los enfoques teóricos e investigaciones previas en los que se sustentará el estudio que se vaya a desarrollar, de ahí que haremos un análisis retrospectivo de diferentes investigaciones realizadas anteriormente para darle sustento al planteamiento que queremos hacerle llegar con este artículo comenzaremos desde el plano internacional hasta llegar al ámbito legal venezolano y sus respectivos enfoques.

Desde el Plano Internacional: El examen de la víctima desde la perspectiva del Derecho penal internacional nos lleva necesariamente a analizar las graves violaciones a los derechos humanos y discutir de qué forma establecer respuestas que permitan superar el conflicto. En este contexto, es que se habla de justicia de transición y la disposición de medidas sean o no judiciales, dirigidas a la reconciliación y a la reparación de las víctimas.

Precisamente, la interrogante que surge es de qué forma lograr esto último. ¿Es suficiente la formación de comisiones de verdad que en su propósito de asegurar la paz y la reconciliación? Que eventualmente se renuncie a la persecución penal y por tanto al castigo.

En términos amplios ¿Tiene el perdón, en pos de la reconciliación, un estatus moral superior al castigo? Incluso, cuando los hechos investigados por estas comisiones ponen en evidencia que se está –frente a delitos –especialmente graves, como son las violaciones a los derechos humanos–. ¿Puede, aun así, primar el perdón por sobre la pena? Perdón entendido en un sentido amplio; es decir, cuando se resuelve la no investigación o el no enjuiciamiento. Así como, la dictación de amnistías o indultos

El tema en esta esfera no es fácil de dilucidar.

El propio Estatuto de Roma en su preámbulo señala expresamente que uno de los objetivos de su instauración –loable, por cierto– es poner fin a la impunidad. De ello parece entenderse que cuando se está frente a crímenes internacionales existiría la necesidad de investigar y enjuiciar a los culpables. Al parecer, lo que se quiere afirmar es que todo delito debe ser siempre castigado, por cuanto que impunidad es el no castigo (ausencia de castigo). Por tanto, para evitar aquello debe recurrirse al Derecho penal, no renunciar a él. Esta afirmación tiene importancia, de cara a los procesos de transición, donde sería posible renunciar al castigo si, por ejemplo, el autor se confiesa ante comisiones de reconciliación.

De ocurrir lo expuesto, ¿podría entenderse que el Estado parte incumple una obligación? ¿Puede la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer, igualmente, su competencia a través del principio de complementariedad? Precisamente, el discurso de la lucha contra la impunidad está estrechamente vinculado con otro discurso, a saber, el derecho de la víctima al castigo del autor. De algún modo las doctrinas contra la impunidad tienen como eje central en su discurso el de hacer justicia a través del castigo del autor.

Quisiera comenzar este tema citando un caso ocurrido en Alemania que ha generado toda una discusión sobre este punto. En marzo de 1996 es secuestrado Jan Philipp Reemtsma, permaneciendo encerrado por 33 días. Luego fue liberado al pagar su familia 30 millones de marcos. Desde aquel entonces, ha alcanzado gran notoriedad, publicando un libro Im Keller. Entre otras afirmaciones, señala: "La pena muestra la solidaridad de la comunidad

con la víctima". En diversos conversatorios acerca del trauma que para la víctima significa el delito, afirma: "el derecho de la víctima de obligar al Estado a penar al ofensor".Cuál es su fundamento, la víctima también requiere de rehabilitación. Precisamente, la pena reduce el daño para la víctima que ha sido humillada por el delito, pues vuelve a creer en el Derecho, creencia que en su momento fue destruida por el autor al cometer el delito.

Frente a los planteamientos de Reemtsma, y empleando su lenguaje, se puede entender que la víctima tiene derecho a ser "compensada"; es decir, recibir una respuesta simbólica de restablecimiento de su autoestima, su dignidad, lo que, incluso, favorece el interés público de que se responda frente al delito. La cuestión es, si esta compensación sólo se satisface con la imposición efectiva del castigo o basta la declaración de la pena a través de una sentencia.

Toda esta discusión acerca del derecho de las víctimas al castigo, está estrechamente relacionada, como se ha indicado, con otro discurso: la lucha contra la impunidad. Como bien lo señala Silva Sánchez, ambos se relacionan en cuanto a que la lucha contra la impunidad busca satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, entendida esta última, y para este efecto, como derecho al castigo del autor.

Es interesante tener presente, que esta tendencia de lucha contra la impunidad se puede apreciar a través de distintas manifestaciones. Así, por ejemplo, el endurecimiento de las normas penales, a través del cuestionamiento a la prescripción y aumentos en sus plazos, como sucede con el artículo 369 quater del Código penal chileno. Esto último, puede ser el inicio de una futura consagración de la imprescriptibilidad, y la supresión del indulto. En materia de Derecho penal internacional, es donde mejor se puede apreciar los problemas expuestos precedentemente, sobre todo con la aplicación del principio de complementariedad que se regula en el propio Estatuto de Roma. Como ya se resaltó, en su preámbulo se afirma que debe ponerse fin a la impunidad. Podría decirse, que hay una especie de sentimiento de que, si los delitos quedan impunes, el mal volverá y la sociedad se convertirá en cómplice. Es lo que planteaba Kant en su ejemplo de la isla.

Volviendo pues, al problema central y que motiva esta presentación, ¿el restablecimiento de la dignidad de la víctima sólo cabe con el cumplimiento efectivo de la pena? Ello es por cierto, discutible, pues puede pensarse que la "solidaridad con la víctima", recurriendo a las palabras de Reemtsma, podría cumplirse también con la declaración de culpabilidad expresada en la sentencia. De este modo, se satisfarían exigencias de orden preventivo general positivo, en la medida que con la declaración de la pena tiene lugar un mensaje comunicativo: expresión de castigo al autor del delito y restablecimiento de confianza en la norma. Es más, también puede pensarse que el perdón, en cuanto tiene lugar un reconocimiento del hecho injusto y la responsabilidad, también podría conformar un equivalente funcional a la pena.

Imponer al Estado el deber de castigar efectivamente —ningún instrumento normativo lo exige, o dicho, en otros términos, considerar que la víctima tendría un derecho frente al Estado, supone cuestionar de qué modo ejerce el **ius puniendi**. Es el Estado el que debe determinar si además, por razones preventivas, se debe aplicar efectivamente la pena. Dejar entregado esto último sólo a las necesidades de la víctima, sería, como afirma Silva, sólo venganza institucionalizada.

El creciente discurso acerca de la víctima y su protección, tienen indudables repercusiones en el Derecho penal y en general, no han sido positivas, pues pueden traducirse en políticas expansionistas. Es más, y en palabras del prof. Alemán Peter-Alexis Albretcht de Frankfurt "la víctima sirve como una herramienta para el objetivo político de fomentar la reducción de los derechos civiles".

Echeburúa, Enrique; De Corral, Paz, Y Amor, Pedro Javier, "Evaluación del daño psicológico en las víctimas de delitos violentos", *Psicothema*, vol. 14 (2002), pp. 139-146 (p. 143, Figura 2). El estudio también apunta cómo la prevalencia del ETPT en los momentos posteriores más cercanos a la agresión sexual es del 80%. Parecería que los relatos de las sentencias deberían recoger precisamente información relativa a tales momentos, lo que hace

aún más inexplicable el porcentaje de prevalencia encontrado (recuérdese: 15% entre leve y moderado).

El estudio que se comenta no diferenciaba entre TEPT leve y moderado, pero, incluso asumiendo contra toda probabilidad que el 80% de incidencia de TEPT se refiriera todo a su modalidad moderada, las diferencias seguirían siendo muy importantes. Si por el contrario trasladásemos la proporción encontrada por la jurisprudencia (1/3 de TEPT grave, 2/3 TEPT moderado), tendríamos, sobre el 80% referido en el estudio de Echeburúa et al, una prevalencia del 25,72 % de TEPT grave y del 53,28% de TEPT moderado. Cifras que quintuplican las encontradas en el estudio jurisprudencial realizado. En España, la pena por el delito de violación ha sido incrementada en tres ocasiones desde 1995, habiéndose así mismo endurecido su régimen de cumplimiento penitenciario al imposibilitar el paso al más suave "tercer grado" de los condenados por este delito (y otros) hasta que hayan cumplido efectivamente una porción relevante de su pena (el denominado "período de seguridad", introducido en 2003) y habiéndose también previsto una medida de seguridad para imputables (la llamada "libertad vigilada", introducida en 2010) que permite su seguimiento y su sometimiento a medidas de conducta durante un período de diez años.

Preámbulo del Estatuto de Roma: "Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo (...). Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.

Método

Paradigma interpretativo, método fenomenológico hermenéutico, la técnica de entrevista a profundidad.

Resultados y Discusión

En términos generales, víctima es una "persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita" (DRAE, 1993, 1340). En esta definición existen tres aspectos que habría que

considerar, como lo señala Mayorca (1987), se trata entonces de: - una persona, - que sufre un daño, - proveniente de un agente externo. De acuerdo con esta definición, no se considera la posibilidad de ser víctima, si se es responsable de la situación victimizante, sobre este punto no hay acuerdo en la doctrina, sin embargo, podríamos mencionar aquí los llamados "delitos sin víctima", como sería por ejemplo, la prostitución, la homosexualidad, la drogadicción, entre otros. La víctima de delito en sentido estricto: "es toda persona, natural o jurídica, que directamente recibe el impacto del daño delictual"(Mayorca, 1987). Esta definición excluye, por ejemplo, a los sobrevivientes en los casos de homicidio.

Una definición amplia de víctima de delito es la que trae la "Declaración de Principios Fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder"

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribiera el abuso de poder (ONU, 1985, 3).

No es tan sencillo dar una definición de víctima de delito, porque hay muchos aspectos a considerar: Así tenemos que hay delitos que tienen una víctima directa y fácilmente identificable. Sin embargo, a menudo distraemos nuestra atención de los delitos cometidos por las corporaciones y, en un sentido muy real, por ejemplo, todos somos víctimas de la contaminación del ambiente producida por tales empresas nacionales y multinacionales; también, como consumidores, de la manufactura y venta de productos peligrosos. Por otra parte, el Sistema de Administración de Justicia también genera una serie de víctimas que guardan estrecha relación con lo que constituye delito, en tal sentido pueden señalarse, por ejemplo:

- a las víctimas de abusos o de violencia por parte de los cuerpos represivos del Estado,
- víctimas de arrestos y procesos injustos,
- víctimas del retardo judicial, entre otras

Todas estas víctimas pueden sentirse en una situación de doble filo, sin opciones ni posibilidades para defenderse. La Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder define a la víctima del abuso de poder económico y político así:

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones, así las mismas no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos (ONU, 1985, 6).

En realidad, las víctimas de abuso de poder económico y político, son también víctimas de variados tipos de delitos, muchos de ellos considerados graves (por ejemplo: homicidios, raptos, lesiones, torturas). Esta definición se queda corta, ya que se refiere sólo a dos tipos determinados de abuso de poder, sin embargo, derivados de la violación de normas que reconocen derechos humanos. El concepto de derechos humanos es muy amplio y, además, muy versátil. Se han dado muchas definiciones y utilizado distintos términos para referirse a ellos: derechos naturales, fundamentales, individuales, subjetivos, públicos subjetivos, libertades públicas, entre otros. Según Pérez Luño (en Villar, 1998) los derechos humanos son: Un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.

De acuerdo a Alexy (en Villar, 1998) la protección y factibilidad de la autonomía pública y privada es la primera tarea de los derechos humanos y esto sólo es posible en un Estado democrático, en el que los derechos humanos estén reconocidos en la Constitución, ya que de esta manera tales derechos pasan de ser simples derechos subjetivos o derechos morales a derechos reconocidos por el derecho positivo: derechos fundamentales (Atienza en Villar, 1998).

El Comité de Familiares de las Víctimas de 27 de febrero de 1992 (COFAVIC: área jurídica) ha elaborado un concepto de víctima de violación de derechos humanos así:

Toda persona natural en cuyo perjuicio un Estado haya violado o amenace con violar cualquier disposición de un Tratado o Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos del cual ese Estado (sujeto activo de la violación) es parte, utilizando para ello cualquier órgano del Poder Público, los cuales, por mandato expreso de los diferentes instrumentos de protección internacional de los derechos humanos, siempre deben utilizar tales instrumentos para respetar y garantizar los derechos humanos a todas las personas sujetas a su jurisdicción.

Esta definición de víctima de violación de derechos humanos se fundamenta en el artículo 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica (1978)² así como en los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 29 de julio de 1988 (caso Velásquez Rodríguez vs Estado de Honduras). De la misma se desprende que las obligaciones de respeto a los derechos humanos por parte de los Estados, derivarían de todos los instrumentos internacionales de protección de tales derechos que cada Estado haya suscrito y, específicamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

...Es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.

...Si se considerara que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para violar tales derechos [humanos] a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se tornaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención, Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial...

...un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación.

...Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si este ha actuado de manera que la transgresión se ha cumplido en defecto de toda prevención o impunemente (OEA, 1988).

Existe en Venezuela la ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, que entró en vigencia en Gaceta Oficial N° 38.536 de 04 de octubre, de 2006, por la Asamblea Nacional, (Reformada en Gaceta Oficial de Fecha de Septiembre del 2021 N° 6.6045. Quedando entonces como Ley de Reforma de la ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales) que era tan necesaria su formación e implementación para así en forma integrar con las demás leyes fortalecer las ya existentes, pero con la diferencia de establecer de manera jurídica y taxativamente, quien opta por esa cualidad de víctima y sus condiciones y establecer medidas claras para su protección debiendo llenar los extremos que establece la misma.

¿Quién es víctima según nuestra legislación?

En una investigación realizada recientemente, en la cual se evaluó el grado de reconocimiento efectivo de los derechos de la víctima del delito en nuestro país y para la cual se tomó como punto de partida los documentos preparatorios de la "Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso del Poder", en la que se establecen cuatro derechos básicos para tales víctimas, a saber: resarcimiento, indemnización, asistencia y, trato digno y respetuoso por parte de los proveedores de servicios, los cuales deben serle garantizados a la víctima por el Estado a través de la administración de justicia

penal y de la asistencia social, se concluye que “hay poca conciencia de las necesidades y derechos de la víctima del delito en Venezuela.

La víctima ha sido olvidada no sólo por el "sistema" de administración de justicia sino por la sociedad en general. Hoy en día, se ha logrado el reconocimiento expreso de la víctima del delito y de violación de derechos humanos en la legislación procesal penal y de algunos de sus derechos tanto en el Código Orgánico Procesal Penal (1998) (Reformado en Gaceta Oficial de fecha 17 de septiembre de 2021 N° 6.644. Pasa a ser Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal), como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). El legislador venezolano asumió una definición amplia de víctima, quien puede ser: una persona natural o jurídica, individual o colectiva (de delitos innominados), directa (el ofendido) o indirecta (sobrevivientes o derechohabientes), de delitos, de violación de derechos humanos y del Sistema de Administración de Justicia (COPP, arts. 116, 301, 118, y 284 al 287). La Constitución Bolivariana (CB: art. 30) por su parte se refiere a la víctima de delitos comunes y de violación de derechos humanos, con lo cual pareciera no reconocer a la víctima de delitos no convencionales (por ejemplo, de delitos corporativos), sin embargo, reconoce a los derechohabientes en casos de violación de derechos humanos.

¿Cuáles son los derechos de la víctima en nuestra legislación?

Entre los principales derechos reconocidos por la legislación procesal penal están el de la protección y el de

la reparación (COPP, art. 120), al punto de ser considerados objetivos del proceso penal al igual que el establecimiento de la verdad y la aplicación de la justicia (COPP, art.23). La protección significa sistema de medidas de apoyo, socorro, amparo, ayuda; amparar, favorecer, defender y la reparación: significa remediar, satisfacer una ofensa o injuria; desagraviar, precaver un daño o perjuicio. Con lo cual se entiende que el legislador ha

convertido las necesidades subjetivas de la víctima de recibir apoyo y de remediar su ofensa en derechos. También le reconoce los derechos de tener acceso a la justicia (CB, arts. 26, 49 ord. 3, 51) y de ser tratada con dignidad y respeto (COPP, art. 10). La idea es reflexionar para entender hasta qué punto estos derechos están siendo garantizados dentro de nuestra justicia penal. Empezaremos los últimos derechos mencionados:

La víctima y la justicia...

Acceso a la justicia: Las Naciones Unidas establecen que las víctimas tendrán derecho a los mecanismos de justicia, para ello se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. Entre otras cosas recomiendan:

- informar a las víctimas de su papel y del alcance, desarrollo cronológico y marcha de las actuaciones, de las decisiones de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información, de sus derechos para obtener reparación.
- permitir que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en los momentos en los cuales sus intereses estén en juego, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el Sistema de Justicia Nacional correspondiente.
- utilizar mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia autóctonas, a fin de facilitar la conciliación entre víctimas y victimarios.

En principio, de acuerdo con nuestra legislación todos tenemos Acceso al Sistema de Administración de Justicia, incluyendo a la víctima del delito y de violación de derechos humanos (CRB de V., art. 26, 51, ord. 3 art. 49). Todos los niños y adolescentes tienen el derecho a acceder a la justicia (LONPNA, 1999, art.87). Los Fiscales del Ministerio Público deben ofrecer la representación y asistencia legal para las víctimas (niños, adolescentes y adultos) pobres dentro de todas las fases del proceso penal de adultos (COPP, art. 111, num. 15). La participación es uno de los principios que orienta el modelo de justicia procesal

venezolano (COPP, art. 3), sin embargo, este principio no está referido a la participación de la víctima sino más bien a la participación ciudadana en el proceso penal, bien sea como legos o jurados. ¿Consideró el legislador la participación de la víctima en el proceso? ¿De qué manera? La víctima puede participar en el proceso fundamentalmente como: víctima simple, "querellante: particular o adherente" y "demandante o actor civil", "testigo" y "denunciante".

¿Cuándo la víctima es parte en el proceso? No hay acuerdo en la jurisprudencia sobre este particular. Así tenemos que, en sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9-03-00, el magistrado Iván Rincón Urdaneta señaló en su ponencia que "la víctima es parte sin necesidad de querellarse y, como tal, tiene cualidad para actuar y acceso a la investigación". Sin embargo, en sentencia de Tribunal de Juicio del 23-03-99, el Juez Antonio Barrios señaló que "la víctima no es parte hasta tanto no presente querella". Por su parte, algunos entendidos manifiestan su opinión, de que para que la víctima se constituya en parte, debe querellarse y posteriormente constituirse en acusador; sólo así podrá ejercer a plenitud una serie de derechos dentro del proceso; es decir, que el legislador la ha sometido a una serie de cargas en el sentido procesal y socio jurídico.

Esta situación refleja claramente que la posición de la víctima dentro del proceso, va a depender de una cuestión de chance: a quién se encuentre, la disponibilidad de apoyo que esa persona pueda ofrecerle y a qué institución esté tal persona adscrita; ya que no se consideran sus derechos ni sus necesidades de manera universal en todas las instituciones y por todas las personas que conforman el Sistema de Administración de Justicia Penal. Esto es así, entre otras cosas, en virtud de que no hay consecuencias para el funcionario que falle en garantizarle a la víctima sus derechos. La realidad nos indica que el Ministerio Público, al ser el titular de la acción penal (COPP, art. 11), deja muy poco espacio para la participación de la víctima; incluso en aquellos casos en los cuales, por excepción, la acción puede ser ejercida por la víctima, en muchas ocasiones, es el Fiscal, quien en definitiva marca el desarrollo o no del proceso.

Para que reflexionemos sobre la víctima dentro del proceso vamos a realizar un ejercicio con el art. 295 del COPP, el cual señala que, si transcurren 6 meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al Juez de Control la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación. Si el Fiscal no presenta en el término previsto la acusación, deberá presentar entonces el sobreseimiento: ¿y la víctima? ¿Es acaso tomada en cuenta? Sí, ya que antes de cualquier decisión que ponga fin al proceso la víctima puede ser oída (COPP, art. 122, num. 7).

¿Podrá una víctima a secas sostener y defender sus intereses exitosamente dentro de un contexto que no le resulta familiar, cuyo lenguaje y funcionamiento desconoce, siendo que quien el legislador encargó velara por sus intereses no está de acuerdo en continuar con el proceso? ¿Cómo debe entenderse la intención del legislador de asimilar los intereses de la víctima (en concreto) con los del Ministerio Público (en abstracto)? ¿Puede ser condenada en costas? Pareciera que sí, si es querellante, porque el querellante es condenado a costas en caso de absolución, sobreseimiento o archivo (art. 279 COPP). ¿Puede ejercer la acción civil en sede penal? Pareciera que no, porque no hay sentencia condenatoria (art. 413 del COPP). Pensamos que, de acuerdo al caso, le quedaría a la víctima el derecho a demandar ante la jurisdicción civil (art. 50, 52 COPP), para lo cual requerirá de más recursos económicos y pasar por otra serie de inconvenientes derivados de su participación en otra instancia de la administración de justicia.

Nos preguntamos con este ejemplo escogido al azar: ¿cuál puede ser la apreciación de la víctima del delito a quien le corresponda vivir una tal experiencia? ¿tiene realmente la víctima acceso a la justicia? ¿obtiene algún beneficio que antes no obtenía la víctima, con su participación en el proceso penal? ¿realmente el legislador pensó en evitarle a la víctima una victimización secundaria? ¿es posible que los operadores de justicia puedan sensibilizarse y dejar la indiferencia ante las necesidades particulares de las víctimas del delito que deciden invocar el Sistema Penal? ¿será posible, además, que la víctima (desarticulada por el delito y,

a veces, por la misma vida al igual que lo está, probablemente, su ofensor o victimario) pueda surgir, como el ave fenix, desde sus cenizas “empoderada” para reclamar la ciudadanía dentro de la sociedad y del proceso penal?

¿Será posible que podamos aspirar a que todos tengamos un poco de empatía y podamos entender el significado del término “otredad” tal como lo entienden los postmodernistas y no nos quedemos en el de “mismidad”? Estas son algunas de las muchísimas interrogantes que tenemos en relación al derecho de la víctima de acceder a nuestro Sistema de Justicia Penal, con lo cual queremos expresar la necesidad de que todos tomemos conciencia que las dificultades de la víctima no se derivan exclusivamente del acto delictivo en sí mismo, que es el daño tutelado por el derecho penal sustantivo, sino que también provienen de la falta de desarrollo dentro del derecho penal adjetivo de las garantías necesarias para tutelar sus derechos; y, como consecuencia de esto último, de su participación en el proceso penal. Por supuesto que tal situación también es atribuible a la falta de concientización por parte de la víctima y de los operarios de justicia de los derechos de la primera.

El acceso a la justicia es fundamental para pensar en los demás derechos reconocidos por el legislador, el mismo debe obtenerse de manera cierta, rápida y eficaz. Conviene recordar que uno de los criterios que motorizó la reforma al Sistema Procesal Penal venezolano, fue precisamente la dificultad de acceso a la justicia que era característica del sistema anterior, aspecto que fue muy bien documentado en diferentes investigaciones realizadas en el país desde la década de los ochenta. El derecho a acceder a la justicia está muy vinculado al derecho a la participación, no es posible participar si no tengo acceso al espacio en el cual me es permitido participar. En todo caso, el acceso de la víctima en el proceso penal está marcado por la titularidad de la acción por parte del Ministerio Público y por la no universalidad en su participación

En general, los cuerpos de seguridad del Estado están en la obligación de respetar la dignidad y los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las víctimas del delito y de abuso del poder (CRB de V, art.55). Dentro del marco de la administración de justicia, el respeto a la dignidad humana es un principio rector de nuestro proceso penal (COPP: art. 10) así como lo es también el principio de igualdad ante la ley (CRB de V, art. 21, COPP, art. 10). La Policía y otros operarios del sistema de justicia deben tratarlas con RESPETO Y DIGNIDAD, y deben facilitar su participación en el proceso penal (COPP, art. 122; LONPNA, art. 538).

Por su parte, la legislación de niños y adolescentes hace hincapié sobre el derecho que tienen a ser tratados con humanidad (LONPNA, art. 89). Debemos señalar que, a pesar de habersele reconocido ciertos derechos para garantizar un trato digno y respetuoso para la víctima dentro del proceso penal, la manera fragmentada en que los mismos fueron incluidos y la falta de profesionalización y sensibilización de los operarios de justicia sobre la necesidad de colocar en la balanza de la justicia: los derechos y obligaciones de la sociedad, la víctima y el victimario, en lugar de inclinar la misma sólo hacia uno de ellos, o hacia ninguno, asumiendo una actitud indiferente hacia todos los que acuden al Sistema (ellos mismos, incluso), dificulta el que la víctima reciba un tratamiento acorde a su condición de persona afectada. En todo este contexto, se deja a la víctima con muy poco espacio para su acceso a la justicia y para su trato considerado. Las referencias anecdóticas nos indican que, por lo general, a la víctima se le atiende poquísimo, se le percibe obstaculizadora y, a veces, hasta culpable. En general, sus necesidades e inconvenientes son poco consideradas, reciben poca información sobre sus casos y poquísimo apoyo, incluso, de parte de las instancias que, por ley, tienen atribuida su atención como objetivo.

Conclusiones

Se puede entender que, dentro del sistema procesal venezolano, La víctima también tiene deberes dentro del proceso penal: ser testigo y pagar las costas del juicio si la sentencia no le resulta favorable. En el primer caso, su comparecencia a juicio es obligatoria, puede

incurrir en responsabilidad penal (COPP, art. 211,212), ser sancionada, incluyendo el pago de multa. Puede ser llevada a testimoniar en juicio hasta usando la fuerza pública. El testigo, incluso si es víctima, recibe ayuda logística si vive lejos. Este beneficio no se le concede a la víctima si no es testigo. En el segundo caso, está obligada a pagar las costas del proceso si la decisión es absolutoria, sobreseimiento o archivo. Las víctimas deben tener esta información para que, al momento en que tales situaciones le sean exigidas, esté preparada para ello.

Por otro lado es obligatorio entender que una gran mayoría de las actuaciones realizadas durante el tiempo de vigencia del COPP estarían sujetas a la nulidad absoluta, por no haber considerado los derechos fundamentales de las víctimas (COPP, art. 175); sin embargo, la ignorancia de las propias víctimas sobre sus derechos y posibilidades así como la de los operarios para respetar y hacerle respetar sus derechos facilitó que los actos que eran anulables quedaran convalidados, porque las partes no solicitaron oportunamente su saneamiento y aceptaron, en consecuencia, los efectos de tales actos (COPP, art. 177). Entre otras cosas, de acuerdo a la ley la víctima puede dentro del proceso penal: ser informada sobre las decisiones de los Jueces y del Ministerio Público; ser escuchada antes de cualquier decisión que ponga fin al proceso o lo suspenda condicionalmente; ser defendida por alguna ONG (Agencia de Asistencia para las Víctimas), sin requerir otorgar ningún poder especial; hay la posibilidad de ejercer una “acción popular” cuando se trata de casos que implican la violación de algún derecho humano. En la actualidad, este tipo de asistencia se otorga de manera inconsistente en el mejor de los casos y, la mayoría de las veces, no se otorga.

Venezuela ha dado un paso importante en el largo camino de reconocer a la víctima un lugar digno dentro de la administración de justicia. Nos corresponde ahora, darle legitimidad a tal decisión legal. Para ello es necesario lograr que la víctima sea realmente una prioridad del sistema de administración de justicia y de la sociedad, sólo así los derechos de todos serán reconocidos.

Y para lograr tan importante adelanto en nuestra sociedad venezolana, es necesario el impulso y la profundización dentro de nuestro sistema educativo a todos los niveles y en especial dentro de nuestra Universidad Alma Mater UNES, para seguir avanzando en esa formación, concientización, transformación y humanización, dentro de la seguridad ciudadana, la cual requiere la atención de todas y todos, y que en la misma se debe priorizar la participación ciudadana en dichas políticas de seguridad, para así lograr un consenso positivo de integración de seguridad ciudadana.

Referencias

- Constitución Bolivariana (1999) Gaceta Oficial 5.453 del 24 - marzo
- Código Orgánico Procesal Penal. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 39.236 del 6 de agosto de 2009 N° 6.078 Extraordinario de 15 de junio de 2012
- Fletcher, G. En lugar de las víctimas en la teoría de la retribución. Lima: Ed. Grijley, 2006, p. 98.
- Guía T. M.E. "La Víctima del Delito en el Proceso Penal", en: Código Orgánico Procesal Penal. Editorial McGraw Hill. 1998. p. 104.
- Newman E. (1984). Victimología. El Rol de la Víctima en los Delitos Convencionales y no Convencionales. Editorial Universidad, Buenos Aires (Argentina), 1984. p. 24.
- Párraga, J.(1999). Aspectos relativos a delitos explorados a través de un abordaje a víctimas". Capítulo Criminológico 27(1): 61,
- Pérez, E. (1988). Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. 2" ed., Vadell Editores, Caracas (Venezuela)
- Preámbulo del Estatuto de Roma: "Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo (...). Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. (El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los procès-verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entró en vigor el 1o de julio de 2002.)
- Prittwitz, C. (2006).. La resurrección de la víctima en la teoría penal" (trad. de Reyna Alfaro, Luis). En: VV.AA., La víctima en el sistema penal. Lima: Ed. Grijley,
- Silva, J. (2009). Una crítica a las doctrinas penales de la "Lucha contra la impunidad" y del "Derecho de la víctima al castigo del autor", Revista de Estudios de la Justicia, N° 11, pp. 35-56

VI. EL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO HUMANO PRIORIZADO

Jesús Alberto Yegres⁷

Resumen

Los derechos han evolucionado hasta el punto de reconocer derechos de a la salud como forma colectiva a os derechos a las minorías. Este artículo explica cómo pueden categorizarse los derechos a la salud y sus determinantes. La investigación es de corte analítico-conceptual, utilizando el método de investigación deductiva y los de interpretación jurídico: histórico, sistemático, biológico, sociológico y teleológico o finalista, para concluir con la interpretación del derecho a la salud y sus determinantes; elementos básicos que deben consolidar el derecho colectivo de salud en todos los seres humanos.

Palabras clave: Derechos, Derechos Humanos, Salud, Derecho a la Salud, Determinantes del sistema de salud.

Introducción

En la actualidad, gracias a los avances en la medicina, la tecnología y el desarrollo de los sistemas de protección social, las personas vivimos más, a veces mejor, en muchos países. El desarrollo y mejor de diversos condicionantes también han tenido mucho que ver en el aumento de la esperanza de vida, tales como el acceso al agua potable y al saneamiento básico la educación para la salud, la mejora de los cuidados materno-infantiles, las condiciones de trabajo seguras, entre otras. Sin embargo, todavía existe muchas diferencias; por ejemplo, en la esperanza de vida que en algunos países se sitúa en 47 años o en las condiciones de vida de millones de personas que no son dignas ni justas, lo cual nos muestra que los avances y mejorar han tenido un desarrollo muy dispar, traduciéndose en grandes desigualdades entre los países y al interior de los mismos.

Según la declaración Universales de los Derechos Humanos (1948), Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el

⁷ Magister en Seguridad Ciudadana. jesusyegres7@gmail.com

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitarios y los servicios sociales necesarios. La salud es un derecho. La salud es un derecho humano fundamental que sigue sin ser reconocido en muchos países. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Por lo anterior, este artículo realiza análisis de las distintas concepciones sobre los derechos humanos y parte de los esenciales para su interpretación; además presenta los criterios que hoy en día permiten categorizar los derechos de salud de las minorías como derechos humanos.

Existen factores sociales, políticos, económicos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia en el estado de la salud de las personas y en la calidad de vida. Son muchos los componentes que determinan la salud: los niveles de pobreza y exclusión, el desempleo, la educación, el acceso a alimentos, agua potable e instalaciones sanitarias, la vivienda, el acceso a información, los grados de protección social, la discriminación por cuestiones de género, raza o edad, la inversión en salud pública, la vulnerabilidad frente al cambio climático...

Estos son los temas que tratamos en este artículo, algunos de ellos expuestos en documentos escritos producto de jornadas referidas al derecho Humano a la salud. El objetivo de este artículo es analizar y comprender el contenido de los derechos humanos y la importancia de los determinantes sociales de la salud en la actualidad. Lo relevante del tema es reconocer como actuar sobre aquellos factores comprendiendo el derecho humano a la salud que condicionan la vida (determinantes sociales de la salud) y que crean desigualdades evitables, injustas e innecesarias.

Por lo tanto, comprendiendo el derecho humano a la salud. La importancia de los determinantes sociales de la salud, además de reconocerlos con precisión en el contexto venezolano, una forma de explicar los contenidos del derecho humano a la salud y qué son los determinantes de la salud.

Los derechos humanos

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. En palabras de Arenas y Otros, la salud es un derecho social fundamental, obligación del estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y acceso a los servicios.

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquiera otra condición. Además de los principios de universalidad y no discriminación, los derechos humanos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles; es decir, no se pueden respetar unos sí otros no, aleatoriamente, porque unos influyen en el disfrute de otros. Es importante subrayar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es plenamente vinculante para los Estados, dado que se trata de una mera resolución de la Asamblea General de Las Naciones Unidas y su aplicación puede verse limitada por dos factores. Primero, porque dicha resolución no establece medidas concretas para su puesta en práctica. Segundo, porque, ante la presión de diferentes Estados, se incluyó una disposición según la cual todos los derechos y actividades contemplados en la declaración deben ejercitarse en el marco del derecho interno de cada país, lo que suponía una seria limitación para el disfrute de los derechos.

Este escollo se superó mediante dos pactos internacionales que desarrollaron los instrumentos de protección y garantía de los derechos: uno recoge y regula los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC). Ambos aspectos obligan a los estados parte a respetar, proteger y garantizar tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales porque todos los derechos humanos están interrelacionados y son indivisibles.

La diferencia esencial entre uno y otro pacto radica en las obligaciones que asumen los Estados al ratificarlos, como consecuencia de la diferente naturaleza de los derechos civiles y políticos, por un lado, y de los derechos económicos, sociales y culturales por otro. Las obligaciones son de carácter inmediato, es decir, desde el momento en que un Estado ratifica dicho tratado internacional tiene la obligación de respetar y promover todos los derechos reconocidos en él. En cambio, las obligaciones que enmarcan del PIDESC son de carácter gradual y progresivo, es decir, los estados tienen que poner todos los medios a su disposición para, progresivamente, permitir el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Otros tratados, como por ejemplo el Tratado sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial, la Convención de los Derechos del Niño o el Tratado para eliminar de Todas las formas de Discriminación racial, la Convención de los Derechos del niño o el Tratado para la eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer, han complementado la protección de algunos derechos.

La Salud como derecho Humano

La salud es mucho más que la ausencia de enfermedades o tener acceso a la atención médica; es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por eso es tan importante entender la salud del modo más amplio posible. La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el “estado de completo bienestar físico, mental y social”. A esta definición de salud se ha ido incorporando otras dimensiones, como la capacidad de funcionar o la salud como fenómeno continuo y dinámico a lo largo del tiempo, hasta llegar a instaurarse la idea de que la salud es un fenómeno multidimensional. Según Fruto y Royo señalan que la noción de salud ha ido evolucionando a lo largo de la historia desde el enfoque médico-biológico hasta un concepto global e integral que incorpora el paradigma socio-ecológico.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la salud en los siguientes términos: “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez o otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En el derecho a la salud, como en otros derechos humanos, se

Como se ve en el artículo 25, son muchos los componentes necesarios para lograr el bienestar. En el derecho a la salud, como en otros derechos humanos, se observa la interdependencia entre los derechos, por lo tanto, en una sociedad en la que no se respeten los derechos fundamentales no puede haber personas que son los titulares del derecho.

El derecho a la salud está desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, cuyo artículo 12 establece que los estados parte en el pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y en segundo párrafo describe algunas de las medidas que decir, se deberán adoptar para garantizarlo. El problema es que la obligación de adoptar medidas es laxa, se deberán adoptar medidas creando condiciones para facilitar la promoción de esos derechos de forma progresiva y en la medida de los recursos disponibles. El derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, viene, servicio, y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

Las desigualdades en la Salud

Al hablar de las desigualdades en salud se debe hacer referencia a la conferencia internacional sobre atención primaria en salud celebrada en Alma-Ata, en 1978, un hito en la política de salud en la década de los 70 y sigue siendo un referente aunque el contexto mundial sufrió grandes cambios en los últimos años. La Declaración de Alma-Ata que la grave desigualdad existe en el estado de salud en la población, entre los países así como dentro de

cada país, es política, social y económicamente inaceptable. Unos de los logros fueron la atraer la atención internacional hacia el concepto de la salud como un derecho humano y se propuso la atención primaria de salud como la mejor estrategia para poner la salud al alcance de todos los miembros de la sociedad.

¿A que llamamos desigualdades? Sabemos que no todas las personas partimos de las mismas condiciones: una de cada siete personas sigue pasando hambre, 69 millones de niños y niñas aún están sin escolaridad y 759 millones de personas adultas sin estudio básico; millones de personas carecen de una vivienda adecuada, los conflictos armados provocan millones de muertes y personas desplazadas; el cambio climático está provocando migraciones, y desplazamientos forzosos, así como el deterioro de la seguridad alimentaria.

Se pueden distinguir varios tipos de desigualdades:

* Las aceptables, es decir, aquellas que provienen de la libre elección de los individuos

* Las injustas y evitables que resultan de la desigual distribución de los recursos y condiciones de vida que afectan a nuestra salud y escapan, por lo general, al control de los individuos.

* Las inevitables, las causas son consecuencia de la distribución desigual de ciertos factores, como los genéticos/biológicos. Estas desigualdades no tienen por qué causar ningún perjuicio ni discriminación; simplemente existen y habrá que tratarlas.

¿A qué desigualdades nos referimos al hablar de desigualdades en salud?

En el marco de la Unión Europea, se utiliza el término desigualdades mientras que otros países, fundamentalmente de América Latina y organismos internacionales como la OMS, se emplea el término inequidades. Es importante aclarar que el concepto al que se refieren ambas, en esta área de trabajo, es el mismo; el término desigualdades, por lo tanto, se utiliza como sinónimo de inequidades y se refiere a la diferencias injustas, sistemáticas y evitables y no a meras diferencias en salud.

En el ámbito mundial hay definidos algunos indicadores que ayudan a medir, visualizar e intervenir en la reducción de las desigualdades:

*La esperanza de vida en Japón supera los 83 años, mientras que en Sierra Leona, según informe de PNUD 2017, se sitúa en 48,8 años. Hay 26 países que cuentan con una esperanza de vida superior a los 80 años y en otros 24 la población no supera los 55 años.

* Atención inversa. El 93 % de la carga de enfermedad se da en los países en desarrollo, que consumen solo el 11% del gasto mundial en salud

*Cerca del 80% de las enfermedades no transmisibles se registran en los países de ingresos bajos y medios.

*En algunos países, solo el 10% de los partos son asistidos por personal médico cualificado.

*la mortalidad infantil en Bolivia en 2016 era de 41 muerte por cada 1.000 nacimientos; en Mozambique 78,91 por cada mil y en Bangladesh 50,73.

*La comercialización de bienes sociales, tales como la educación, el acceso al agua, la energía y la atención médica, así como la mayor circulación de productos peligrosos para la salud, pueden generar inequidad sanitaria y, de hecho, así sucede. Cada año, según la OMS, más de 100 millones de personas caen en la pobreza, simplemente, porque tienen que pagar la atención sanitarios y los medicamentos

*En todas las sociedades, hombre y mujeres tienen acceso y control desigual a los recursos tanto personales, como sociales y sanitarios. Las desigualdades en el acceso a la información, la atención y las prácticas sanitarias básicas aumentan aún más los riesgos para la salud de las mujeres. La desigualdad en salud es, en la actualidad, mayor que hace años y sigue aumentando. Hoy encontramos grandes desigualdades en todos los países del mundo y, paulatinamente, se van ampliando. Venezuela es una buena prueba de ello.

El crecimiento económico aumenta la riqueza en muchos países, pero, por sí solo, no mejora la situación sanitaria nacional. Si los beneficios no se distribuyen equitativamente, el crecimiento económico puede incluso agravar las inequidades, como está ocurriendo.

La mayor parte de los problemas de salud y de las principales causas de muerte prematura están condicionados por factores determinados socialmente, como la educación, la situación laboral, la renta, el entorno, el territorio o la exclusión social, que afecta de forma desigual a la población y superan al sector sanitario. Podemos tener muy buenos hospitales, pero la mejora de la salud debe incluir también la reducción de las desigualdades. Actualmente, las desigualdades contribuyen a la mayor epidemia y no se debe a características o fallos biológicos.

Los determinantes Sociales de la Salud

El estado de salud de una persona viene determinado en gran medida por su posición socioeconómica. En los países de ingreso bajo la amenaza de vida está en torno a 57 años, por término medio, mientras que en de ingresos altos es de 80 años. Cuando se habla de determinantes de la salud nos referimos a las condiciones en las que las personas nacen, crecen, y viven; condiciones que hacen posible vivir con salud, tales como el acceso al agua, condiciones adecuadas de vivienda, alimentación, trabajo seguro y saludable, entre otras. Muchas veces, se establece como causas de la mala salud comportamientos personales que realizamos y, por lo tanto, se traslada a la persona la carga o responsabilidad de proteger su salud. Las conductas relacionadas con la salud o los estilos de vida no siempre provienen de elecciones estrictamente personales y libres. Tres cuartas de la humanidad no disponen de la opción de elegir libremente factores fundamentales para la salud como seguir una alimentación adecuada, vivir en un ambiente saludable o tener un trabajo gratificante que no sea nocivo para la salud.

Hay otros elementos que también afectan a nuestra salud, tales como la distribución de los recursos, la posición socioeconómica, las diferencias de género, el acceso a la

educación e información ...tales elementos son también determinantes de la salud y producen grandes desigualdades en la salud de las personas. Los determinantes no están ni necesaria ni directamente relacionados con la atención de la salud, sin embargo, su influencia es muy notoria y su análisis ayuda a clarificar dónde existe barreras a los derechos humanos y, en definitiva, cuáles son las causas de las causas de nuestra mala salud (factores sociales, políticos ambientales y económicos). La raza y la clase social (medida en función del nivel de ingreso, condiciones de vida, educación, tipo de trabajo entre otros) son, junto con el género, los mayores determinantes sociales para la salud. Por lo tanto, es imprescindible que estas diferencias se tengan en cuenta para planificar tanto las políticas de salud como el resto de políticas que pueden influir en el bienestar físico, mental y social de los diferentes grupos de población.

Se comienza a hablar de los determinantes sociales de la salud en el informe Una perspectiva sobre la salud de los canadienses, más conocido como informe Lalonde, publicado en el año 1974. En ese documento se identificaron cuatro tipos de determinantes de la salud. Este informe demostraba que los factores relacionados con el medio ambiente y con el estilo de vida son los que más influyen en la salud y, contradictoriamente, en los que menos recursos se invierten.

Con el mencionado informe se inicia el debate en torno a un enfoque integral de la salud que tomaría relevancia con la aprobación, en 1978, de la Declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de salud, en la que se legitima la salud como derecho humano fundamental y se define la estrategia Salud para todos. Durante la primera década del siglo XXI sigue predominando el enfoque biomédico de la salud (centrado en la biología humana) y en 2005 la OMS crea una comisión para trabajo específico sobre los determinantes sociales de la salud, ante la necesidad de un cambio del modelo predominante y el creciente de las desigualdades. En 2008 se editó en amplio informe sobre el tema, Subsana las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre determinantes sociales de la salud.

Es a partir de tal informe, cuando un grupo de países adoptaron medidas orientadas a reducir las equidades sanitarias, consiguiendo avances importantes, pero, en muchos casos, las sucesivas crisis mundiales suponen mayores desafíos y acentúan las inequidades. En la conferencia mundial sobre los determinantes sociales de la salud celebrada en octubre de 2011 en Rio de Janeiro, representantes de más de cien países abordaron las causas fundamentales de las inequidades sanitarias y se comprometieron a seguir trabajando desde un enfoque integral de salud.

Conclusiones

En el ámbito de la OMS se mantiene el debate que lugar debe ocupar la salud en la agenda general de naciones, porque la salud es crucial para el desarrollo integral de todas las personas. Se observa la necesidad de atención en contemplar la salud como un derecho humano.

Tener en consideración la equidad sanitaria, la igualdad oportunidades, los instrumentos mundiales que refuercen la seguridad sanitaria, crear un sistema de salud fuerte.

Mantener una constante supervisión de los determinantes sociales y ambiente de salud, como respuesta multisectorial que percibe la salud como resultado de todas las políticas.

Mantener los acuerdos propuestos en la resolución en donde se afirma que las medidas sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud son importantes para la población mundial. Por lo que se recomienda crear sociedades inclusivas, equitativas, económicamente productivas y sanas. Se pide que se haga plenamente efectivo el derecho de todos a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental.

Referencias

- Arenas R. Rico T. (2011) Una aproximación a las políticas de salud Pública. Universidad Pontificia. Colombia.
- Benach J, Muntaner C, con Solar O, Santana V, Quinlan M. (2010) Empleo, trabajo y desigualdades en salud: Una visión global. Barcelona: Icaria.

- Benach J, Muntaner C. La equidad en salud es un indicador clave para valorar la justicia social. Entrevista. Sin Permiso, 18-06-11. Ver: <http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4249>
- Benach J, Muntaner C. Paro, emergencia de salud pública. "El periódico", 29-03-11. Ver en: <http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/paro-emergencia-salud-publica/955598.shtml>
- Benach J., Muntaner C. Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña nuestra salud. Barcelona: El Viejo Topo, 2005. http://www.elviejotopo.com/web/libros_detalle.php?idLibro=143
- Commission Social Determinants of Health (CSDH). Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. Geneva: World Health Organization, 2008. http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/
- Commission Social Determinants of Health (CSDH). The Commission calls for closing the health gap in a generation. Geneva: WHO, 2008. Ver en: http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es/ Department of Health and Social Security (DHSS). Inequalities in health: report of a research working group. London: DHSS, 1980 (Black report).
- Competition DG. Pharmaceutical sector inquiry. Final report, 2021. Gordon, D. An alternative ten tips for staying healthy. October 10, 1999. <http://www.bristol.ac.uk/poverty/healthinequalities.html> Last, JM.
- Eurofound. Second European Quality of Life Survey (2EQLS), 2021. Consultado en <http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0902.htm> European Commission, Muntaner C, Lynch J. Income inequality, social cohesion, and class relations: a critique of Wilkinson's neo-Durkheimian research program. Int. J. Health Serv. 1999; 29(1):59-81. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10079398>
- Naciones Unidas. Declaración Universal de derechos humanos. Artículo 25, 1948. Disponible en <http://www.un.org/es/documents/udhr/> National Coalition on Health Care (2008). Health insurance cost. Washington, DC, National Coalition on Health Care (<http://www.nchc.org> accessed 7 March 2008).
- Navarro V, Muntaner C, Borrell C, Benach J, Quiroga A, Rodríguez-Sanz M, et al. Politics and health outcomes. Lancet 2006; 368 (9540): 1033-1037
- Navarro V, Shi L. The political context of social inequalities and health. Soc Sci Med 2001;52(3):481-491. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11330781> Rose G. The Strategy of Preventive Medicine. Oxford: Oxford University Press, 1992. Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- The iceberg: Completing the clinical picture in general practice. Lancet 1963;6:28-31. [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(63\)92546-7/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(63)92546-7/fulltext)

VI. LA CONCIENCIA ÉTICA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL FUNCIONARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

José Alexander Escalona Vásquez⁸

Resumen

La presente investigación tiene como propósito implementar una estrategia de intervención para el fortalecimiento de la conciencia ética, en los estudiantes de la unidad curricular Seminario de Formación Sociopolítica de la UNES. Al detectarse conductas alejadas de la disciplina y de sus compromisos académicos que iban en detrimento a la seguridad ciudadana, conllevó a preguntarnos ¿Cuáles factores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad curricular? La fundamentación epistémica se sustentó con aportes de los autores: (Cortina y Martínez, 2010), (Morín, E., 2005), (Debeljuh, P., 2009), (Aristóteles, 2007), (Kant M., 2007), (Cortina, A., 2000), (Álvarez, M., 2012), (Bautista, O., 2009) y (Gallardo, 2012). De igual modo en cuanto a lo metodológico está sustentado con el paradigma crítico dialéctico, a partir de un enfoque cualitativo emergente desde la visión lógico-configuracional (Leal 2012). Aplicamos el modelo (Urbina, 2013) apoyado desde una integración holónica (Leal, 2012) utilizando la complementariedad de las bondades de los métodos dialéctico (Martínez, 2006), fenomenológico-hermenéutico (Van Manen, 2003) y sistematización de experiencia (Urbina, 2013). Como sujetos de estudio, lo conformó 37 estudiantes, que cursaron durante los períodos 2019-I y 2019-II tal unidad curricular. Entre las técnicas que se aplicaron está la observación participante endógena y abierta, el grupo focal y la entrevista conversacional. Los resultados iniciales obtenidos de los análisis macrotemáticos y microtemáticos develaron los factores involucrados en el rendimiento académico, lo cual contribuyó al diseño, ejecución y valoración del plan de acción. Los resultados de estas acciones tributan hacia un proceso permanente de reflexión en los estudiantes en sus decisiones académica.

Palabras clave: Conciencia Ética, Rendimiento Académico

Introducción

Un profesional universitario es sin duda el producto de una serie de actividades en el orden académico expresado en el currículo impartido en la institución, cada unidad curricular,

⁸ joseescalona1981@gmail.com

cada implicación didáctica, aprehensión de destrezas impartidas como parte práctica de la formación, entre otras, hacen parte de gran rompecabezas que resultan vitales en el objetivo, en el caso de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la parte académica va de la mano con una preparación física y mental para enfrentar los retos que acechan y ponen en jaque día a día a la ciudadanía, y de lograr un funcionario en Seguridad Ciudadana que garantice cubrir las expectativas planteadas desde la carta fundacional de la UNES. Los principios y valores rectores desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aguas abajo en el ordenamiento jurídico, aunque siempre están contemplados dentro de toda la gama de unidades curriculares, eventos, y otras actividades, no siempre puede dar garantías de incidir en mejorar la conducta del futuro egresado de la UNES, es por ello que estos aspectos, que suelen subestimarse, no deben ser descuidados o dejados al azar. Pudiéramos encontrarnos en el transcurrir de los años con generaciones de egresados con intereses contrarios al de la institucionalidad.

La conciencia ética por ser un pilar en la actuación del funcionario en Seguridad Ciudadana en formación, contribuye en la transición de la patológica burocrática hacia nuevas maneras de actuación cónsono con las políticas públicas del Estado venezolano. A ella debemos centrar esfuerzos para lograr deslastrarnos de la desconfianza por la mala atención que se presenta como barrera para conseguir la confianza y mayor credibilidad en la ciudadanía, tal como el país reclama.

Justificamos el estudio desde lo Sintético, por su papel integrador en la interpretación de realidades y en la valoración del tipo de conocimiento que se construyen en las disciplinas desde la práctica y la transformación; también es Dinamizadora, porque la investigación potencia la práctica educativa ante la dialéctica permanente entre la experiencia, la teoría y la práctica vinculándola con la realidad inédita que vive el país. Al respecto Flames (2012:53) “el conocimiento como el resultado de una dialéctica entre el sujeto: sus creencias, ideas, puntos de vista, convicciones personales, experiencias y vivencias y el objeto de estudio.” De igual

modo se sustenta en lo gnoseológico al aportar nuevos conocimientos a las ciencias sociales y humanas desde la práctica-transformadora; en lo ontológico al comprender e interpretar la acción humana tomando en cuenta su marco referencial, base del conocimiento, experiencia subjetiva inmediata de los hechos, es decir, la realidad desde los significados como son percibidas por los sujetos de estudio; En lo epistemológico, obliga a una revisión y análisis de la ética de la Seguridad Ciudadana desde la búsqueda de los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de la unidad curricular Seminario de Formación Sociopolítica de la UNES. En lo teleológico expresándose en el logro del propósito planteado, al desplegar una estrategia de Intervención para fortalecer la conciencia ética en los estudiantes de la unidad curricular Seminario de Formación Sociopolítica de la UNES, lo cual trasciende hacia otras dimensiones, como es la repercusión de una educación basada en ética, la cual es vinculante a la gestión del funcionario en Seguridad Ciudadana en su formación y acción; y en lo axiológico basado en el criterio de mundo que tenemos y que incide en qué es importante estudiar; por lo que, fortalecer la ética en el futuro funcionario en Seguridad Ciudadana, va en correspondencia con el marco jurídico establecido en los principales valores de la Carta Magna, donde encontramos en su conjunto, los ideales éticos, que identifica al estado venezolano. Por último, tiene función política dado que está enmarcado en el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Ley del Plan de la Patria (2019-2025) así como en lo establecido en las 3R.Net.

Desarrollo

La ética, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le hace autodeterminarse, dándole a su vida sentido y calidad. Por lo tanto, las normas a las que hace referencia la ética apuntan a su valor fundamental: lo bueno y lo justo. En lo que a la definición de la ética, Cortina y Martínez (2010:57) sostienen que “es una rama de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral”, para nosotros es un tipo de saber que construimos racionalmente, utilizando para ello el sentido común, rigor conceptual, método de análisis y de explicación propios de la

filosofía. A su vez, Morín (2005:19), “la ética se manifiesta para nosotros de manera imperativa, como exigencia moral”. Afirmando también que “la ética se sustenta en la experiencia existencial común que es compleja. Así, como el pensamiento complejo, la ética no escapa del problema de la contradicción. No hay imperativo categórico único en todas las circunstancias” (Ob.Cit.: 47). Por su parte, Debeljuh (2009:70), considera que la ética:

... es un tipo de saber práctico, que se preocupa por investigar cual debe ser el fin de la acción, para que la persona pueda decidir que hábitos ha de asumir, como ordenar sus metas intermedias para alcanzarlo, cuáles son los valores que la orientan, qué modo de ser o carácter incorpora, con el objetivo de obrar con prudencia, es decir, tomando decisiones acertadas.

Conciencia ética ante la realidad concreta

Los principios que aborda Aristóteles en “Ética a Nicómaco” (2007) refieren que toda actividad consiste en el logro de un fin y este fin máximo es el bien o la felicidad para toda la comunidad, el fin que Aristóteles considera como deseable debe estar relacionado con la acción, y esta acción es recibida y perfeccionada por el hombre por sus costumbres interrelacionándose en sociedad, estas actuaciones son determinadas según las situaciones que se le presentan diariamente, logrando la realización del hombre a sí mismo, a través del principio de la virtud, fundamentándose en la razón. Al respecto señala en Ética a Nicómaco:

Es, por consiguiente, la virtud un estado electivo que se encuentra en la condición media relativa a nosotros, el cual se define con la definición con que lo definiría un hombre sensato. Y es una mediedad entre dos vicios: el uno por exceso, el otro por defecto (Aristóteles, 2007:85)

Ética Formal

Al respecto Kant (2007:35), conceptualiza la Ética como formal, porque ésta debe ser universal y racional, es decir válida para todos, porque prescinde de elementos empíricos y se establece de modo único en la razón. Distingue tres tipos de acciones siendo la apropiada la acción por deber, es decir, el requerimiento de obrar por acatamiento a la ley, todo hombre actúa moralmente cuando lo hace acorde al deber por deber, y las acciones por deber son las

que poseen valor moral porque no se actúa por inclinación sino estrictamente por deber, es un acto desinteresado, el ideal moral, principio por el cual el hombre realiza un acto es una máxima de acción, ésta es un imperativo categórico, señala Kant: “El imperativo categórico es, pues, único, y es como sigue: obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se tornó (sic) ley universal”.

De hecho, es una responsabilidad moral, lo bueno para Kant, es la buena voluntad, la determinación de hacer las cosas apropiadas, resistiendo las emociones e intereses y hacer lo que corresponde realizar con voluntad libre del sujeto guiado por fines absolutos y no lo que se apetece, encaminado por la buena voluntad, cuando acepta que debe cumplir con sus obligaciones por ser un deber siendo de este modo una persona con auténtica moral. De acuerdo a la Fundamentación de las Metafísicas de las Costumbres de Kant (Ob. Cit.) su objeto es descubrir y exponer el principio fundamental de la moralidad, asignándole a la ética una base solamente racional.

En tal sentido, el futuro funcionario de seguridad ciudadana debe recibir una educación integral con la finalidad de formarse desde el enfoque humanistas propuestos por Freire y en consecuencia, actuar con responsabilidad y equilibrio conforme a la razón y la buena voluntad de fines incondicionales orientados por el libre albedrío por lo que es indispensable formar oficiales con conciencia ética, capaces de desempeñarse acorde a la emergencia ética del estado venezolano en sus funciones de orden y seguridad y de esta manera contribuir a transmitir a la sociedad un accionar guiado por el deber ser.

Ética Mínima

La ética mínima, la define Cortina (2000:9) como “ética dialógica, el cual refiere un mínimo moral compartido por todos y consideradas como normas justas, basado en el diálogo realizado en condiciones de igualdad, de allí la importancia de resaltar el fundamento de las éticas Kantianas por deontológicas y universalistas”. Siendo indispensable establecer una guía de normas moralmente legítimas, como son el respeto a la vida personal independiente y la

solidaridad con el conjunto social desde donde es posible identificarse a sí mismo como persona, porque sólo así se concretan de forma dialógica entre los individuos autónomos el entendimiento para solventar las diferencias.

De este modo, ese mínimo de ética que resguarda la autonomía de cada individuo, va a ser la base para garantizar el orden jurídico-político, que permite la cohesión social. En este contexto señala Cortina (Ob.Cit.:9) que a la altura de una tal autonomía, una ética dialógica, que se cuida de hacer justicia al ser autónomo y dialógico del hombre y exige por ello, sin remilgos, un mínimo moral: “que sólo se consideren normas justas las que han sido queridas por los afectados, tras un diálogo celebrado en condiciones de simetría”.

Ética Pública

Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se denomina Ética Pública, también llamada ética para la política y la administración pública, como indica Álvarez (2012:58) “La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública”. Esta disciplina ofrece al futuro funcionario de seguridad ciudadana un conocimiento que lo lleva a actuar de una determinada manera en cada situación, ofreciendo auxilio con respecto a la elección de las diversas situaciones que son convenientes o no para la ciudadanía.

Establece los criterios que debe tener en cuenta todo servidor público para llevar a cabo sus funciones con el fin de lograr un bien para la comunidad. La ética pública puede comprenderse como un hacer colectivo, como un proceso en el que tanto la colectividad como los individuos generan pautas de conducta que posibilitan un mejor desarrollo de la convivencia, de la autonomía y de la libertad del hombre. Al respecto señala Álvarez (Ob. Cit.:59) que:

La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común...Por tanto, es un factor clave para elevar la calidad de la

administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios públicos. Es por tanto un instrumento fundamental para evitar la corrupción al seleccionar a los representantes de cargos públicos que deben ser ocupados por las personas más capaces, por aquellas que son leales a la constitución política y que tengan un gran sentido de justicia. Lamentablemente, existe un marcado interés por ocupar un cargo público sin tener la debida preparación, sin contar con la formación necesaria para ello. La conducta de aquellos que quieren sobresalir sin asumir la importancia y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función policíaca afecta a los resultados de esta, por ello la necesidad de fortalecer la conciencia ética en estos espacios.

La ética permite establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas, elevando así la cultura política de un pueblo o Estado. Cuando un servidor público adopta estos elementos como principios de vida se ubica más allá del poder y no se deja llevar por los apasionamientos, realizando buenas obras desde la seguridad ciudadana. Cabe destacar que Bautista (2009), refiere que el comportamiento ético en la administración pública se basa en principios y valores que van dirigidos a orientar la conducta del funcionario en el desempeño de su deber. Por tanto, cada una de las actuaciones cotidianas que deviene en una seguridad ciudadana cónsona con lo que se espera y aspira, representa conflictos de decisión entre lo correcto y lo incorrecto siendo la formación ética una herramienta de autocontrol interiorizando en el sujeto una transformación en su conducta, con la finalidad de obtener resultados satisfactorios.

De igual modo, Bautista (Ob.Cit.: 32) manifiesta que la ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que desempeña una función pública. Se concibe como un área de conocimiento de contenido universal que agrupa principios y valores orientados al espíritu de servicio público. La ética pública se refiere entonces a los actos humanos en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el cumplimiento del deber. El bien que persigue la ética en el ámbito público mediante la práctica de los valores, lejos de ser una abstracción, se materializa en cada acto

que realizan las múltiples instancias de la administración pública. Es la suma de miles de decisiones diarias de los funcionarios que laboran en las organizaciones públicas.

Bautista (Ob.Cit:14) plantea que: “en la actualidad, existe una gran crisis de valores que se refleja en el comportamiento de gobernantes, funcionarios, legisladores y jueces, entre otros, comportamientos que afectan directamente al buen funcionamiento de la administración pública”, y por ende se estructura un modo de actuación no favorable cuando se precisa una formación cónsono con lo que el país necesita.

A este respecto, el fortalecimiento de los principios éticos en la mente de quienes ocupan cargos públicos con la intención de que sus actos se rijan por la rectitud y el buen juicio, en pro de la ciudadanía y su seguridad, amerita vencer la crisis moral existente y propiciar el surgimiento de las virtudes en las personas, pues cuando se ingresa en la administración pública se realizan actividades de servicio a los ciudadanos, enfrentados en descrédito tal como lo manifiesta Cortina y Martínez (2010).

De ahí la necesidad de crear un clima donde haya una mayor conciencia de los asuntos éticos, prestando una atención continuada al fomento de un comportamiento humano justo, ya que la ética es una actividad continua, no un estado ideal que hay que alcanzar.

Teniendo presente lo anterior, los problemas de Seguridad Ciudadana se mitigarían si la ética es parte de la solución o muy por el contrario formará parte importante del problema. El doble carácter que identifica institucionalmente a esta universidad, por la carencia histórica de un discurso propio y que sus construcciones teóricas están influenciadas por el mismo contexto, constituye todo un desafío que obliga a los investigadores sociales a la revisión crítica y autocrítica dentro de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

También cabe destacar la importancia de lo expresado en la carta fundacional de la UNES que se encuadra con los objetivos planteados de la presente investigación. Desde la ejecución de acciones para reforzar la Conciencia Ética, es posible resaltar otros valores como la solidaridad y la complementariedad que, junto a la vocación de servicio y la motivación al

logro, inciden en el camino de levantar la autoestima, lo cual tributa positiva y progresivamente a los procesos de formación de la conciencia ética tan necesario hoy en día al perfil descriptivo del funcionario en formación. De esta manera y teniendo fe en el estudiante, se van generando satisfacciones y el mayor placer al mayor número de personas para finalmente incidir positivamente en su accionar académico.

Nuestro hacer como docente investigador en los espacios institucionales, definidos como contra hegemónicos, apuntamos y apelamos a la capacidad de reflexión crítica en la formación de cada uno de los estudiantes para favorecer los procesos académicos que tienden a mermar por circunstancias sobrevenidas de las contradicciones imperantes del contexto histórico. En otros aspectos vinculados al tema central de este trabajo y más allá del espacio físico de las aulas, un propósito no establecido pero deseado está en la influencia de revertir sobre lo ocurrido en otros tiempos en el que el miedo y el temor a la violencia favorecían la discriminante estrategia de criminalizar a los sectores populares, donde los medios de comunicación de masas siguen jugando un papel central en la configuración del sentimiento de inseguridad que alimenta la criminalización de los más pobres.

El trabajo de investigación está delimitado en tiempo, espacio y proceso, llevándose a cabo en los períodos 2019-I y 2019-II en los estudiantes de la UC: Seminario de Formación Socio-Política de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), CEFO-Aragua.

Metodología

El Paradigma asumido fue el Crítico-dialéctico siendo su enfoque cualitativo, el tipo de investigación es de campo, emergente desde una visión lógico-configuracional. Se aplicó el método Investigación Acción (IA) propuesto por Urbina (2013) complementándose con la integración holónica al apoyarse de algunas bondades de los métodos: (a) dialéctico; (b) Fenomenológico-hermenéutico; y (c) Sistematización de experiencia. El contexto fueron las aulas de la sede del CEFO Aragua y del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua de Maracay.

El escenario, la Unidad Curricular “Seminario de Formación Sociopolítica” durante los períodos académico 2019-I y 2019-II. A continuación, se presenta el Modelo Urbina (2013) ajustado por el autor, (2020)

Cuadro 1

Ruta Metódica

Fases		Procesos a desarrollar en la investigación		Acciones
I	Indagación	Diagnóstico in situ Reflexión Arqueo bibliográfico	Fundamento Ontoepistémico	1. Observación participante endógena y abierta 2. Grupos focales. 3. Las notas de campo. 4. El diario o bitácora de campo.
II	Reflexión de la indagación		Fundamento Epistémico	Revisión del estado actual del objeto de estudio (arqueo, organización y análisis de los aportes de otros investigadores en trabajos previos, teorías conceptualizaciones, normativas...).
III	Diseño de la estrategia	Planeación dialógica - emergente	Fundamento Metodológico	Declaración de la postura del investigador Selección de la ruta metódica a aplicar Selección de las acciones a ejecutar Selección de los sujetos de estudio Selección de los valores compartidos
IV	Aplicación de acciones coherentes	Ejecución/ reflexión/ observación	Fundamento Técnico	-Operativizar la investigación para cambiar la realidad, orientándose hacia la realización de acciones que permitan cambios desde la aplicación coherente de las actividades, (experimentación), de ser necesario ir modificando las acciones hasta lograr la meta propuesta (la transformación) -Acciones concretas hacia la motivación, comunicación asertiva, normatividad, racionalidad., Historia Social, y Política..
V	Valoración del alcance obtenido	Reflexión		Valoración de los resultados y hallazgos obtenidos en el proceso
VI	Sistematización de experiencias	Divulgación/ reflexión		Construcción del conocimiento. Retroalimentación. Reflexiones finales y divulgación de los hallazgos (se genera conocimiento y aprendizaje)

Fuente Urbina T. (2013) Modelo (IA) ajustado por el autor (2020)

En la fundamentación técnica se procedió a dar el adecuado tratamiento a la información recabada. Para ello, se aplicaron las bondades del método fenomenológico hermenéutico desde la variación imaginativa libre propuesto por Van Manen (2003) apoyado con un proceso de codificación inicial planteado por Ruiz (1986). Se realizó la reflexión macro temática (RMT) de dos temas, luego la reflexión micro temática (RmT)

Cuadro 2

Reflexión macrotemática (RMT). Análisis reflexivo de los aspectos estructurales esenciales de la experiencia vivida por los informantes clave

COD	RMT: Relato 1, Estudiante 1
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018	<p>“(…) Considero que el principal problema está en la [poca consideración que nos tienen nuestros superiores] quienes a pesar de que por una parte [nos obligan a cursar estudios superiores, para poder mantener el trabajo], y por el otro, [no cumplen con otorgarnos el tiempo de que por derecho la institución policial debe concedernos], no solo para asistir, sino para realizar las tareas que nos mandan los profesores. Mi superior es el primero que incumple con todo esto y nos afecta. [NO HAY MORAL en mis superiores para obligarnos a cumplir con los estudios] si no me facilitan con el tiempo que me corresponde por ley. La otra es que [el horario de la clases donde no hay transporte público], sino fuera porque algunos tenemos motos, pero ¿los que no? ¿Cómo hacen? “, [LA PREPARACIÓN obtenida en la universidad como licenciado no me sirve sino para ser policía]. Uno llega cansado del trabajo en el día y hasta [los mismos compañeros lo desaniman a uno con la jodedera] [uno no le para a los profesores porque hay mucha distracción durante la clase]”</p> <p>“(…)[cuando uno llega unos minutos tarde a clase toman nota, las acumulan y nos bajan la calificación], o [nos colocan ausente todo porque nuestros superiores no nos dio el tiempo para salir a la universidad]. También [las prácticas de aplicarnos lo mismos tipos de exámenes escritos que en el liceo donde no aprendemos nada]. Son muy pocos los que alternan con videos, talleres, conversatorios, discusiones, etc. De los temas en la clase como lo hace usted, por lo que [se vuelve monótona toda actividad]”.</p>
Tema: Factores que inciden en el rendimiento académico	
<p>[poca consideración que nos tienen nuestros superiores] (001) [no cumplen con otorgarnos el tiempo de que por derecho la institución policial debe concedernos] (003) [NO HAY MORAL en mis superiores para obligarnos a cumplir con los estudios] (007) [el horario de las clases donde no hay transporte público] (008) [los mismos compañeros lo desaniman a uno con la jodedera] (011) [uno no le para a los profesores porque hay mucha distracción durante la clase] (011) [cuando uno llega unos minutos tarde a clase toman nota, las acumulan y nos bajan la calificación] (014)</p>	

[nos colocan ausente todo porque nuestros superiores no nos dio el tiempo para salir a la universidad (015)
[las prácticas de aplicarnos lo mismos tipos de exámenes escritos que en el liceo donde no aprendemos nada (016)
[se vuelve monótona toda actividad] (019)

Un ejemplo de la reflexión macro temática extraída del texto sobre los factores que inciden en el rendimiento académico de los futuros funcionarios en seguridad ciudadana. A continuación, se presenta un ejemplo de la reflexión micro temática (RmT) que en este momento reflexivo se analizó el subtema Conciencia ética, luego se contrasta con otras voces y se reflexiona sobre la necesidad de fortalecerla. Obsérvese en la figura siguiente (Cuadro 3).

Cuadro 3

Reflexión microtemática (RmT). Análisis reflexivo de los aspectos estructurales esenciales de la experiencia vivida por los informantes clave

Reflexión microtemática. Tema: Factores que inciden en el rendimiento académico	
Subtemas: Conciencia ética	
Estudiantes 1,2,3,4	
Tema: Factores que inciden en el rendimiento académico	
1	<p><i>[poca consideración que nos tienen nuestros superiores] (001)</i> <i>[no cumplen con otorgarnos el tiempo de que por derecho la institución policial debe concedernos] (003)</i> <i>[NO HAY MORAL en mis superiores para obligarnos a cumplir con los estudios] (007)</i> <i>[el horario de las clases donde no hay transporte público] (008)</i> <i>[los mismos compañeros lo desaniman a uno con la jodedera] (011)</i> <i>[uno no le para a los profesores porque hay mucha distracción durante la clase] (011)</i> <i>[cuando uno llega unos minutos tarde a clase toman nota, las acumulan y nos bajan la calificación] (014)</i> <i>[nos colocan ausente todo porque nuestros superiores no nos dio el tiempo para salir a la universidad (015)</i> <i>[las prácticas de aplicarnos lo mismos tipos de exámenes escritos que en el liceo donde no aprendemos nada (016)</i> <i>[se vuelve monótona toda actividad] (019)</i></p>
2	<p><i>[peleando con mi superior para que todos los días me dé permiso para asistir a clases] (022)</i> <i>[necesitamos que nos dé una “ayudaita” profesor con la asistencia] (023)</i></p>

	<p><i>[Me cuesta mucho interrumpir al profesor “x”, cuando no entiendo lo que explica, el parece muy cerrado y no acostumbra hacer pausas] (027)</i></p> <p><i>[cumplir con mis tareas para la casa me resulta pesado] (031)</i></p> <p><i>[aunque me esfuerce, sé que no entenderé mucho de lo que me expliquen] (033)</i></p> <p><i>[por tantas preocupaciones al sentarme a estudiar ya estoy cansado y no rindo en los estudios] (034)</i></p>
3	<p><i>[yo que tengo una mujer por fuera con 2 hijos a parte de la que tengo adentro] (035)</i></p> <p><i>[me sirve para mi crecimiento dentro de la institución] (037)</i></p> <p><i>[un policía no tiene mucho futuro dentro y la única manera es estudiando acá en la UNES] (038)</i></p> <p><i>[Uno debe “matar tigrillos” por fuera, o también solicitar colaboraciones] (040)</i></p>
4	<p><i>[mejoras que se producen después que recibes el título] (050)</i></p> <p><i>[eso nos prometieron en la comandancia] (051)</i></p> <p><i>[no les creo mucho, tengo mis esperanzas de poder surgir si me “mantengo sano”] (052)</i></p> <p><i>[el principal problema es que todos dicen estar más porque los obligan que por gusto] (056)</i></p> <p><i>[es fácil desanimarse, cuando llegas al salón de clases, y ves un bochinche es difícil concentrarse y se deja llevar] (063)</i></p> <p><i>La disciplina se quedó en la academia, acá todos tenemos mucho tiempo en la fuerza policial y venimos con vicios de la vieja policía (viejo modelo policial)] (064)</i></p> <p><i>[hay muchos escuálido (opositores) trabajando de policía] (067)</i></p> <p><i>[mandan a cursar estudios en la UNES, y la materia que usted nos da: “Pensamiento Socio Crítico” suena como de proceso para ideologizar al policía, y eso le cae mal a todos] (068)</i></p>
<p>RmT: Conciencia ética</p> <p><i>[NO HAY MORAL en mis superiores para obligarnos a cumplir con los estudios] (007); [uno no le para a los profesores porque hay mucha distracción durante la clase] (011); [necesitamos que nos dé una “ayudaita” profesor con la asistencia] (023); [Uno debe “matar tigrillos” por fuera, o también solicitar colaboraciones] (040); [no les creo mucho, tengo mis esperanzas de poder surgir si me “mantengo sano”] (052); [el principal problema es que todos dicen estar más porque los obligan que por gusto] (056); La disciplina se quedó en la academia, acá todos tenemos mucho tiempo en la fuerza policial y venimos con vicios de la vieja policía (viejo modelo policial)] (064) [hay muchos escuálido (opositores) trabajando de policía] (067); [mandan a cursar estudios en la UNES, y la materia que usted nos da: “Pensamiento Socio Crítico” suena como de proceso para ideologizar al policía, y eso le cae mal a todos] (068)</i></p> <p>Fortalecer la conciencia ética: implica nobleza de los involucrados para lograr una conexión a partir de la apertura dialógica, consiguiendo el mayor placer al mayor número de personas cuando logran alcanzar los objetivos que se proponen, con ello, elevan su confianza</p>	

y vigorizan su moral, porque el estudiante necesita percibir que le tenemos fe, demostrándoles que se posee competencia ético-moral, destrezas y técnica para entender la realidad que viven.

De esta manera establecemos que la relación entre el estudiante y su profesor gira en la confianza mutua, que se expresan, reforzada por la competencia ética-moral, destrezas y técnicas, la cual parte del momento cuando el docente logra comunicarse asertivamente con el estudiante creando una canal de comunicación bidireccional que se va fortaleciendo en la medida que transcurren las interacciones académicas en la dirección señalada en el proceso de investigación. Es decir, hacer correcciones de rumbo cada vez que sea necesario para llevar de la relación docente-estudiante hacia puerto seguro, en el marco de los planes de la investigación, arrojados en una dinámica metódica que permite hacer los “golpes de timón” necesarios y a tiempo, contando con la colaboración protagónica del sujeto de estudio, el estudiante.

A la luz del anterior planteamiento, podemos agregar que en el código de ética del funcionario público se establecen como principios y valores rectores a: la honestidad, la equidad, el decoro, la lealtad, la vocación de servicio, la disciplina, la eficacia, la responsabilidad, la puntualidad y la transparencia.

Otras voces que nutren esta reflexión plantean que “la ética es el elemento esencial que dictamina cómo ha de disponerse la persona para ejercer la profesión” (**Risco, L., citado por Peña, 2016: 33**) “nobleza es sinónimo de vida esforzada, puesta siempre a superarse a sí misma, a trascender” (**Ortega y Gasset, 1983:79**). El ejercicio ético de una disciplina o profesión implica “entender la realidad [...] implica destrezas y competencias técnicas” (**Risco, L., citado por Peña, 2016: 33**), “Cuando ellos perciben nuestra confianza se ven animados a confiar en sí mismos (...) La confianza les hace capaces”. (**Van Manen, 1998:81**) “los malos alumnos pueden agruparse en tres colectivos: Aquellos que tienen dificultad para aprender, los que manifiestan problemas en su comportamiento y, finalmente, los desmotivados. (**Alvaro Marchesi, 2004: 41**); **Maslow (1948/1991)**, en su teoría sistemática de la motivación humana postula que “en el individuo existe una serie de motivaciones y necesidades las cuales deben satisfacerse para llegar a la máxima expresión de su desarrollo”. **Guadarrama (2007)** explica que se debe abordar el desarrollo del pensamiento, mediante el diálogo, el debate abierto, ha de educar a las personas a ser capaces de defender sus conocimientos, creencias, presentando razones y teniendo en cuenta los argumentos de los demás; **Tünnermann (2002)**, “empapar el carácter académico de las casas de educación superior (Universidades), de significaciones tales como; Tolerancia, Justicia, Respeto universal, Solidaridad, la promoción de la Libertad, y con ellas la promoción de la Cultura de Paz, entendida esta como única ilustración coligada a la vida y dignidad del Ser Humano”.

Por consiguiente **¿Cómo podemos fortalecer la conciencia ética en nuestros estudiantes, que les permita avanzar en su formación profesional sin que el sistema los arroje?** A este respecto consideramos la necesidad de elaborar acciones que permitan

motivarlos hacia la búsqueda de significado ético que se visibilice en su práctica cotidiana como funcionario policial.

De seguida, con los resultados iniciales obtenidos se procedió a elaborar, ejecutar y valorar el plan de acción contentivo de 5 objetivos estratégicos 4 talleres, dinámicas grupales y conversatorios todo ello con el propósito de fortalecer la conciencia ética, junto a las otras dimensiones interactuantes y complementarias en las dinámicas aplicadas como la, humanista y la espiritual en los sujetos de estudio.

Cuadro 5

Plan de acción para el fortalecimiento de la conciencia ética

Objetivos estratégicos	Actividades	Recursos		Tiempo	Acciones de seguimiento	Respon	Meta
		Mat	Human				
1-Motivar a los sujetos de estudio a conocerse a sí mismo y su entorno	TALLER MOTIVACIÓN AL LOGRO Discusión sobre la motivación y la conciencia Dinámica 1: «Estar ahí» Dinámica 2: «¿Cómo me ven mis compañeros?»	Presentación Video beam, laptop, marcador, borrador acrílico, pizarón	Sujetos de estudio - maestrante	180 min	Observación, cuaderno de notas	Maestrante	Que los SE propicien espacios para discusión sobre los factores que inciden en la motivación y la conciencia que intervienen en su desarrollo personal y profesional.
2-Compartir y aprehender el conocimiento rompiendo el monopolio del saber y la información, para que estos se transformen en el proceso	TALLER COMUNICACIÓN ASERTIVA 1- Derechos asertivos 2 -Pasos hacia la asertividad .			90 min			1-Que los SE desarrollen el autoconocimiento. Aprender a hacer valer la opinión personal partiendo de una situación de respeto. 2-Practiquen la asertividad.
3-Analizar colectivamente el ordenamiento jurídico de la información legal y en la utilización de ésta para determinar qué hacer.	Conversatorio Normatividad ¿Conozco la normativa jurídica en las funciones policiales?			90 min			Que los SE reconozcan las ventajas en los SE sobre el ordenamiento jurídico plasmado en la normativa legal vigente
4- Promover en los sujetos de estudio el análisis crítico utilizando la información generada en el proceso de investigación, a fin de facilitar el aprendizaje.	TALLER PARTICIPAR ACCIONAR Dinámica: Las capas de la cebolla			90 min			Que los SE comprendan la importancia que deviene del análisis crítico
5-Establecer relaciones entre los problemas individuales y colectivos, funcionales y estructurales.	TALLER RACIONALIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS El árbitro			90 min			Que los SE promuevan la empatía para visionar el conflicto de otra manera, etc.

Fuente: autor, 2020

Una vez realizada todas las actividades planificadas se procedió a valorar los resultados se desarrollaron 5 objetivos estratégicamente hilados que propiciaron encuentros reflexivos en procura de un cambio de percepción de la realidad a través del fortalecimiento de la conciencia ética.

Uso creativo de las potencialidades de la didáctica y metódica en su ejecución conllevó a Motivación al logro luego de su aplicación en los campos de:

1. Comunicación asertiva
2. Normatividad
3. Participar – accionar
4. Racionalidad en la resolución de conflictos
5. Política
6. Histórico cultural

Contribuyendo al proceso permanente de reflexión en los estudiantes tanto en sus decisiones académico-laborales como a avivar un proceso reflexivo permanente en coherencia con una conciencia histórico-social en los estudiantes.

Sistematización de experiencias

La sistematización es una interpretación crítica de la experiencia vivida. Al respecto O. Jara (2001) manifiesta que la sistematización es:

La interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo.

En coherencia con lo anterior, como docente investigador del presente estudio, lo que hemos observado configuró en nuestro hacer una experiencia motivadora y abrumadora a la vez, que conllevó a profundizar sobre el fenómeno. La interpretación de las conversaciones de nuestros sujetos de estudio y ahondar más con los sujetos clave, conllevó a un proceso de

comprensión e interpretación de sentidos y significados para accionar coherentemente en procura de generar procesos reflexivos en ellos. Nos conseguimos con particularidades entre ellos, quienes, por ser un grupo, tan diverso suma dificultades a la aplicación de medidas remediales al asunto. Los conversatorios, significaron fuertes impresiones personales que dejaron huellas en nuestra memoria de vida.

Referencias

- Álvarez, M. (2012). La ética en la función pública. México: Conaculta.
- Aristóteles, (2007) *Ética a Nicómaco*. Madrid: Alianza Editorial.
- Bautista, O. (2009) *Ética Pública y Buen Gobierno*. Instituto de Administración Pública, México. Disponible: <http://eprints.ucm.es/9829/1/eticapublica.pdf>.
- Cortina, A. (2000) *Ética Mínima, Introducción a la Filosofía Practica (Libro en Línea)* Editorial TECNOS, S.A., España Disponible: <http://www.educadoressinfronteras.mx/centro-info-biblioteca/etica-minima.pdf>.
- Cortina, A. y Martínez, E. (2010). *Ética*. Quinta edición. España: Ediciones Akal.
- Debeljuh, P. (2009). *Ética empresarial*. En el núcleo de la estrategia corporativa. Argentina. Editorial Cengage Learning
- Flames González, A. V. (2012). Trabajo de Grado Cuantitativo y Cualitativo. Ediciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
- Gallardo, M. (2012). *Ética y deontología policial, policiología y metapoliciología*. Madrid: Facultad de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid.
- Guadarrama, P. (2007) *Humanismo y autenticidad*. Colombia. UNED
- Jara, O. (2001). *Dilemas y Desafíos de la Sistematización de Experiencias*. Costa Rica: Centro de Estudios y Publicaciones Alforja.
- Kant M. (2007), *Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres (Libro en línea)* San Juan, Puerto Rico: Edición de Pedro M. Rosario Barboza Disponible: http://pmrb.net/books/kantfund/fund_metaf_costumbres_vD.pdf
- Leal, J. (2012). *La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de la Investigación*. (3ra. Ed) Disponible: <http://bibliotecainvestigacionblogspot.com/2016/06/la-autonomia-del-sujeto-investigador.html>
- Marchesi, Á. (2004). *Qué será de nosotros, los malos alumnos*. Madrid, Alianza Editorial.
- Martínez, M. (2006). *Los métodos de investigación educacional: lo cuantitativo y lo cualitativo*. Centro de Estudios Educativos, Universidad Pedagógica Enrique José Varona, La Habana.
- Maslow, A. (1948/1991). A theory of human motivación. Recuperado de <http://emotionalliteracyeducation.com/index.shtm>

- Morín, E. (2005). *Introducción al Pensamiento Complejo*. París: (Editorial Esfera).
- Ortega y Gasset, J. (1983:79). *La rebelión de las masas*. España: Ediciones Orbis S.A.
- Peña Pentón, Damodar (2016: 32) *Ética, humanismo y espiritualidad en la conducción del sistema de salud: de los conceptos a la práctica*. Panorama Cuba y Salud, vol. 11, núm. 3, septiembre-diciembre, 2016, pp. 31-42 Escuela Latinoamericana de Medicina Ciudad Habana, Cuba. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=477355399006>.
- Ruiz Olabuénaga JI. (1986). *Metodología de la investigación cualitativa*. Bilbao: Ediciones de la Universidad de Deusto.
- Tünnermann, C (2002) *Universidad y Sociedad*. Segunda Edición Managua: Hispamerhispamer
- Urbina D., Tibusay C. (2013) *Pedagogía emancipadora con HESTILO. La complejidad axiológica en la praxis docente*. Investigación para concurso de oposición 2013 UBV opción al cargo de Docente a dedicación exclusiva. .
- Van Manen, M. (1998): *El tacto en la enseñanza. El significado de la sensibilidad pedagógica*. Barcelona: Paidós
- Van Manen, M. (2003) *Investigación Educativa y Experiencia vivida*. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad. Barcelona: Idea Books

VII. EL SICARIATO Y SU APROXIMACIÓN CON LOS ADOLESCENTES DESDE LA MULTIDIMENSIONALIDAD SOCIAL

Juan Alirio Sepúlveda Vivas

Resumen

El propósito principal de la presente investigación fue estudiar el sicariato y su aproximación con los adolescentes desde la multidimensionalidad social. Para realizar este estudio fue necesario plantear los siguientes objetivos específicos: Analizar las Teorías de Entrada que sustentan la investigación, diagnosticar el delito del sicariato y su aproximación con los adolescentes, caracterizar los elementos que describen la comisión del delito de sicariato ejecutado por adolescentes y determinar el sicariato y su aproximación con los adolescentes desde la multidimensionalidad social. Se asumieron como teorías de entrada, la Subcultura y teoría del Etiquetado, sobre la premisa de Manrique y Florez (2020). En relación al diseño metodológico, se fundamentó en una investigación de campo, de carácter documental y un diseño no experimental, con apoyo bibliográfico, de nivel descriptivo, la población estuvo conformada por 180 individuos y la muestra el 50% constituyendo 90 personas para conformar los datos, en cuanto a las técnicas e instrumentos se utilizó la observación directa y el cuestionario dicotómico, la validez estuvo a cargo del juicio de tres (03) expertos y para la confiabilidad se aplicó el Coeficiente KR-20, para realizar el cálculo estadístico que permitió comprobar la veracidad de aplicación del instrumento de recolección de datos, en cuanto a las fuentes se utilizó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Código Penal (2005), Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes (2012). Los hallazgos permitieron concluir que el adolescente sicario, está supeditado a una serie de elementos que lo llevan a delinquir, como la descomposición familiar, la obtención de dinero fácil, entre otros, la concepción de la idea del castigo y la responsabilidad penal se somete al nivel de pertinencia a la sanción que existe en la ley actualmente y que es pertinente modificar.

Palabras Clave: Sicariato, Adolescentes, Multidimensionalidad Social.

Introducción

Uno de los principales problemas que actualmente acosan a la humanidad es el de la violencia, la cual tiene distintas formas de expresarse, entre otras la bélica, la política, estructural, carcelaria, juvenil y la intrafamiliar, lo que se convierte en multidimensional. De las formas como se presenta la violencia, la derivada de la acción delincencial merece

especial atención, por la extraordinaria frecuencia de sus diferentes hechos y sus diversas implicaciones sociales, siendo su acción más extrema el homicidio, quitándole al ser humano su derecho máspreciado como es la vida. En relación con esto Juanes (2019), considera que:

El homicidio aunque no es el único indicador, es el más utilizado para determinar los niveles de violencia en la ciudad o el país, ya que contribuye al acto violento de mayor gravedad y visibilidad pública en las cifras correspondientes a la criminalidad violenta(p. 12).

En este aspecto, Venezuela Según Aguilar (2021), es considerada uno de los países más violentos del continente, teniendo varios estados que mantienen un sostenido incremento de homicidios por cada 100.000 habitantes, en cuyas violencias están involucrados adolescentes, a través de enfrentamientos entre bandas, enfrentamientos con la policía, robos, y sicariatos. Así lo manifiesta Aguilar (ob. cit):

Son diversos los estados venezolanos que presentan una tasa de homicidio superior a doce por cada 100.000 habitantes; en el caso del Distrito capital cuenta con un índice de muertes violentas de 107 por cada cien mil habitantes donde los ejecutores en su mayoría son adolescentes. Hay otros estados donde el fenómeno de la inseguridad se considera extrema, tales como: Vargas, Carabobo, Miranda y Anzoátegui, con la presencia evidente de jóvenes ejecutores de delito. (p.39)

En este aspecto, el incremento de las muertes violentas por la acción delincencial, abarca ala mayoría de las entidades en Venezuela, particularmente en los estados Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Zulia, considerándose que en años anteriores en muchos estados esta situación pasaba desapercibida. Sin embargo, con el transcurrir de los años, la sociedad ha ido creciendo y con ella sus males, tal es el caso de la generación de relevo que se viene gestando, donde en la mayoría de los casos son los adolescentes quienes están involucrados en muertes con violencia.

Es conveniente indicar, que desde la óptica del investigador, muchos adolescentes se planteala independencia como algo que debe conquistar para poder formar parte del mundo

de los adultos y dejar atrás la etapa infantil, sin embargo un adulto toma sus propias decisiones y el adolescente se preocupa por conseguir que estas conductas independientes pasen a formar parte de su propio repertorio, con la esperanza de que le aseguren una posición en el escenario de los mayores y en el mundo del poder.

Es aquí donde el adolescente, toma caminos equivocados, producto de situaciones sociales, económicas, descomposición familiar, amistades influyentes en el campo del delito, drogas, alcohol, prostitución, consecuencias estas que lo llevan a delinquir y a medida que va desarrollando su comportamiento en este ámbito mayor es la inquietud por ir adquiriendo poder. Este poder puede incrementarse a medida que se vaya convirtiendo en líder y sin menoscabo de que la ley y el estado lo reprendan, ya que se escudan como inimputables por su condición de menores de edad.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta, que el niño, niña y adolescente que recién se inicia en el campo del homicidio, es aquel que se prepara para ingresar a las llamadas escuelas de sicarios,

lugares donde son adiestrados para matar por encargo. Según fuentes de inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC, 2020), las organizaciones criminales de diferentes zonas del país captan a niños, niñas y adolescentes cada vez con menor edad:

Ahora niños desde 9, 10, 11 y 12 años, no solo conviven entre delincuentes, sino que ya tienen experiencia en el manejo de armas y son homicidas con más de 10 muertes declaradas, los utilizan como sicario para pagarles menor cantidad de dinero. Además, los menores son usados para burlar penas de cárcel, debido a que las sanciones para ellos son mínimas según la LOPNNA.

Para complementar lo citado por el CICPC, es necesario señalar que estos niños y niñas se inician como campanas y luego se convierten en ejecutores. Aguilar (2015), así lo precisa:

Cuando los niños y niñas se incorporan al bajo mundo de los homicidios,

primeramente trabajan como campanas, es decir son ellos quienes hacen el seguimiento de la víctima, “cantan la zona”, y luego viene el homicida ejecutante. Estos constituyen una mano de obra barata respecto al precio de asesinos de mayor edad.

En opinión del investigador, es necesario puntualizar, que existen además personas que preparan a estos niños, les enseñan cómo cargar las armas, realizar disparos, e incluso cómo moverse en una situación extrema, allí les enseñan a extorsionar y matar, además, se les proporciona alimentación, techo y un pago por integrar la organización criminal. Ante esta situación, se hace imperioso mostrar el término sicario, que según Castillo (2020), es aquel:

Quien asesina por encargo, a cambio de una compensación económica y se construye generalmente sobre la base de un conjunto organizado de al menos cuatro personas: El contratante, el intermediario, el ejecutor y la víctima, es un fenómeno económico donde se comercializa la muerte, en relación a los mercados, oferta y demanda. (p.36)

De la cita se infiere, que el sicariato es el contrato para un ajuste de cuentas, por propia mano, ello se realiza a cambio de una compensación económica previamente pactada, este flagelo, ha comenzado a mostrarse con mayor fuerza durante los últimos tiempos, como resultado de una serie de factores que generan un panorama complejo como la descomposición social, la desfragmentación de las familias y carencia de valores, donde es difícil recoger información en las instituciones que deben producirla como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El sicariato es un fenómeno en crecimiento, con un alto grado de violencia, que genera un fuerte impacto social y es desconocido por las autoridades, pues estos no reconocen la existencia del sicariato por lo que cuando se presenta uno de estos casos lo juzgan como homicidio agravado, dejando de tomar en cuenta a las personas que intervinieron para que este hecho se realice, esto da como consecuencia la impunidad de los crímenes realizados. La impunidad en el sicariato es generalizada, lo cual demuestra lo eficiente que es y la

precariedad institucional del Estado, el sicario garantiza el trabajo contratado y la impunidad del homicidio.

Es claro observar, como el sicariato produce alarma, preocupación e inseguridad en la ciudadanía y pese a la inquietante frecuencia con que se realiza, las autoridades judiciales se encuentran en la imposibilidad de juzgar apropiadamente esta conducta, por falta de su tipificación directa ya que los delitos cometidos en este aspecto se les han juzgado como homicidios agravados. En Venezuela, el sicariato ha existido desde épocas pretéritas, bajo el nombre de muerte por encargo, Ortega (2019) señala: “En nuestro país los crímenes ocurrían por la posesión de las tierras y muchas veces por venganza”. (p. 40). Es importante destacar, que el delito del sicariato no estaba previsto de manera directa en el Código Penal Venezolano. Sin embargo, pese a no estar establecida de tal forma, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), podía juzgarse al ejecutante de la muerte de alguna persona, que hubiese procurado tal muerte por haber recibido el pago de un precio, recompensa o promesa, por el delito de homicidio agravado.

Se aplicaban en consecuencia, el artículo 407 del Código Penal, en conexión con el artículo 77 eiusdem, última disposición que establece varias agravantes genéricas de todo hecho punible, entre las cuales se encuentra la contenida en el ordinal 2º, que claramente establecía “Ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa”. Así se construía el tipo penal, por el cual se investigaba y procesaba al individuo que matara a otro movido en tales circunstancias. Asimismo, se podía y se puede juzgar la concurrencia de varias personas en un mismo hecho punible, tal como lo señala el artículo 83 del Código Penal Venezolano: Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otra a cometer el hecho.

Como agente determinador, también se denominaba autor intelectual y se expresaba

que es aquél que estimula, incita y promueve al ejecutor del delito a perpetrarlo, es decir, coloca en la mente de otra persona la resolución cierta de ejecutar el hecho criminal. Existe poca Doctrina especializada que analice la figura del Sicariato, no obstante, es importante citar lo expuesto por Chasiluisa (2012), cuando expresa:

El encargo no es otra cosa que la acción de encargar, encomendar algo a alguien. En caso de homicidio, una persona quiere la muerte de otra, y en vez de llevar ella directamente la consumación, encarga la ejecución a otra persona, que, aceptando el encargo, pasa a ser el encargado, el comitente. El por qué no ejecuta el crimen el mandante por sí mismo, puede tener varias explicaciones: temor, no querer riesgos directos, tener confianza en el éxito criminal del comisionado por tratarse de un avezado asesino, pánico a ser sorprendido en delito flagrante, preparar coartada si el encomendado es sorprendido, entre otros. (p.41).

Ante todo este escenario, en 2012 la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, es derogada y se promulga Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con cambios significativos en otros delitos, empero, no existió cambios en cuanto al concepto o definición de delitos provenientes de delincuencia organizada, por considerar la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico ode cualquier índole para sí o para terceros.

Igualmente, se considera delincuencia organizada a la actividad realizada por una sola persona actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa, con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley y en relación al delito de sicariato, se estableció en el artículo 44 de la forma siguiente: “Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio”.

Ahora bien, en lo que concierne, al hecho observado como lo es el sicariato y su aproximación con los adolescentes desde la multidimensionalidad social, tanto en el Código

Penal, en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, así como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, no poseen información precisa en cuanto a la responsabilidad penal para este tipo de delito que hay sobre los menores infractores, se encuentra disgregada y sin parámetros claros que ayuden a comprender a los funcionarios de la seguridad ciudadana, las dimensiones del problema y en consecuencia tener un punto de partida para proyectar acciones congruentes, cuyo fin es la prevención, procuración y la administración de justicia, así como la reinserción social del adolescente infractor y su no reincidencia cuando sea adulto.

En este sentido, en la normativa que conforma el Título V de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, establece las medidas sancionatorias cuando se delinque, el primer artículo excluye la aplicación de las sanciones penales del Derecho Penal Común que se encuentren establecidas en cada tipo penal, sustituyéndolas, circunstancial y personalmente por las medidas que la norma señale, mientras que el segundo artículo excluye el carácter retributivo y retaliatorio que se aprecia en toda sanción penal, al determinar que las medidas sancionatorias son primordialmente de carácter educativo y que en su fin educativo debe participarlo sólo el Estado a través de su autoridad competente, sino también la familia, según sea el caso, debiendo tener en todo momento, tanto el Estado como la familia, el apoyo de especialistas.

El Sicariato

Para Castillo (2020), el sicario es un asesino profesional, en el sentido que es su oficio y lo hace eficientemente, en muchos casos cobra por adelantado y en otros por cuotas con garantías de cobro (la vida misma)". Cuando se trata el tema del delito de sicariato, Ortega (2019), lo define como: "Homicida por precio, lo cual lo convierte en asesino". (p.42). Según Castillo (ob.cit), el sicariato encierra un conjunto de relaciones sociales particulares donde operan cuatro actores identificables, explícitos y directos, producto de una división del trabajo que establece funciones entre ellos están:

El contratante. Que puede ser una persona aislada que busca solventar un problema por fuera de la ley (celos, odios o deudas, tierras), una organización delictiva formal (limpieza social, eliminación de enemigos) o una informal que requiere imponer su lógica del negocio ilícito (narcotráfico o crimen organizado).

El intermediario. Es el actor que opera como mediador entre el contratante y el victimario, es un personaje clave que hace invisible al sicario frente al contratante y viceversa, lo cual le da un poder muy grande pero también lo pone entre la espada y la pared por el nivel de conocimiento que tiene ante el contratante. Sin embargo, como estos dos actores se necesitan mutuamente hay una relación perversa de convivencia perpetua, pues el contratante se torna muy vulnerable si se salta la instancia de intermediación.

El sicario. Es el ejecutante final del objetivo de asesinar o escarmentar a alguien, lo cual le hace altamente vulnerable por el riesgo que corre cuando comete el ilícito y también porque termina siendo el eslabón más débil del proceso, en tanto por lo general no conoce al contratante, ni al intermediario, ni a la víctima (actores compartamentalizados). Hay una relación de conocimiento de arriba hacia abajo, que hace que su sobrevivencia dependa de dar muerte, pero su eficiencia incrementa su vulnerabilidad, en el sentido de que ser testigo le convierte en potencial víctima de otro sicario al saber mucho.

El sicario es un tipo joven que ha sido reclutado de sectores de ex policías, ex militares, narcotraficantes, guardias privados, guardaespaldas, guerrilleros, pandilleros, paramilitares, brigadas barriales, entre otros. Estas personas pueden ser contratadas de forma individual en ciertos barrios, discotecas, cantinas, billares, burdeles, por Internet y también a través del crimen organizado bajo la forma tercerizada, lo cual garantiza el trabajo y la inmunidad.

La víctima. Que dependiendo de la justicia que quiera impartir el contratante, puede definirse en dos tipos: una vinculada al crimen organizado donde el perfil de la víctima depende del lugar en que se ubique dentro del mercado laboral (juez, policía, magistrado, periodista o político), constituyendo por lo general un funcionario/a que se encuentra dentro del llamado

orden público y la otra, puede ser cualquier persona que tenga un entredicho con otra. Es decir, que la víctima se define según la relación que tenga con el contratante y sus intereses.

Tipos de Sicarios

Según Castillo (ob.cit), existen tres tipos de sicarios, a saber: “Los profesionales, que evitan ser vistos por sus clientes, como método de prevención ante cualquier chantaje o traición por parte de quien le fuera a pagar. Los oportunistas y los improvisados”. (p.45). Así también el sicario posee ciertas características en su comportamiento de trabajo y puede actuar de la siguiente manera:

Público: Eliminan al objetivo sin importar la presencia de otras personas, haciéndolo parecer un asalto, (eliminando a las personas más cercanas) o simplemente sorprendiendo a su objetivo de frente. **Limpio:** Eliminando solamente al objetivo, sin testigos (si los hubiera también son eliminados), rápido y sin rodeos. **Disfrazado:** Eliminando al objetivo, sin dejar testigos configurando una situación que pudiera hacerlo parecer un accidente, suicidio o cualquier otra cosa que este distante de la realidad.

Características del Sicariato

La información se da a través de medios de comunicación, es público, el sistema que se emplea en el sicariato existe en el país, sin embargo, dentro de las estadísticas todavía no se puede usar este término, porque penalmente o en la parte jurídica no está tipificado como sicariato. Pero dentro de sus características se presenta como un delito pagado o a su vez por venganza, ejecutado por una persona que hace de intermediario, pues quien lo realiza no es la persona directamente afectada o interesada. Éstas son las características que en el contexto internacional se definen como sicariato. El lugar del crimen. El sicariato se ejecuta en un espacio donde el homicida saca supremacía sobre la víctima y pueda escapar sin ser identificado y menos aprendido. Son lugares donde la víctima no puede protegerse ni solicitar ayuda y donde acostumbra a acudir, sea porque va o por que llega; por eso la gran cantidad de homicidios son próximos a la vivienda de la víctima. El sicario estudia los movimientos

cotidianos de la víctima, para tomar la decisión de donde cometer el delito. La sorpresa y el conocimiento del espacio donde se ejecutará el crimen le otorga al sicario un dominio sobre el escenario y la víctima. Los eventos que se producen cerca de la casa, dentro del vehículo y en la calle llevan a la conclusión que el lugar privilegiado para la ejecución del homicidio es el espacio público y en segundo término, los lugares propios de la vida cotidiana: la farmacia, la tienda, el restaurante y la discoteca.

Medio de transporte: Así como la selección del lugar es importante para la ejecución del homicidio, también es significativo escoger el medio de transporte; es más, el lugar y el medio de transporte tienen una relación estrecha, en el sentido de que se selecciona el uno en función del otro. Debe ser un medio que permita realizar eficientemente el acto criminal y luego escapar sin dejar rastro. De allí que el medio de transporte que muestra mayor versatilidad y flexibilidad para cometer el ilícito y fugar es la motocicleta; al extremo de que hoy en día se identifica al homicidio realizado por un sicario por el solo hecho de usar este medio de transporte; en otras palabras, es un instrumento que lo delata.

En opinión del investigador, no se ha conocido formalmente que un sicario haya cometido el delito como peatón, siempre utiliza un medio de transporte como la motocicleta es el más común, seguido del automóvil, incrementándose la moto en el tiempo.

Por otra parte, desde la experiencia del investigador, es conveniente mencionar que con respecto al uso del transporte, en muchos casos se presume que se trata de medios de transporte previamente robados para cometer el homicidio, lo cual lleva a la conclusión que en un homicidio ejecutado por un sicario existen varios delitos simultáneos, como, por ejemplo, la posesión de armas sin permisos, la asociación para delinquir, el robo de bienes (vehículos), infracciones de tránsito y el homicidios mismo.

Los Precios

Es un mercado manejado de manera clandestina y explícita, aunque no regulado por obvias razones. El mercado puede ser local, nacional e internacional y tiene dos segmentos

claramente definidos: el primero, hegemonizado por bandas especializadas en delitos vinculados al crimen organizado, donde los precios son relativamente altos. Y el segundo, operado por sicarios con bajo nivel de organización, especializados en delitos de la vida cotidiana y donde los precios fluctúan bastante y están sujetos a negociación.

Las Fuentes de Información

Los victimarios y las víctimas que rodean al crimen. Sin embargo, este conjunto de fuentes no son suficientes para entender en profundidad el sicarito, habrá que hacer estudios etnológicos, sociológicos, antropológicos y económicos para conocer las causas que originan este flagelo. Continúa el investigador precisando que el sicariato en Venezuela, se encuentra entre lo visible y lo oculto, la prensa y los medios de comunicación audiovisual, pueden ser una fuente de información importante para descifrar y analizar ciertos fenómenos delictivos pero hay que tener claro el dilema presente entre los elementos ocultos y visibles propios de este tipo de crímenes.

El Delito de Sicariato dentro del Contexto de la Delincuencia

El sicariato deviene en una anomalía social que cada día se afianza y consolida más, en detrimento de la seguridad ciudadana y de los derechos a la vida, como un bien natural a ser defendido, protegido y a la integridad física de la población, acicateado por factores coyunturales que obedecen especialmente a la carencia de una política de Estado que articule una serie de medidas orientadas a prevenirlo y controlarlo y se circunscribe entre la amplia gama de delitos que obedecen a una problemática de estructura, derivada de factores primarios como la pobreza, la marginalidad, el difícil acceso a la educación y la desintegración social que caracterizan a más del ochenta por ciento de la población.

Procedimientos Contemplados en la LOPNNA para la Aplicación de Sanciones al Adolescente ejecutor de Sicariato.

Tipificados a partir del artículo 629 de la LOPNNA, donde se pretende alcanzar el pleno

desarrollo de las capacidades del adolescente tomando en consideración para ello, una adecuada comunicación con su familia y su entorno social. Garantizándoles en el artículo 630, de la LOPNNA, los derechos de los cuales gozan en la ejecución de los mismos como son:

- (a) A ser mantenido, preferentemente, en su medio familiar si éste reúne las condiciones requeridas para su desarrollo; (b) A un trato digno y humanitario; etapas previstas para el cumplimiento de la medida, así como sobre sus derechos en relación a las personas o funcionarios que lo tuviere bajo su responsabilidad; (c) A recibir los servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y necesidades, y a que aquellos sean proporcionados por personas con la formación profesional idónea; (d) A comunicarse reservadamente con su defensor, con el Fiscal del Ministerio Público y con el Juez de Ejecución; (e) A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice la respuesta y, especialmente, a promover incidencias ante el Juez de Ejecución; (f) A comunicarse libremente con sus padres, representantes o responsables, salvo prohibición expresa del juez; (g) A que su familia sea informada sobre los derechos que a ella le corresponden, y respecto de la situación y los derechos del adolescente.

Importancia de las Sanciones Aplicables a los Adolescentes para mejorar las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana

Según Aguilar (2019), señala que el sistema de penas y la propia noción de sanción, que se manejan en la LOPNNA, no sólo están fundamentadas en la idea pedagógica que debe acompañar el castigo sino que además constituye por sí misma una oportunidad en la que se brinda al adolescente la posibilidad de consolidar patrones de conducta positiva en los que haya abandono de la exagerada emotividad que le caracteriza y consiga el equilibrio idóneo entre su subjetividad y el entorno que le rodea, dando cada vez mayor espacio a la reflexividad.

Dentro de este orden de ideas, el autor precisa respecto a las sanciones, establecidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA) en general

que las mismas son de carácter educativo, y que solo pueden ser determinadas como un castigo impuesto al adolescente, cuyo único fin es el de brindarle a éste un comienzo o una nueva oportunidad de vida, la cual incluye, su equilibrio emocional, factor determinante en el comportamiento de los mismos. Por consiguiente, este tipo de medida de ser efectivamente procedente, y en aras al cabal desarrollo de los adolescentes, origina que efectivamente el joven tenga el pleno conocimiento de que ha transgredido una norma jurídica y no que por el solo hecho de ser adolescente, será eximido de su responsabilidad penal, que como sujeto de pleno derecho está obligado a cumplir.

Metodología

Investigación de campo, de carácter documental y un diseño no experimental, con apoyo bibliográfico, de nivel descriptivo, la población estuvo conformada por 180 individuos y la

muestra el 50% constituyendo 90 personas para conformar los datos, en cuanto a las técnicas e instrumentos se utilizó la observación directa y el cuestionario dicotómico, la validez estuvo a cargo del juicio de tres (03) expertos y para la confiabilidad se aplicó el Coeficiente KR-20, para realizar el cálculo estadístico que permitió comprobar la veracidad de aplicación del instrumento de recolección de datos, en cuanto a las fuentes se utilizó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Código Penal (2005), Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) y la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes (2012).

Análisis Crítico Reflexivo

El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente está conformado por un conjunto de órganos y entidades que se encargan de establecer la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los que incurra, así como aplicar y controlar las sanciones correspondientes. El adolescente que incurra en hechos punibles responde en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. La diferencia está en la sanción y la jurisdicción especializada.

En cuanto a las sanciones su finalidad es primordialmente educativa, se complementa con la participación de la familia y el apoyo de especialistas, los principios orientadores de las medidas son el respeto a los derechos humanos, la formación integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social, estas sanciones son: amonestación, imposición de reglas de conducta, servicio a la comunidad, libertad asistida, semi-libertad y privación de libertad, siendo estas las medidas a aplicar a los adolescentes, que incurren en la comisión de hechos delictivos consagradas en la sección primera del capítulo III de la LOPNNA, en los artículos 623 al 628.

Diversas teorías direccionan sus planteamientos hacia la exposición de respuestas diversas para el fenómeno de la delincuencia y el sicariato, en este sentido se puede decir que existen diferentes teorías que han tratado de explicar las causas de la conducta transgresora o punible de niños, niñas y adolescentes, desde diferentes

enfoques como el biológico, el psicológico y el social. Las primeras, relacionan ciertos rasgos corporales innatos con características propias de los delincuentes, las segundas acondicionadas por la existencia de modelos negativos en la familia, la escuela, la comunidad o la sociedad en general y las últimas, intentan explicar el fenómeno de la delincuencia juvenil valiéndose de elementos sociales.

Es importante considerar, que la vida delictiva se aprende de la observación, la vivencia del contexto y entorno, la causa de que el joven sea delincuente se le atribuye al ambiente en el que se haya criado. El comportamiento delictivo se muestra como un síntoma de frustración que puede acentuarse entre grupos que sufren una presión social especial, la discrepancia entre medios y metas empuja al joven a conseguir sus metas por el medio delictivo, aquí la estructura de la sociedad contribuye a que algunos de sus miembros no puedan alcanzar sus metas. Esta situación crea una presión que conduce al individuo a rechazar las metas aprobadas culturalmente y acercarse al comportamiento criminal.

La teoría de las subculturas, afirma que existen grupos que dentro de la sociedad se apartan de las normas y valores de la mayoría, en estas subculturas los jóvenes afectados se asocian para conformar una solución colectiva para su descontento y cada miembro del grupo recibe apoyo de otros cuya situación es parecida. Por su parte, los teóricos de la elección racional sostienen que la desviación resulta de un cálculo altamente racional de riesgos y recompensas. Los jóvenes, si bien se les atribuye el hecho de no pensar antes de actuar, sopesan las posibilidades de obtener un beneficio y los riesgos de ser atrapados, de esta forma deciden su curso de acción delictiva. Los teóricos del conflicto argumentan que la delincuencia juvenil es el resultado de un conflicto societal entre dos o más grupos, conflicto con base en la constante lucha de poder.

La teoría del etiquetamiento es de gran importancia para entender la delincuencia juvenil, ayuda a explicar las consecuencias a largo plazo de la etiqueta de desviado en la identidad social del joven individuo. Si un joven es etiquetado como delincuente, su propia identidad puede desarrollarse de forma que se vuelva más propenso a las actividades

delictivas. Por el concepto negativo de su identidad, puede involucrarse con el crimen y asociarse con otros delincuentes con los que comparte la etiqueta atribuida.

En este sentido, es preciso destacar, que el control social atribuye la delincuencia juvenil a la falla de la juventud para crear exitosamente vínculos y niveles de capital social. Esta falla en su proceso de socialización hace que los jóvenes aumenten su probabilidad de involucrarse en actividades criminales, indicando que es el ambiente el que produce a los delincuentes. Las condiciones conducen a la creación de un ambiente delincencial, al joven criarse en áreas culturalmente desviadas generará estilos de vida criminales.

Puede afirmarse que, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el legislador ha centrado su atención en el tipo de sujetos para los cuales fue elaborada la ley, teniendo en cuenta su especial condición de personas en pleno proceso evolutivo y partiendo del genuino sentido de la expresión adolescente que proviene del término “adolescere” que significa crecer. En relación a los objetivos propuestos es necesario plantear las siguientes reflexiones: Las sanciones previstas en la Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA). Le compete a la jurisdicción penal ordinaria la imposición de las sanciones, siguiendo el procedimiento penal ordinario, estas sanciones van desde la amonestación hasta la privación de la libertad, pasando por formas graduales de restricción de derecho que comprende la imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad, libertad asistida y semilibertad, siendo el denominador común a toda una finalidad primordialmente educativa.

En cuanto al procedimiento contemplado en la LOPNNA para la aplicación de sanciones al adolescente, es necesario indicar que mediante el Procedimiento Judicial de Protección se tramitarán los asuntos cuando se incurra en desacato o disconformidad con las medidas de protección impuestas por los Consejos de Protección, lo relacionado con la abstención de los Consejos de Protección y la aplicación de sanciones en contra de acciones que amenacen o violen derechos colectivos de los niños y adolescentes.

En cuanto a la importancia de las sanciones aplicables a los adolescentes, se puede

señalar que el objetivo de la sanción impuesta al adolescente transgresor es básica y primordialmente educativo, su único objetivo es la reinserción social, junto con la familia, la sociedad y el estado, apoyados por especialistas, para dar respuesta a la sociedad que cada día exige seguridad y contención del fenómeno criminal.

Por otra parte, en lo que respecta a los cuerpos de seguridad ciudadana del estado, en cuanto al cumplimiento de la sanción, se dispone como cuestión de vital importancia la exigencia de entidades y programas, públicos y privados, para garantizar su adecuado cumplimiento y el logro de su finalidad educativa. En este mismo orden de ideas, se establece como punto obligatorio la escolaridad, formación para el trabajo y recreación, tanto en los institutos de internamiento como en aquellos donde se cumplen sancionados no privativas de libertad, con un personal cuidadosamente seleccionado según su capacitación. Se establece el control judicial de la ejecución de la sanción impuesta al adolescente, para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Los hallazgos permitieron concluir que el adolescente sicario, está supeditado a una serie de elementos que lo llevan a delinquir, como la descomposición familiar, la obtención de dinero fácil, entre otros, la concepción de la idea del castigo y la responsabilidad penal se somete al nivel de pertinencia a la sanción que existe en la ley actualmente y que es pertinente modificar.

Referencias

- Aguilar, S. (2019), Elementos de Derecho Procesal Penal. Barcelona: Casa Bosch.
- Aparicio, A. (2008). Métodos de Investigación. República Bolivariana de Venezuela: Gotera.
- Arias, F. (2012), El Proyecto de Investigación. Caracas-Venezuela: Episteme.
- Castillo, J. (2020). Teoría del Delito. Buenos Aires: Librosca.
- Chasiluisa, R. (2012). El Sicariato en Venezuela un Tabú Jurídico. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.
- Castillo F. (2020). Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.

- Cohen, A. (1956), teoría de las subculturas y Bandas Juveniles Urbanas, Editorial: Gallimard, Paris.
- Código Penal. Gaceta Oficial N° 38.412 de fecha 04 de abril de 2005.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial N° 36.860 (Extraordinario) de fecha 30 de Diciembre de 1999. Caracas.
- Convención Americana Sobre los Derechos Humanos. (1969). San José de Costa Rica.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1984.
- Grisanti, H. (2005) Anotaciones a la Reforma del Código Penal. Caracas: Vadell. Hernández, Fernández y Batista (2008) Metodología de la Investigación. Tercera Edición.
- Irazú, M. (2002), Sanciones y Penas. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.
- Jiménez de Asúa, L. (1997) Lecciones de Derecho Penal. México: Harla.
- Juanes, A. (2012). El Homicidio. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.
- Ley del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas. Gaceta Oficial 38.598.
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012
- Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (2005), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.789 Extraordinario de fecha 26 de octubre de 2005.
- Llobet, E. (2004). Principio de Culpabilidad y Fijación de la Sanción Penal Juvenil. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.
- Madero, L. (2005). El Proceso Penal. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.
- Manrique, J. (2020), El Sicariato, Sociedad Vs. Pobreza. Argentina: Chanisco.
- Manrique y Florez (2020), Estudios de la Criminalística en el Derecho Procesal Penal. Argentina: Chanisco.
- Ortega, E. (2019). Derecho Penal Venezolano. Caracas: Mc Graw-Hill Interamericana.
- Pereira, L. (2012) Jóvenes Infractores. Universidad Central de Venezuela. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. Caracas.
- Ramírez, A. (2008). El Análisis de los Datos en una Investigación. República Bolivariana de Venezuela: Océano Centrum.
- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (2021). Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social, Manual de Creación Intelectual. Caracas - Venezuela.

VIII. MODELO TEÓRICO DE EDUCACIÓN VIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Yatzelli del Valle Briceño Ladino⁹

Resumen

El Artículo Científico, aborda la temática de la educación vial en combinación con la edumanización, lo cual, plantea la complejidad que entrañan los contextos donde cada una surge, la seguridad epidémica, como nodo de encuentro del hilado discurrido paralelamente entre ambas en el contexto epidémico actual, donde ambas se van entrelazando para conformar un tejido de conocimientos orientados hacia el mismo fin, el fortalecimiento de la condición garantista del Estado venezolano para la protección de la salud y la vida. La metodología, adoptó el paradigma postpositivista, se envuelve en el mundo cualitativo al lograr valorar la realidad social al conocer la cotidianidad de los adolescentes como peatones y usuarios de las vías, que tienen la inquietud hacia conducir por sentir que los hará más adultos, quienes a través de un enfoque fenomenológico servido de escenario previsto en la institución educativa Dr. Luis Razetti ubicada en Maracay Estado Aragua, escogiéndose tres informantes Claves, las técnicas de recolección de datos fueron la observación participativa y la entrevista abierta para su posterior categorización y triangulación. Los hallazgos, expresan lo imperante y obligatorio del conocimiento por parte de los ciudadanos sobre la Ley de Tránsito, por cuantos todos son usuarios de las vías, desde el peatón hasta el conductor, y por ende deben estar conscientes de su responsabilidad. Mientras, que el principal aporte comportó, que un alto número de conductores, han originado una cultura costumbrista, la acción de aprender a conducir se ha convertido en una actividad quien enseña está dentro del grupo familiar o amigo cercano e incluso de manera autodidáctica y con práctica se aprende.

Palabras Clave: Seguridad Vial, Educación Vial, Adolescentes, Educación Media, Seguridad Ciudadana.

Introducción

La Educación Vial, desde la perspectiva de quien plasma estas líneas, se encuentra esenciada en el desarrollo pleno de la persona para el disfrute del derecho al libre tránsito, consagrado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) a través del artículo 50, que textualmente establece que, “toda persona puede transitar

⁹Magister en Seguridad Ciudadana. IAPEBA. yatzelladelvalle@gmail.com. <https://orcid.org/0009-0007-4175-0229>

libremente y por cualquier medio por el territorio nacional”, sin embargo, el surgimiento de la amenaza biológica prevista en la enfermedad denominada Coronavirus 19 (Covid-19), ha venido observando nuevos elementos de interés, que bien merecen su investigación a la luz de la denominada Nueva Normalidad.

A este tenor, más allá de la visión inicial de la educación vial, en esencia orientadas por el conjunto de acciones, publicitarias o de cualquier tipo, destinadas a fomentar, difundir y confirmar el respeto a las normas de circulación entre los usuarios de las vías públicas, las cuales en el campo de la seguridad entrañan la conformación por parte del ser humano, la configuración de un conjunto de acciones orientadas a generar confianza y tranquilidad en la persona que se moviliza de un espacio a otro, bien sea a pie o a través de algún vehículo dentro de un margen de condiciones propiciadas por las mismas para evitar accidentes de tránsito, que bien pueden generar lesiones hasta pérdidas fatales.

Lo planteado, conduce a observar, en el presente la existencia de un Estado de Excepción del Tipo Estado de Alarma generado en todo el territorio nacional, conforme a lo establecido por el Decreto 4.160 (2020) ante la exposición nociva frente a la expansión del Covid-19, apremiando la inmediata e impostergable adopción de medidas para, “proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la seguridad y todos aquellos derechos reivindicados”, lo cual sugiere ciertas limitaciones al tránsito.

Para ello, el Ejecutivo Nacional, ha venido implementando como política pública el Método 7+7, que a decir de Herrera (2021) comprende, “una (1) semana de cuarentena radical seguido de una semana (1) de flexibilización parcial para la protección de la salud y la vida” (p. 7), lo cual, se encuentra orientado al reimpulso del sistema socio económico nacional, establecido en la CRBV (ob. cit.) a través del artículo 299 para, “asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad” conforme a una nueva normalidad, que observa la implementación de franjas horarias, que a la vez entrañan restricciones al tránsito de las personas.

Vale destacar al respecto, que en todo momento durante su tránsito, todas las personas sin excepción, deben dar cumplimiento a las medidas inmediatas de prevención previstas en el Decreto N° 4.160 (ob. cit.) cuyo artículo 10, “ordena el uso obligatorio de mascarillas que cubran la boca y nariz”. Esto, esencia que, “las autoridades competentes en materia de seguridad ciudadana, salud y defensa integral de la nación a tomar las previsiones necesarias para hacer cumplir esta regulación” (*Ibidem*) bien sea a través de la orientación ciudadana dirigidas a corregir el desacato de la norma, lo cual, conlleva a la acción del Estado a través de los Cuerpos de Policía para su cumplimiento.

Por ello, el artículo 12 del precitado decreto, fija la retención preventiva para quienes organicen manifestaciones públicas mediante, “cualquier tipo de evento de aforo público o que suponga la aglomeración de personas”, a ser puestas a la orden del Ministerio Público dada la aparición de comportamientos de desacato evidenciados a través de: (a) las reuniones grupales movilizadas a pie o en vehículos, (b) el consumo de bebidas alcohólicas y (c) la contaminación sónica perturbadora de la paz, vistas como riesgo para la seguridad personal trascendida a la seguridad del tránsito, porque, el desplazamiento se torna inseguro para prevenir el Covid-19.

Consecutivamente, es destacado en lo concerniente a la seguridad económica, vista desde el contexto epidémico, a la luz de los contenidos del Decreto N° 4.160 (ob. cit.) cuyo artículo 7 fija que, “la circulación vehicular o peatonal para la adquisición de bienes esenciales” requiere, “mecanismos de organización en los niveles en que ello sea viable a fin de procurar que, en un determinado colectivo de personas, la circulación se restrinja a la menor cantidad posible de ocasiones y número de personas” (*Ibidem*).

En consecuencia, son adoptadas las medidas pertinentes a la regulación del tránsito de las personas, esto, por si encierra en su esencia un proceso que combina una revisión de la educación vial, tanto del ciudadano como del funcionario policial que la imparte para el cumplimiento de las medidas inmediatas de prevención durante el tránsito orientado a dar

alcance hacia cada sector económico priorizado, esencialmente, en el sector alimentario conducente al sostenimiento de la seguridad alimentaria, fijada en el artículo 305 de la CRBV (ob. cit.) mediante, “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor” cuya protección prevé mecanismo dirigidos por: (a) la medición de temperatura corporal, (b) la aplicación de bactericidas y germicidas en distintas presentaciones, (c) el distanciamiento entre personas, (d) el empleo de pantallas aislantes, (e) la restricción en el acceso de la clientela, (f) la desinfección constante de los espacios, y (g) el transporte del producto al consumidor.

Toda vez, se observa la relajación tales medidas por la ciudadanía durante el desplazamiento cotidiano por la vialidad, arriesgando así la salud y la vida ante el riesgo inminente de contagiarse de Covid-19, porque a pesar de la detección y orientación respectiva por parte de los funcionarios policiales, las personas se muestran renuentes a obedecer las instrucciones, descatando la autoridad que persigue brindar protección.

Esto, bajo la mirada crítica de Herrera (2017) encierra todo, “un proceso de nuevas enseñanzas y aprendizajes, que envuelva a todos” (p. 19) en virtud de la existencia de contexto epidémico nuevo y desconocido donde la educación según Herrera (2019) deberá constituir una “herramienta de transformación... orientada hacia el papel participativo y protagónico durante la existencia de cada ciudadano” (p. 119) para aunar esfuerzos y romper la cadena de contagio del COVID-19.

Mientras, que para López (2019) cada persona que se encuentre en tránsito por el territorio nacional debe comportarse como todo un actor socio-securitario, a la luz de la, “participación responsable... por medio de conductas lícitas” (p. 225) inmersas en la asunción de las medidas inmediatas de prevención durante su desplazamiento, observado dentro de una nueva normalidad, mediada a través de la Edumanización Epidémica. A este tenor, es necesario detener la mirada sobre la Seguridad Epidémica, modelada por Fontalvo (2020) a través de su fundamentación en:

La corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la protección del derecho a la salud y la vida mediante el fortalecimiento de la seguridad sanitaria ante la asunción y cumplimiento de las medidas de prevención sanitaria, que comportan un distanciamiento social para evitar la propagación de la enfermedad infecto contagiosa a fin de garantizar la continuidad del desarrollo humano en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar. (p. 145)

Igualmente, resulta necesario abordar los contenidos concernientes a la Edumanización, modelada por Herrera (2017) como vía para el encuentro del conocimiento renovado ante el dilema que genera el nuevo orden a ser asumido en la nueva normalidad, fijándose como un:

Término, que bien puede desplegar toda una variedad de sentimientos conforme a las impresiones y los estímulos recibidos, por una parte los sentimientos positivos, como: la solidaridad, el amor al prójimo, el respeto y la empatía, por citar algunos, y por el otro: el odio, la envidia, el egoísmo. La humanización implica la militancia en la primera de estas vías. La humanización va de la mano con los valores éticos que ensanchan la conciencia cívica, generan un clima de confianza y respeto mutuo entre las personas, aproximándolas hacia la sinergia. La educación que no humaniza no es educación. Humanizarse, significa elevarse para hacerse más humano, más comprensivo o caritativo. Literalmente, los términos: educar y humanizar, se deben fusionar en el hecho educativo y conformar un binomio que pueda expresar en una sola palabra la esencia de ambos elementos, donde el todo sea superior a la suma de las partes. (pp. 141-142)

Por lo tanto, la Edumanización conforme a los contenidos de la Seguridad Epidémica, entraña en su esencia a decir de Herrera (2021):

La **Crisis Epidémica**, donde cualquier definición de seguridad, se encuentra afectada en sus contenidos por la crisis pandémica causada por el COVID-19, en el mundo, que alcanzó al país y paso convirtiéndose en una crisis epidémica que cambió por completo la vida de todos los ámbitos, tras decretarse el estado de excepción tipo estado de alarma tipo estado de alarma causado por una amenaza biológica desconocida, por lo tanto, es necesario que las personas interpreten, comprendan y reaccionen conforme a los significados en pro de la salud y la vida ante el cumplimiento obligatorio de las medidas inmediatas de prevención, mientras esta enfermedad encuentre la cura definitiva dentro de un estado de excepción prolongado en el tiempo.

Por cuanto la **Nueva Normalidad**, aún no alcanza a ser interpretada en sus alcances por toda la población venezolana, muy a pesar de las muertes ocurridas, sólo prestan la importancia a la epidemia cuidado cuando se enferman de COVID-19, es necesario, que el pueblo conozca más a fondo sus implicaciones en el tiempo, porque, en el presente, aún existen personas indiferentes a la crisis epidémica, por lo tanto, es necesario reeducar a la población en todos los ámbitos para que estén conscientes que los hábitos frecuentes, cambiaron por la necesidad de romper la cadena de contagio del COVID-19, por ello, es necesario que mientras dure esta epidemia, sea fortalecida la conciencia de cada persona sobre el tema de la nueva normalidad que alcanza a todos por igual y sin distinción.

Por cuanto, la **Prevención Epidémica**, urgida ante la crisis epidémica del COVID-19, la cual sorprendió a toda la población a pesar de las noticias sobre aparición de casos de esta nueva enfermedad en la República Popular China, esto conduce a cada persona se preparese a través de la asunción y praxis de las medidas inmediatas de prevención que entraña el estado de excepción tipo estado de alarma en todo el territorio nacional.

Es por ello, que la **Corresponsabilidad**, ante la crisis epidémica del COVID-19, es expresada a través de la interpretación y asunción de la nueva normalidad, que conlleva a una forma de responsabilidad epidémica a ser compartida entre el Estado y la sociedad venezolana, dada la interpretación de cada persona conforme a los riesgos para la salud y la vida que entraña una amenaza biológica desconocida para toda la humanidad.

Es así como la seguridad económica, es mediada por la **Regulación de la Actividad Económica**, dada la reducción de la actividad productiva de bienes y servicios en todos los países ante la regulación de los sectores económicos, que en el caso de Venezuela pueden laborar conforme a la reglamentación que posee el esquema 7+7, durante la semana de flexible, mientras que en la semana radical no, comportando una intermitencia laboral, el estado de excepción tipo estado de alarma, conllevó a la reclasificación de la actividad económica para reducir toda forma posible de contagio, por lo tanto, todos los sectores económicos del país deben acatar las medidas inmediatas de prevención del COVID-19, así como los horarios laborales para la evitar el contagio entre gerentes, empleados, clientes y público en general.

Mientras, que la seguridad alimentaria, conforme a la asunción de **Prácticas Higiénicas** en la manipulación, cocción y consumo de los alimentos modifican la seguridad alimentaria y la nutrición, dada la incidencia de la nueva normalidad, donde las medidas inmediatas de prevención deben adaptarse para la comercialización y la confección de los alimentos a fin de reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 por la indebida manipulación para el consumo de alimentos. Para evitar esta situación de riesgo, el sector de la economía informal, debe acatar las medidas inmediatas de prevención en las ventas ambulantes de comida, ante la adaptación a la nueva normalidad, que evitará a dicho sector, constituirse en una fuente de contagio de la enfermedad.

En vista de ello, la seguridad sanitaria, conforme a la **Higiene Personal Extrema**, en la nueva normalidad genera cambios en los hábitos de higiene personal, los cuales deben ser internalizados hasta alcanzar extremos que preserven la salud y eviten el contagio de COVID-19. Esto implica desde cada persona el porte y empleo constante de los implementos de higiene personal como el gel antibacterial, o alcohol, así como enjuague bucal o solución salina para enjuagarse la boca, entrañando así la higiene personal extrema, tanto en el hogar como en el sitio de trabajo, especialmente, cuando se asista a centros asistenciales, porque los mismos constituyen focos de contagio debido a las personas que concurren con síntomas de Covid-19.

Por ello, la seguridad personal, desde sus contraparte la **Inseguridad Personal**, surgida en el contexto de la nueva normalidad, requiere redireccionar la seguridad de las personas contra la amenaza biológica del COVID-19, porque, la misma pone en vilo la seguridad personal ante la posibilidad de contraer esta enfermedad, en virtud que durante la epidemia, la enfermedad sigue extendiéndose, esto, lleva a entrelazar la seguridad personal con la seguridad sanitaria, no solamente en el extremismo de la higiene personal, sino ante los resultados que de esta derivan para evitar todo contagio mediante en la conservación de la higiene individual para la permanencia existencial vital de cada persona. (pp. 94-98)

Es así, como conforme a todo lo planteado hasta el presente, que la Educación Vial y la Edumanización, se encuentran unidas dentro de un haz de esfuerzos que contempla la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, que en el desarrollo cotidiano de sus actividades dentro del contexto epidémico demandante de una nueva normalidad vista desde la asunción de las medidas inmediatas de prevención del COVID-19, urge de una nueva mirada

desde la educación como proceso humano volcado al desarrollo y el bienestar, tanto individual como colectivo, esenciado por el disfrute y respeto de los Derechos Humanos, sin menoscabo de las limitantes que la Seguridad Epidémica encierra en sus contenidos definicionales.

Método

En la concepción de la holística, se incorporan los resultados de la investigación generados por los informantes claves, quienes representan el todo en la extracción del conocimiento, procediendo a la categorización, en este orden se realizó la triangulación e interpretarlos en función de los propósitos de la investigación, realizando un contraste de información acerca del tema, realizando los conceptos teóricos que acerca de tema se encuentren. Martínez. (2010), expresa, “clasificar, y categorizar de la información mediante terminos o expresiones breves que sean claros e inequívocos (categoría de contenido) para la idea central de cada respuesta del entrevistado” (p. 245).

Es necesario reafirmar que las diferentes categorías que guardan relación con la investigación, y que fueron recolectadas a los informantes claves a través de la entrevista semi estructurada, aplicando un guion dispuesto con preguntas claves, permitiendo a los entrevistados libertad de expresar opiniones y criterios, sin ninguna limitación por parte de la investigadora, por lo que los adolescentes estuvieron en libertad de expresar sus ideas de

forma diáfana y clara, necesario para conocer la realidad en materia de Seguridad y educación vial de los adolescentes.

Al respecto comenta Hurtado & Toro (2001) que, “las propias palabras pronunciadas o escritas por los entrevistados” (p. 110) se encuentran esenciadas en las vivencias y experiencias que cada uno posee respecto a un segmento de la vida, conforme va discurriendo la existencia en el plano terrenal y se va formando en la conciencia de cada uno un criterio que permite su consideración y empleo como referente.

Resultados y Discusión

Desde mi experiencia personal como funcionario policial, considero que en la mayoría de los conductores del Estado Aragua, han aprendido por enseñanza de un familiar o amigo. Especialmente en lo que respecta a los Adolescentes siempre buscan en sus pares esta enseñanza, por un tipo de solidaridad que no negara su deseo de aprender a conducir.

Se ha hecho normal que los ciudadanos no se preocupen por conocer la Ley de Tránsito, pero más grave es que existan adolescente que conducen y ni siquiera han escuchado hablar de esta ley en su formación educativa, teniendo en cuenta que esta ley se encarga de organizar y regular las actividades de transporte y el uso de la vía. De manera lógica, sería lo primero en enseñar a un adolescente, de esta forma entender que en todo proceso social el respeto y cumplimiento de las leyes es primordial.

La educación vial, en los adolescentes puedo concluir que no se le da la importancia que realmente representa porque en su mayoría solo se indica actividades que novan más allá de reconocer los colores de un semáforo o de algunos avisos viales, por el contrario, la formación vial, afianza los valores de respeto, convivencia, el solo permitir el paso peatonal a un ciudadano inculca la solidaridad.

El Modelo Teórico de Educación Vial para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, entraña en los contenidos que lo conforman, sistematizada por la secuenciación hilvanada por las voces de los informantes clave a la luz del procesamiento de las mismas al punto de dar

alcance a las categorías emergidas en respuesta de los propósitos específicos desarrollados conforme al despliegue metodológica linealmente desplegado.

Conclusiones

El primer propósito específico, dirigido a caracterizar el proceso de adquisición del conocimiento inherente al manejo de los vehículos automotores desplegado por los adolescentes donde la acción de aprender a conducir se ha convertido en una actividad quien enseña está dentro del grupo familiar o un amigo cercano, o en algunos caso observando de manera autodidactica.

El segundo propósito específico, orientado a develar el conocimiento que poseen los adolescentes entorno al ordenamiento jurídico inherente a al tránsito terrestre, comporta el tráfico de personas, de transporte público, de ciudadano punto a pie entre otros, de materias hace de la circulación de vehículos a motor, una actividad que urge el conocimiento de la ley de tránsito terrestre.

El tercer propósito específico, situado en definir la labor educativa vial por parte de los educadores y los órganos de seguridad ciudadana para la formación de la cultura vial en los adolescentes, no es impartida en los centros educativos con la importancia que radica, a pesar que se crea planes curriculares. El cuarto propósito específico, conducente a resignificar la educación vial desde la seguridad vial para la disminución de la accidentabilidad en los adolescentes, es importante que los organismos de seguridad asuman su rol protagónico en esta realidad social, la educación vial dentro de las escuelas.

Y, el propósito general, dirigido a generar el modelo teórico de educación vial para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, resultó categórico, como lo evidencian las categorías sustentadas en los referentes teóricos y legales, sustanciándose de esta manera los contenidos que brindan comprensión para poder explicar la realidad vial del momento y predecir aquellas conductas por parte de los operadores viales que en todo momento se encuentran en tránsito.

Referencias

- Bustamante, C. (2016). Educación vial y escuela en el estado de Guerrero (México). Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca. Facultad de Educación. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Salamanca, España.
- Cantillo (2018). Una Estrategia Pedagógica De Educación Vial Para Los Estudiantes Del Nivel De Educación Media De La Institución Educativa San Rafael Del Municipio De Santa Isabel Tolima 2017 – 2018. Universidad de TOLIMA, Facultad de Ciencias de la Educación. Maestría en Educación IBAGUE
- Constitución (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, Diciembre 30, 1999.
- Decreto N° 4.160 (Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional para atender la emergencia sanitaria del coronavirus). (2020, Marzo 13). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.519, Marzo 13, 2020.
- De Freitas, J. (2016). Caso: U.E experimental auditoria de seguridad vial en instituciones educativas Simón Bolívar, Valencia, estado Carabobo. Universidad de Carabobo.
- Fontalvo, C. (2020). Constructo Teórico de la Seguridad Epidémica para la Protección de la Salud y la Vida en la República Bolivariana de Venezuela. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Herrera, C. (2017). Construcción transteorética desde la educación primaria para la paz, la convivencia y la seguridad ciudadana. Tesis Doctoral. Universidad Bicentenario de Aragua. San Joaquín de Turmero.
- Herrera, C. (2021). Aproximación Teórica a la Edumanización en el Contexto del Estado de Excepción Tipo Estado de Alarma Generado por la Amenaza Biológica del Coronavirus 19. Tesis Doctoral. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas.
- Hurtado, I. & Toro, J. (2001). Paradigmas y Métodos de Investigación en tiempos de cambio. Episteme Consultores Asociados C. A.
- López, J. D. (2019). Trascendencia de la seguridad ciudadana a la seguridad de la Nación: Una perspectiva desde la corresponsabilidad. En Á. M. Parra Yarza (Coord.), Producto Postdoctoral, 2019 (t. 2, pp. 218-235). Caracas: Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación/Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Editorial Hormiguero.
- Martínez, M. (2010). Validez y confiabilidad en la metodología cualitativa. Paradigma. 27 (2). Obtenido de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200002
- Padrón C. (2017). Propuesta de Capacitación Virtual para conductores Jóvenes: Una Movilidad Segura. Universidad Simón Bolívar. Decanato de Estudios de Postgrado.

IX. REINSERCIÓN SOCIAL DE INDIGENTES COMO MECANISMO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Leonardo Francisco Quesada Sánchez¹⁰

Resumen

La investigación Objeto de estudio tiene como propósito la reinserción de los indigentes en la sociedad específicamente en el terminal de pasajeros de Maracay Estado Aragua, a partir de estrategias diseñadas para tal fin en vinculación con los policías fundamentado en la teoría humanista y en la reinserción desde un punto de vista participativo. Metodológicamente se abordará en una modalidad de proyecto factible diseño de Campo, apoyado en una revisión documental, en un nivel descriptivo, con la técnica de la encuesta y la aplicación del cuestionario como instrumento de evaluación, con la formulación de diez preguntas direccionadas a lo que se desea abordar y con respuestas de si y no, aplicadas a 5 servidores policiales y a 4 funcionarios de INSAJUV. una vez recogida la información y analizados los datos, se tiene que la comunidad padece de un elevado grado de inseguridad motivo por el cual está dispuesta a apoyar el desarrollo de todo tipo de estrategias que se pueda implementar en la comunidad, dejando ver que si es viable la propuesta en curso. Por eso es que para culminar el desarrollo de esta investigación se plantea una propuesta dirigida a la comunidad para promover su seguridad ciudadana donde los protagonistas son ellos por ser actores comunitarios del sector, en vinculación con los cuerpos policiales.

Palabras Clave: Reinserción, Participación policial, Indigentes, Vinculación policial.

Introducción

Indiscutiblemente, la pobreza continúa siendo el más grande desafío que enfrentan las naciones del mundo. De hecho, el primer objetivo de desarrollo sostenible (ODS) considerado en la Agenda 2030 de la ONU (2015) es precisamente erradicar la pobreza. Cabe destacar, que, en países con economías en crisis, hiper inflación y pérdida del poder adquisitivo, el poseer un trabajo formal no es garantía de no caer en la indigencia.

¹⁰ Especialista en Educación mención Gestión Comunitaria. Inspector Jefe (IAPEBA). Jefe de la Estación Policial Santa Rita. lfqs2009@hotmail.com.

Particularmente en Venezuela, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVV, abril, 2023) el sueldo mínimo en la actualidad oscila alrededor de los 6 dólares, en tanto que la canasta básica oscila por los 510,88 dólares lo que equivale a 85 salarios mínimos, lo que evidencia que, si el trabajador no posee otras fuentes de ingresos, a mediano plazo caerá en la indigencia.

Al respecto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS, 2023:1) asevera que “registró 2.814 protestas exigiendo salarios dignos durante los primeros tres meses de 2023”. Por su parte, el Índice de la Miseria (2023), ubica a Venezuela como la segunda economía “más miserable” del mundo. En correspondencia, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi, 2022:1) señala que “Venezuela es el país más desigual del mundo y las diferencias se siguen ensanchando”

En este orden de ideas, la indigencia es considerada uno de los grandes flagelos dentro de cualquier sociedad, la cual constituye una negación del derecho humano a una vida digna y saludable. Esto ha determinado que sea considerada como un área de gran importancia en el mundo tanto para las instituciones públicas, privadas, así como también para las organizaciones no gubernamentales del ámbito nacional e internacional y entre ellos las instituciones policiales.

Afirma, Martínez (2019:98) que la indigencia “se trata de un proceso de etiología multifactorial donde se conjugan, los efectos cruzados de exclusiones económicas, sociales, familiares y culturales, así como patologías individuales, frecuentemente psiquiátricas” las cuales se acrecientan por la vida en calle.

Por su parte, Barreat (2019) señala que entre los elementos generadores de la indigencia se encuentran: (a) el desempleo prolongado, (b) la carencia de vivienda, (c) la violencia intrafamiliar, (d) las enfermedades mentales (e) desórdenes adictivos, (f) haber estado en la cárcel, (g) la falta de acceso a los servicios sociales y de salud y (h) la pobreza.

Asimismo, la Organización Albergue San Juan de Dios de Madrid (2017), expresa que las personas que caen en la indigencia debido a una ruptura que puede ser: (a) **Familiar y personal**, cuando se ha perdido todo contacto con la familia debido a disputas familiares, por problemas económicos, vicios de drogas o alcohol o enfermedad mental; (b) **Laboral**, debido a una mala racha, en la que no tienen la fortuna de tener un empleo fijo o estable o no genera ingresos para poder suplir sus necesidades básicas, (c) **Social**, se pierde el lazo social con amigos y conocidos que pueden haberse establecido antes de enfrentarse a la situación de calle. Muchas veces, las personas más allegadas, les dan la espalda y no le brindan ayuda.

Los autores citados dejan claramente establecido, que las personas en estado de indigencia se encuentran en una condición precaria, de carencia absoluta, y, por ende, requieren de mucha asistencia para la satisfacción de sus necesidades básicas tales como: alimentación, espacios habitables para dormir, medicina, asistencia médica, así como capacitación y empleo digno para reinsertarse en la sociedad y acabar con su exclusión social.

En cuanto a la cifra de indigentes en el país, se desconoce, sin embargo, la Encovi (2021) señala que en Venezuela existe un elevado índice de pobreza “94.5% nacional y 76.6% extrema”, lo que indica una situación económica muy difícil para muchas personas en el país, por lo que es posible que la cifra de indigentes sea proporcionalmente alta en relación a esta tasa de pobreza.

Por su parte, algunas fuentes, especialmente organizaciones humanitarias y de derechos humanos, estiman que el número de personas en situación de calle en Venezuela ha crecido en los últimos años debido a la crisis económica y política que atraviesa el país, además, de la falta de acceso a servicios públicos básicos. Ahora bien, desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, Martínez (2019:107) explica que:

El indigente pierde los vínculos familiares y sus documentos personales, su circulación rompe algunos límites consensuados de la calle, espacial y temporalmente: semidesnudez, falta de higiene corporal, dormir en la banqueta, en bancas, en jardineras, afuera de comercios e instituciones bancarias y

mantenerse en vigilia por las noches, bañarse en las fuentes, y hacer sus necesidades básicas en las jardineras, hurgando en la basura en busca de algo que comer.

Estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesitan ayuda y protección para sobrevivir y superar sus dificultades. Al respecto, Agenda Venezuela 2030 (2022:1) señala que “Dormir en las calles, sufrir por hambre y considerar al frío junto al miedo, es lo más difícil de sobrevivir en la indigencia”. Al respecto, la Voz de América (2021:1) afirma que “durante la cuarentena se agravó aún más la situación de los indigentes a quienes se le hizo mucho más complejo conseguir alimento”.

Acota que varios años en la indigencia les da la malicia para reconocer el peligro ante delincuentes o borrachos agresivos que acostumbran cuidar territorios y pretendan robarles sus pocas pertenencias. Tiemblan de recordar esa práctica criminal de triturarles la cabeza y

de allí, sus noches itinerantes. Es decir, que, en ocasiones aunado a lo difícil de su situación, los indigentes se convierten en víctimas de violencia y delitos en las calles.

Por su parte, Andrade (2008) afirma que algunas personas no se les acercan, ni los ayudan porque los encuentra peligrosos y amenazantes. Es decir, el hecho de que vivan en la calle en algunos casos produce hostilidad, rechazo en ocasiones sutiles equivalentes a una especie de indiferencia y en otros, directo y violento.

En el caso que ocupa la investigación, es preciso indicar, que no solo en Venezuela, sino también en el estado Aragua la indigencia se ha hecho presente y permanente, basta observar los alrededores del Hospital Central de Maracay, Terminal de pasajeros, Alrededores del Seguro Social de San José, cercanías del Hospital Psiquiátrico y Centro de la Economía Informal, Calle Vargas cruce con Santos Michelena, Calle Negro Primero en el casco central de Maracay alrededores del Centro comercial Parque Aragua, solo por nombrar algunos. En otras ciudades como Turmero, Cagua, San Cruz y los pueblos del sur del estado Aragua, muestran como las personas en situación de calle se hacen presentes en plazas y avenidas.

Desde el hecho observado, es necesidad de los investigadores puntualizar, que la situación de los indigentes se debe a una multicausalidad de factores generalmente asociados al consumo de alcohol, drogas, libertinaje, el desplazamiento forzoso, prostitución, demencia y otras situaciones relacionadas a las familias como la violencia intrafamiliar, donde por lo general la madre de un hogar disfuncional cambia de parejas continuamente, maltrata a la progenie, o el padrastro abusa del niño o la niña, propiciando así el abandono de la casa y el refugio de la calle.

Desde el punto de vista del investigador, es necesario acotar, que algunos indigentes se dedican a pedir limosna, recoger basura u otras actividades para alimentarse, vestirse o dormir, este tipo de personas propician cierto rechazo social, miedo entre las personas que transitan por las calles y se encuentran con ellos, en algunos atentan moralmente con sus conductas violentas y en ocasiones irracionales, andan desnudos, realizan sus necesidades fisiológicas

en la calle, cometen actos delictivos, agreden verbal y físicamente, creando una atmósfera de inseguridad en la población con la que interactúan, sin embargo estas últimas conductas están dadas más a que la indigencia, a la demencia, no obstante, todos estos seres humanos son tildados por la sociedad como “Locos de la Calle”, desconociéndose el verdadero origen de su situación.

Toda esta situación conlleva, que de no ser atendida este importante grupo de humanos que transitan, comen y se hospedan en las calles, puentes y avenidas del estado Aragua, incrementa significativamente la violencia, el robo y la prostitución, además de generar en la población temor y en los cuerpos de seguridad un semillero de delincuencia, por lo que atender a los ciudadanos en situación de calle representa para el estado una situación urgente.

Es pertinente indicar, que la indigencia es un atentado contra la dignidad humana, donde el habitante de calle va desarrollando una relación sadomasoquista con esa sociedad que lo segrega, enfrentándose a las normas establecidas que transgrede con una actitud intimidante, en retaliación contra la discriminación de que es objeto, al tiempo que se regodea en su papel de víctima, propiciando la compasión, representada en limosnas y en acciones estatales, paternalistas, de las que se beneficia impunemente en algunos casos.

Por otra parte, esta situación donde se es indigente por falta de equidad social o por la indiferencia revierte sus consecuencias en compromiso de apoyar mediante la limosna motivada por el miedo y la compasión excesiva, hacen de la indigencia un grave problema a atender so pena de que se convierta en otra característica globalizada de la vida contemporánea.

Por eso es imperativo devolverle la dignidad, al habitante de calle, reconociéndolo como individuo de plenos derechos y deberes, que puede disfrutar de las garantías a que tienen acceso todos los ciudadanos, pero también sujeto a las normas establecidas y mediante un acompañamiento integral de salud, educación, techo y capacitación laboral, ayudándole a entender, que él es el único responsable de su destino y dueño o víctima de su futuro.

Es por todo esto, que el investigador tienen como propósito, presentar un plan de acción que permita generar una política que coadyuve con la disminución de esta situación en el estado Aragua y a su vez oriente la generación de políticas públicas que permitan aplicar otros procedimientos, los cuales en conjunto con el plan de acción presentado permitan redireccionar las actuaciones para el rescate de los indigentes y sean tratados desde diversos ámbitos educativos, médicos, psicológicos e inclusive religioso, para su posterior reinserción social, estas acciones son necesarias de ponerse en práctica con urgencia, ya que en estos tiempos la situación de indigencia viene afectando directamente el desarrollo integral de la región y del país en general.

Metodológico

Al establecer la modalidad de investigación, se considera lo planteado por Balestrini (2006) sobre el marco metodológico, pues él dice que este momento se refiere al conjunto de procedimientos lógicos tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación” (p.25). Por consiguiente, estos procedimientos permitirán el establecimiento de los hechos representativos del problema que ha captado el interés en este estudio. En consecuencia, la modalidad de investigación que se abordará corresponde al Proyecto factible, el cual según el Manual de Trabajos de Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012) lo define como:

La elaboración y desarrollo de una propuesta de modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos y necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos... debe tener apoyo en una investigación de campo documental o de un diseño que incluye ambas modalidades. (p.21).

Esto significa solucionar desde una visión viable los problemas de una organización, en este caso, significa ofrecer vías de solución en una comunidad por medio del desarrollo de estrategias para promover la seguridad ciudadana desde la vinculación policial con los actores comunitarios del sector Guasimal ubicado en el estado Aragua

En cuanto al diseño, la presente investigación es de campo, en este sentido la información se recogerá entre los actores comunitarios de la comunidad de Guasimal. Este tipo de investigación es definida por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012) como aquella donde “Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad” (p. 12).

Partiendo de esta teoría la importancia de esta investigación de campo radica en que permitió observar y medir los fenómenos sociales en su ambiente natural, lo cual garantiza mayor confianza en el conjunto de información recabada permitiendo profundizar los resultados de la investigación, proporcionar percepciones significativas e hipótesis para una investigación más rigurosa.

Así mismo, la investigación es de carácter descriptivo, según Ramírez (2002), “con la investigación descriptiva se pretende obtener información sobre las características que definen al fenómeno estudiado, así como sus posibles interrelaciones con otros estudios” (p. 50). Por lo tanto, son aquellos que buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades, es decir, miden diversos aspectos del evento investigado.

Población

Sabino (2012), establece que la población se define como: “Un grupo de unidades que permiten obtener la información necesaria para la investigación”. De acuerdo con esta definición, la población de estudio estuvo conformada por cinco servidores públicos policiales y 4 funcionarios de INSAJUV.

Muestra

Es una parte de la población, o sea un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. Para Balestrini (2006), la muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una población” (p.138). Para efectos de esta investigación, en vista de que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y esta se denomina

muestreo censal, López, (2000). Opina que la muestra censal es aquella proporción que representa toda la población” (p.123).

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos

Para la recolección de datos necesarios se utilizó como técnica la encuesta, en relación a la cual, Morles (2008) señala: “es una técnica de investigación dirigida al estudio cualitativo de las opiniones y comportamiento de conjuntos numerosos de personas” (p. 72). Así mismo, como instrumento, se utilizará un cuestionario. Con respecto a los cuestionarios, Sabino (2002), expresa “...se hace útil en aquellos casos que es factible reunir de una sola vez a cierto número de personas... Cuando por el tipo de información puede haber omisiones o falsedades deliberadas ante un entrevistador” (p. 170-171). El cuestionario se elabora en base a 10 ítems que reflejan las variables en estudio con alternativas de respuesta dicotómicas (Si y No).

Resultados y Discusión

El presente capítulo tiene como finalidad, presentar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, los cuales se procesaron a través de una tabulación de la información de acuerdo a las variables en estudio, presentándose en cuadros estadísticos de distribución de frecuencia, seguida de su correspondiente representación gráfica, lo que conllevó al investigador a formular las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Seguidamente, se procedió al análisis de los resultados que fueron empleados para descifrar lo que revelan los datos recolectados al ser confrontados con los elementos teóricos que sustentan el estudio, en este caso se utilizó una combinación entre el análisis deductivo y el descriptivo propuesto por la estadística, todo con la finalidad de establecer las conclusiones que fundamentan la propuesta, como producto final del estudio planteado.

La variable condición social está reflejada en seis ítems, donde se recoge la opinión de cinco profesionales del servicio de Policía, así como también la de los trabajadores del Instituto Aragueño de la Juventud (INSAJUV), en lo que corresponde a la situación de indigencia; en tal sentido es de hacer notar que en cuanto a la incapacidad de estos para tomar decisiones

bien fundamentadas acerca de sus necesidades, circunstancias, riesgos, opciones y recursos, el 80% de los policías encuestados lo afirman, no siendo así para el grupo de INSAJUV quienes en un 91% estiman que los indigentes no están incapacitados para tomar decisiones sobre sus necesidades.

Si se recurre al concepto de indigencia propuesto por algunos autores entre estos, Cabanellas (2012), quien afirma que solo son individuos falto de medios económicos para proveer a su subsistencia, que viven en las calles de las ciudades, y temporalmente en albergues, a causa de una ruptura encadenada, brusca y traumática de sus lazos familiares, sociales y laborales; se tiene entonces, que la situación de indigencia no les impide ni bloquea la capacidad para tomar decisiones propias.

Considerando el ítem dos, se tiene una discrepancia de respuestas entre los grupos consultados, ya que, al igual que la anterior el 80% de los profesionales policiales creen que los indigentes son personas incapacitadas para valorar sus necesidades y opciones posibles a la hora de implementar una estrategia de intervención humanizadora, contraria al 94% de la muestra de INSAJUV quienes consideran que hoy más que nunca la sociedad que vive en indigencia es una sociedad aparentemente normal, que necesita que se la vea no con lastima ni menosprecio, sino como un rostro que forma parte de ella y que pide ser atendida urgentemente.

Ya que, la indigencia es un fenómeno social que no sólo rebasa a los niños y niñas de la calle, sino que también se concentra en los adultos mayores, que atrae como un imán a los jóvenes y a los discapacitados y más allá de convertirse en un factor de análisis social, está necesitando ayuda moral y humanitaria.

En lo que toca a los ítems tres y cuatro, ambos grupos estiman que los indigentes son individuos que están en la capacidad de Interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para conseguir cambios, mejorar sus condiciones de vida y que, con la conformación de un buen grupo de trabajo, preparado, se podrá producir,

implementar y evaluar acciones de intervención que produzcan el rescate y adaptación de los individuos en esta situación.

En este aspecto hay que resaltar el ítem cinco donde con un 80 y 94% coinciden en estimar que en la actualidad no existen acciones regionales orientadas hacia el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades de los indigentes, ya que en el país las políticas públicas han puesto poca atención a las condiciones que colocan a esta población en riesgo de vivir y trabajar en la calle.

De hecho, existen muy pocos programas que desarrollen este aspecto. En el Estado Aragua, existe una incipiente tendencia a abordar la situación de indigencia a través de la secretaría de Protección y Desarrollo Social del Gobierno Regional del estado Aragua, igualmente, la del Instituto Aragüeño de la Juventud (INSAJUV) quienes, en el año 2010, emprendieron una breve campaña de atención a un centenar de indigentes para mejorar su calidad de vida.

Pero no solo debe realizarse esporádicamente como alternativa de llamar la atención de los medios, se pretende es la ayuda permanente creando centros capacitados para la atención de este grupo de personas, que por circunstancias se encuentran en este estado de abandono.

Finalmente, todas estas consideraciones anteriores quedan manifestadas en el ítem seis donde el 100% de ambos grupos expusieron que dadas las circunstancias que les toca vivir a estos individuos les priva plenamente de tomar decisiones acertadas de buen vivir y más en estos tiempos en los que cada vez las condiciones son más difíciles y generan nuevos problemas.

Entre las patologías que más sufren los indigentes se encuentran a las alteraciones de su emocionalidad como la depresión que afecta al 54% de la muestra. Lo que permite evidenciar que las personas que se encuentran en estado de abandono presentan serias alteraciones en sus estados de ánimo, que los induce a la depresión.

De igual manera se evidencia que el 21% de los individuos afirman padecer alguna enfermedad venérea producto de mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. Así mismo un porcentaje menor indica padecer enfermedades de tipo bronquial o pulmonar como el asma.

En el aspecto educativo se obtuvo que un 39% de los sujetos abandonaron los estudios de bachillerato, de igual manera con un porcentaje significativo del 36% abandonaron las aulas de la escuela antes de culminar el sexto grado de primaria. Por otra parte, solo tres lograron entrar a la universidad, pero sin culminar las carreras y cuatro culminaron sus carreras técnicas dos en mecánica industrial, uno en manipulación de alimentos y otro en tornería, a pesar de haber culminado sus estudios todos indicaron que el consumo de drogas los llevó a la situación que actualmente viven.

En base al cuadro presentado se tiene que, mayor porcentaje 43% obtienen dinero a través de la realización de actividades informales tales como: lavar carros, cortar monte, recoger latas, hurgar en los botaderos de basuras en busca de metal para vender, entre otras. Seguido de los limosneros de todo orden en las esquinas, en los centros comerciales, transporte público y con un 25% aquellos que manifestaron robar carteras, celulares y traficar con drogas.

En lo referente al consumo de sustancias nocivas, se procedió a determinar la media, la cual arrojó un 68% ya que en su gran mayoría los indigentes han consumido drogas y no habitualmente la misma sino la que la cantidad de dinero que obtienen les permite adquirir.

Dentro de la sustancia que más consumen está el tabaco con un 92% seguido de la marihuana con un 89% y el alcohol de bajo costo y alto contenido etílico en un 75%. Estos resultados permiten indicar que la situación de indigencia aumenta la probabilidad de recurrir a algún tipo de sustancias para apaciguar sus realidades, convirtiéndolos en adictos y en consecuencia les propende a realizar cualquier tipo de actividad ilícita con tal de conseguir la sustancia.

Conclusiones

Es fundamental comprender que la indigencia es un fenómeno complejo y en el que confluyen diversas manifestaciones como la exclusión social, la pobreza y las adicciones, entre otras, lo que permite comprender que es un problema de carácter social y no individual como muchos y muchas creen.

Dado que esta condición que enfrentan hombres y mujeres representa uno de los estados más adversos en que una persona puede vivir, la cual debería ser atendida desde diversos ámbitos, entre ellos el Estado, quién debe ser garante del cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, o por lo menos eso es lo que se espera. Sin embargo, la realidad demuestra que se está bajo un modelo de desarrollo que privilegia las políticas económicas sobre las políticas públicas.

Dichas políticas nacionales, además de ser cada vez más focalizadas por el reducido presupuesto asignado al área social, son descentralizadas, es decir, se traslada la responsabilidad a entes como las municipalidades o bien las organizaciones no gubernamentales. Lo anterior se refleja en la ausencia de políticas, programas y proyectos dirigidos específicamente a esta población de forma integral atención medica psicológica, alimenticia, rehabilitación entre muchas otras, dejándoles de lado ya que, como son seres que viven la indigencia, no se asignan los recursos y las posibilidades para poder insertarse en el mercado laboral.

El análisis realizado, conduce a establecer que las consecuencias que llevan a la indigencia que afecta los derechos humanos y la calidad de vida de esta población son: deambulación en las calles por carencia de un sitio digno donde residir, privación de oportunidades laborales, carencia de valores espirituales y sociales, pérdida de la identidad y autovaloración propia, problemas de salud debido a la adquisición de enfermedades crónicas, abandono por parte de la familia, necesidad de cometer actos delictivos como medio para sobrevivir, entre otros.

Por tanto, se puede inferir que uno de los elementos que es causal y propulsa a la indigencia es la pobreza, que no sólo ha estado creciendo cada vez más rápido, sino que también los convierte en un sector más vulnerable. El gobierno actual ha reconocido la necesidad de crear programas de lucha contra la pobreza, lo que ha contribuido a generar numerosos estudios orientados a revertir esta situación, produciendo un verdadero campo de batalla que se despliega en tres terrenos: el de los discursos que compiten por ganar una posición hegemónica dentro del escenario académico; el de las teorías y conceptos que el investigador que elige o propone para realizar estudios empíricos, y el de la toma de decisiones por parte de funcionarios públicos dedicados a diseñar y llevar a cabo o evaluar políticas sociales. El presente estudio, permitió obtener información útil y actualizada sobre este grupo social, entre las que se pueden referir:

- La gran mayoría son hombres
- Casi en su totalidad presentan problemas de adicción
- Inician a temprana edad el consumo de alcohol y drogas
- Un grupo considerable son ex privados de libertad
- Poseen bajo nivel educativo
- Prevalece la población adulta joven
- Con ninguna ocupación u oficio
- Carecen de atención en salud
- Desconocen la gravedad de sus problemas de salud

Sobre el particular, se hace necesario el rescate del mayor número de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema o indigencia. Vista como el estado de una persona a quien se le declara incapaz de los actos de la vida civil por adolecer de los medios de subsistencias que lo priva del manejo y administración de su vida.

Referencias

- Acevedo, J. (2014). **"Derecho Civil I. -Personas"**. 6ta. Edición Caracas: Manuales de Derecho U.C.A.B.
- Álvarez, A. (2014). **Globalización y Diferencialidad de los Derechos Humanos**. En Revista ALFA (Asociación Andaluza de Filosofía), año IV, N° 8.
- Alvarado, H. (2012). **"Derecho Civil 1. Introducción y Parte General"**. Volumen Primero. Cuarta Edición. Barcelona, España: Librería Bosch Ronda Universidad.
- Alvarado, M. (2014). **Indigencia y Adicciones**. Barcelona: Paidós
- Arias, F. (2012). **El proyecto de Investigación**. Guía para su elaboración. Caracas: Espíteme
- Ary, R. (2012). **Métodos Estadísticos en Investigación**. México: Limusa
- Babaresco, M. (2012). **Métodos de Investigación**. México: Limusa.
- Baca, A. (2012). **Que es la psicoterapia**. Buenos Aires: Ananké
- Balestrini, M. (2012). **Procedimientos Teóricos de la Investigación**. Barcelona: OB, Consultores
- Barrios, C. (2012). **Nuevos Conceptos y Técnicas de Investigación** (2da ed.). Venezuela: Ceas.
- Bisquerra, R. (2012). **Métodos de Investigación**. Barcelona: CEAC SA.
- Cabanellas, G. (2012). **Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual**. Buenos Aires: Heliasta
- Calvo, E. (2012). **Código Civil Venezolano Comentado y Concordado**. Caracas, Venezuela: Libra.
- Carnelutti, F. (2012). **"Notas Sobre la Capacidad y la Incapacidad"** Madrid: en Revista de Derecho Privado. Tomo XXXVII.
- Código Civil Venezolano. (1982). **Gaceta Oficial N° 2.990** Congreso de la República de Venezuela de fecha 26 de julio de 1982.
- Código del Procedimiento Civil de la República Bolivariana de Venezuela. (1990). publicado en **Gaceta Oficial N° 4.209** (Extraordinaria) de fecha 18 de Septiembre 1990.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). **Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.860**. (Extraordinaria) de fecha 30 de diciembre de 1999.
- Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948). **(Resolución 217 (III))** de I'A. X. de la Organización de las Naciones Unidas. New York: ONU.
- Derechos Humanos. (2000). Documento en línea, disponible en: www.americanpatrol.com/REFERENCE/derechoshumanos.html.
- Diccionario de la Real Academia Española. Versión en línea. 2015. [Disponible en <http://www.rae.es>].
- Diccionario Enciclopédico Larousse. (2015). Versión en línea, disponible en: ineedfile2.com/diccionario-enciclopedia-larousse-2010-

- Dominici, A. (1962). **"Comentarios al Código Civil Venezolano"**. Tomo I. Caracas: Rea.
- Gómez, C. (2013). **Metodología**. 3ra Ed. Bogotá: Mc Graw Hill
- Grimaldi, A. (2012). **El Enfermo Mental en el Ordenamiento Jurídico en Venezuela**. Universidad católica Andrés Bello. Caracas: Autor.
- Hall, E. (1975). **Humanismo Ante la Crisis de la Psicoterapia. Una Revisión**. Fundamentos en Humanidades, Vol. VII, N° 014. Universidad Nacional de San Luis. Argentina: Autor
- Hernández, Fernández y Baptista. (2012). **Metodología de la Investigación**. México: Mc Graw Hill.
- INSAJUV. (2015). **Voluntariado para el Trabajo Social en las Comunidades**. Maracay, Venezuela: Autor.
- Kelsen, H. (1986). **Teoría General de la Norma**. Barcelona: Paidós
- Maslow, A. (1995). **Psicología Humanista y Existencial**. Documento en línea, disponible en
- Montero, M. (1984). **La psicología comunitaria: Orígenes y Fundamentos Teóricos**. En: Revista Latinoamericana de psicología. Vol. 16, No 5. Santa Fe de Bogotá, Colombia.
- Muñoz, E. (2012). **El Desarrollo De La Psicología Humanista. C.T.I Fiscalía General de la Nación**. Barranquilla, Colombia: Fiscalía de Barranquilla
- Nguyen, P. (1996). **Neoliberalismo: ¿Tienen Salida los Pobres?** Costa Rica: Fundación UNA, Heredia,
- Osorio, M. (2012). **Diccionario Jurídico Elemental**. Buenos Aires: Heliasta.
- Palella, S y Martins, F. (2012). **Metodología de la Investigación Cuantitativa**. 1era. Edición. Caracas: Fondo Editorial de la Universidad.
- Ponce, J; Cadenas, L y García, F; León. (1994). **Alta Prevalencia de Marcadores Contaminantes en una Comunidad de Indigentes Investigación Clínica; 35**. Caracas, Venezuela: Fonte.
- Proyecto Nacional Simón Bolívar como Plan de la Nación 2007-2013. Caracas: Autor
- Roger, C. (1990). **La terapia Centrada en la Persona**. Documento en línea, disponible en: psicologiahumanista.blogspot.com
- Sabino, C. (2012). **El Proceso de la Investigación**. Caracas. Venezuela: Panapo
- Sanchez, A. (2012). **Psicología comunitaria: Bases Conceptuales y Métodos de Intervención**: Barcelona: EUB.
- Sánchez, E. (2014). **Estudios Jurídicos**. Caracas: Universidad Bolivariana de Venezuela.
- Truyol, A. (2012). **Los Derechos Humanos**. España: Tecnos.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012). **Manual de Trabajo de Grado y Tesis Doctoral**. Maracay. UPEL

X. LAS POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO DESDE UNA PERSPECTIVA NEOLIBERAL

Roselin Milagros Portillo¹¹

Resumen

La prevención del delito busca el desarrollo de diversas labores con el objetivo de minimizar la concreción de actos delictivos a través de estrategias políticas, socioculturales, deportivas y culturales se ha demostrado que pueden reducir la violencia, el crimen y sus efectos en los esquemas sociales y económicos la cual va dirigida a evitar que el individuo incurra en conductas delictivas y, a su vez, evitar que sea víctima de éstos impidiendo de esta manera su propagación. La prevención de delito trabaja de la mano con las políticas públicas conocida como las acciones de gobierno para tomar decisiones en pro del interés público en atención efectiva de los problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía con el Estado. La faceta del Estado y las políticas públicas como las estrategias puestas en práctica para la toma de decisiones y la implementación de políticas debe superar la dicotomía entre política y administración. En ese sentido, el neoliberalismo lo podemos definir como la traducción de los principios económicos liberales al control del Estado y, por extensión, a aquellas áreas que el Estado haya estado interviniendo, aunque ello signifique su retracción. Así, el aseguramiento de los derechos sociales, la protección de las libertades individuales y de la ejecución de sus labores en materia de seguridad, son tareas estatales que se reinterpretan a la luz del lenguaje económico, ofreciendo significados distintos a estos roles que los dotados por el welfarismo

Palabras Clave: Delito, Estado, neoliberalismo, Prevención

Introducción

Un país que desea lograr el desarrollo Integral debe no sólo saber lo que quiere y expresarlo, sino que debe estar preparado para saber hacer en el momento oportuno aquello que reclama la sociedad. En el caso de la prevención del delito que es nuestra atención de estudio observamos un sistema de administración de justicia distorsionada, una política económica golpeada con dificultades de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría, una creciente inseguridad individual y colectiva asociada a la delincuencia, una corrupción administrativa, la falta de opciones y alternativas válidas de superación para jóvenes y adultos

11

debido a la inestabilidad económica que se ha desarrollado en los últimos años, la carencia de atención a los elementos estructurales básicos de la sociedad: la familia, los valores ético-morales, culturales del Estado, entre otros.

Podemos percibir que el delito se encuentra presente en los aspectos políticos, sociales y económicos de la vida diaria del colectivo, prevaleciendo éste cada vez más dentro de una combinación de factores y circunstancias que le acompaña, mostrando el Estado con un compromiso social es políticas públicas que muchas veces son insatisfechas.

Hoy día, resulta necesario orientar la política hacia una visión social integral que reemplace una corriente represiva que ha dominado todo su alcance debe plantearse la necesidad de crear, realmente, una política criminal de prevención social del delito, con base a la intervención del Estado en las áreas críticas de la sociedad es por esto que se integra el sistema neoliberalismo como una racionalidad, asumimos que esta, como formadora de contenidos, está provista principios que plantean formas novedosas de concebir el estado, la sociedad, la economía y el sujeto y de relacionarse con ellos, a la vez que inaugura también una nueva economía de esferas y empresas previamente no económicas. En este orden, el campo de la delincuencia, como esfera de interés social, será reconstituido y reformado.

Revisión de la Literatura

La prevención de la violencia y la delincuencia se define como “el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.

Actualmente una de las principales situaciones del Estado, es precisamente el diseño de políticas y programas públicos no solo eficaces sino efectivos capaces de responder a una nueva administración pública, adaptable a los nuevos delitos que surgen y evolucionan en la sociedad. Este enfoque se enmarca en la búsqueda del cambio en la lógica de elaboración de políticas orientadas en la consideración de las personas como víctimas pasivas receptoras de

ayuda. Todos estos señalamientos dan a conocer la importancia de diseñar políticas públicas dirigidas a la solución de los problemas esenciales de los habitantes de una comunidad, estado o país, pero sin olvidar la necesidad de participación de éstos de una manera activa y protagónica en la creación de las mismas, porque ellos son los más afectados, además es su derecho, aunado al deber del Estado de procurar la satisfacción de las necesidades de un pueblo. A partir de los planteamientos de Subirats y Rose, se reconoce analíticamente que las PP se conciben como un conjunto de fases, para Subirats sumamente complejo y detallado, que implica un proceso complicado y extenso, por el contrario, para Rose resulta una secuencia racional apropiada, pero pareciera que relega la evaluación solo a los resultados, sin estimar las otras fases del proceso.

El Estado continúa siendo un instrumento fundamental para el desarrollo económico, político y social de cualquier país, toda política, deriva de la decisión y acción pública, en la cual la actuación de los personajes e instituciones involucrados adquiere características particulares, por un lado, la puesta en práctica de estas políticas calibra a través del tema social la relación entre gobierno, Estado y sociedad, y por otro plasma la dificultad participativa de los beneficiarios al no lograr constituirse en protagonista del proceso, en la definición de criterios importantes en torno a éstas, como su cobertura y alcance, y las orientaciones expuestas a continuación.

La política de prevención es una de las grandes tareas que tiene el Estado si vemos esto desde una perspectiva neoliberal es la forma de control del Estado: La gobernanza, Así como la racionalidad neoliberal que permitirá moldear el comportamiento y la identidad de la sociedad, también reforma el sentido de Estado y la forma en que debe conducirse para el crecimiento. En ese sentido, podemos entender la gobernanza como la forma administrativa priCruza del neoliberalismo, la modalidad política a través de la cual crea ambientes, estructura, políticas, estímulos, incentivos y por consiguiente, conduce al sujeto a mejorar. La gobernanza, señala según Wendy Brown “también es el mecanismo clave de las políticas y

prácticas de responsabilización, que convierten a la agencia individual y la dependencia de uno mismo, sin importar los medios, la posición social o las contingencias, en el lugar de supervivencia y de virtud, así como para la economización de los dominios y su conducción a través de mejores prácticas y mediciones de benchmarking

Desde esta perspectiva vemos los elementos distintivos de la gobernanza, como práctica que informa al gobierno de los contenidos del mercado, consiste en que transfiere los métodos de administración del sector privado a los servicios públicos y utiliza técnicas económicas como la incentivación, el empresarialismo, la subcontratación y la competencia cuestión que, en suma, cambia la concepción de lo político a la de un campo gerencial o administrativo. Esta forma en que la razón neoliberal significa el gobierno es el elemento importante, ya que es el encargado de generar las políticas que conectan con otros contenidos de esta racionalidad. Por un lado, al sacralizar lo funcional en la administración desde una lógica de prevención del delito, para eso un punto importante es la reestructuración de la gobernanza re conceptualizar de modo fundamental la democracia como algo distinto o separado de la política y la economía: la democracia se vuelve meramente procedimental y se separa de los poderes que le darían sustancia y significado como forma de gobierno. Luego, todo lo que estorbe en esa marcha procedimental, y que integra la esencia de la democracia, es sacrificada, siendo reemplazada, nuevamente, por los imperativos de gestión y por una apuesta de consensos no dialogantes.

La razón neoliberal, es que la economización de lo político implicada a los principios clásicos de igualdad, autonomía política, protección social, prevención y disminución de los delitos que profiere el estado liberal clásico o el estado de bienestar, a meras consideraciones problemáticas que atentan e interfieren, la mayor de las veces, en contra de las libertades y la autonomía de los individuos des asociados e híper responsabilizados.

En general, lo entienden como fragmentación de las políticas sociales, o bien como un modo de superar la crisis del bienestar público consistente en la construcción e instalación de

una racionalidad neoliberal extendida al Estado y ordenadora, en un sentido más amplio, de las relaciones sociales.

La perspectiva neoliberal ante todo lo expresado es un nuevo estilo de gobierno del Estado, al importar técnicas de gestión del mundo privado invierte también el contenido del rol de los servicios y las políticas públicas en las diferentes áreas de seguridad, conforme a propender la injerencia estatal a parámetros estimables que resignifica la misma misión del estado en este sentido. Así, la promesa de proveer ley y orden y seguridad para todos los ciudadanos es ahora crecientemente reemplazada por una promesa de procesar las denuncias o aplicar los castigos de un modo justo, eficaz y eficiente y el control del delito, que es considerado cada vez más como algo que significativamente está más allá del estado.

Nuevamente, es posible detectar en la gestión desde la gobernanza, una intención de descentralizar la responsabilidad de los agentes estatales en una manera meramente funcional, sin que ello conlleve una transferencia de poder o un estímulo de participación en las comunidades a partir de la discusión de cuestiones de políticas en seguridad y su control. Al decir que el control del delito se encuentra también más allá del Estado en el sentido de que existen mecanismos de control del delito funcionando fuera de los límites del estado, es siempre desde una perspectiva funcional, y pocas veces de aspiraciones democráticas.

La motivación que hay detrás de estos desarrollos no es meramente deshacerse de funciones estatales problemáticas. Tampoco se trata simplemente de la privatización de control del delito, aunque la intención de reducir los costos estatales es ciertamente un factor que incide. Más bien se trata una nueva concepción acerca de cómo ejercer el poder en el campo del control del delito, una nueva forma de gobierno a distancia que introduce principios y técnicas de gobierno que actualmente se encuentran bien consolidadas en otras áreas de las políticas económicas y sociales.

El hecho de que el Estado haya renunciado a la idea de controlar exclusivamente el delito implica un nuevo concepto sobre cómo ejercer el poder en el campo del delito que

significa una expresión de la nueva racionalidad neoliberal. Los efectos de esta retirada son la privatización, la medida en las expectativas, la distinción entre castigo, que sigue siendo cosa del Estado, con control, que es algo que lo trasciende y que va más allá del Estado

Método

Para efectos de la investigación, y partiendo del hecho que lo que se busca es precisar a través de la interpretación el significado que dan los actores una acción, se seleccionó como método de estudio el método hermenéutico, este método consiste en una interpretación de interpretaciones, en la medida que recoge los puntos de vistas de las diversas teorías sociales que participan en la construcción de su propia realidad social.

En este sentido, se asume que el conocimiento es siempre de tipo interpretativo, es decir que se desarrolla y fundamenta desde una posición particular, la que permite y constriñe al mismo tiempo una cierta mirada de la realidad. Asimismo, en tanto proceso de interpretación de la realidad social, la investigación siempre es una mirada situada, es decir que es desarrollada por alguien desde una posición particular, la que posibilita a la vez que restringe el conocimiento producido. Esto nos habla del carácter situado del conocimiento. Al ser un proceso que se hace desde un lugar, el lugar del investigador.

Sin embargo, este posicionamiento no debe conducir a una hegemonía absoluta de la visión del investigador, sino que debe anclarse en una perspectiva dialógica que busca recoger las diversas miradas de los actores sociales para contrastarlas con la propia mirada

Resultados y Discusión

La perspectiva neoliberal deberá tener una transformación acompañado de un nuevo estilo de gobierno del Estado, en compañía de instituciones privadas con el fin de desarrollar paradigma y rol en políticas públicas en las diferentes áreas de seguridad, conforme a proponer la injerencia estatal a parámetros estimables que ressignifica la misma misión del estado en este sentido. Permitiendo que los discursos y promesas por partes de los entes que controlan la seguridad para todos los ciudadanos es ahora crecientemente reemplazada castigos de un

modo justo, eficaz y eficiente y el control del delito. Es decir, al logro del bienestar integral tanto a nivel individual como social. Al asumir una perspectiva social integral integrado por todos permitirá abordar de manera eficaz la prevención del delito el impacto de toda acción ejecutada en esta materia produciría el mejoramiento de la calidad de vida del individuo, garantizando el cumplimiento de sus derechos a la educación, trabajo, cultura, salud, justicia, seguridad y libertad personal entre otros. Es decir, al logro del bienestar integral tanto a nivel individual como social iniciamos el camino de la suprema felicidad social que es el fin del estado para cada uno de los ciudadanos que habitamos en el mismo.

Conclusiones

Habitamos en un mundo neoliberal y por ello es lógico que su racionalidad en el campo de las políticas de prevención del delito, teniendo presente que habitamos un mundo social construido sobre los imperativos de la elección individual y la libertad personal, que los

enfoques que resaltan la elección racional y la capacidad respuesta frente a premios y castigos de los delitos concuerdan perfectamente con sentido común actual y con la moralidad individualista nuestra cultura, sociedad en la cual no hemos desarrollado, es que parece preciso y necesario analizar los contenidos de la Seguridad Ciudadana y sus políticas en materia de prevención no solo como una práctica de gestión riesgos y amenazas socialmente relevantes, sino también como un discurso de política criminal que, precisamente, busca seleccionar y definir ciertos conflictos sociales como de interés criminal.

La perspectiva neoliberal ante todo lo expresado es un nuevo estilo de gobierno del Estado, al importar técnicas de gestión del mundo privado invierte también el contenido del rol de los servicios y las políticas públicas en las diferentes áreas de seguridad, conforme a propender la injerencia estatal a parámetros estimables que resignifica la misma misión del estado en este sentido. Así, la promesa de proveer ley y orden y seguridad para todos los ciudadanos es ahora crecientemente reemplazada por una promesa de procesar las denuncias o aplicar los castigos de un modo justo, eficaz y eficiente y el control del delito, que es considerado cada vez más como algo que significativamente está más allá del estado. Es decir, al logro del bienestar integral tanto a nivel individual como social. Al asumir una perspectiva social integral de la prevención del delito el impacto de toda acción ejecutada en esta materia produciría el mejoramiento de la calidad de vida del individuo, garantizando el cumplimiento de sus derechos a la educación, trabajo, cultura, salud, justicia, seguridad y libertad personal entre otros. Es decir, al logro del bienestar integral tanto a nivel individual como social.

Referencias

- Mayorca, J. (1995). "Esquema para un Plan de Prevención del Delito". Ministerio de Justicia. Dirección de Prevención del Delito
- Sennett, R. (2006). La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona, Editorial Anagrama.
- Wacquant, L. (2005). La escoria de la sociedad de mercado. Estados Unidos: de la asistencia al encarcelamiento [en línea]. En: Renglon, revista del Iteso, (2015). Tlaquepaque, ITESO. XXXX. número 58-59

SABER POLICIAL

Revista de Divulgación Vol. 2, No.3, 2023 Julio-Septiembre

ISSN:2957-7667 Depósito Legal: AR2022000075

<https://saberpolicial.wixsite.com/website>

saberpolicial@gmail.com

